

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

V
Simposium
Iberoamericano de
Nanotecnología y
Calidad
Ambiental

Del 6 al 9 de noviembre del 2023

Memorias del V Simposium Iberoamericano de Nanotecnología
y Calidad Ambiental

Nanomateriales y procesos para un desarrollo sustentable

Presidenta del comité organizador

Dra. Mirella Gutiérrez Arsaluz.

Presidenta del comité científico

Dra. Violeta Mugica Álvarez.

Comité organizador

Dra. Sibebe Castella Pergher.

Dr. Víctor Daniel Domínguez Soria.

Dr. Adolfo Hernández Moreno.

Dr. Manuel Eduardo Palomar Pardavé.

Dr. Miguel Torres Rodríguez.

Editor

Dr. Julio César González Torres.

Patrocinadores

Programas para el Desarrollo Profesional y Docente.

Cuerpo Académico de Nanotecnología y Calidad Ambiental.

Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnología.

Laboratorio de Física Atómica Molecular y Aplicada.

División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la UAM-Azc.

Base de datos de depósito

DOI: [10.5281/zenodo.10698313](https://doi.org/10.5281/zenodo.10698313)

Contenido

Prefacio.....	7
Comité científico.....	9
Conferencistas	11
Dra. Rosangela Bergamasco	12
Dr. Ignacio González Martínez	13
Dr. Rodolfo Sosa Echeverría.....	14
Dr. Óscar Olvera Neria	14
Ponencias invitadas	15
Dra. Midori Landa Castro.....	16
M. en C. Fernando Millán Vázquez	16
M. en C. Arnulfo Montoya Moreno	16
Dra. Dalia Santacruz.....	16
Programa de las conferencias.....	17
Memorias en extenso	18
Composición Elemental de partículas finas en la Zona Metropolitana de Toluca durante la temporada Seca-Fría 2022-2023.....	19
Eliminación de arsénico con zeolita natural modificada con especies de hierro	25
Estudio DFT de cuatro posibles rutas de degradación del sulfametoxazol por radicales hidroxilo.....	33
Estudio de la degradación de black 5 usando grafito-nanotubos de carbono dopados en titania, utilizando luz visible en una reacción fotocatalítica.....	38
Estudio teórico de la apatita de plomo $Pb_{10-x}M_x (PO_4)_6(OH)_2$ (M = Cu, Ag y Au): en busca de la superconductividad a temperatura ambiente.....	43
Identificación de fuentes en partículas finas y sus especies utilizando modelos receptores	49
Incorporación de óxido de hierro en alúmina usando diferentes métodos de impregnación.	55
Materiales tipo perovskita en las energías renovables	64
Oxidación de Formaldehído en medio acuoso con Ru y Fe.....	69
Propiedades híbridas de virulencia y de resistencia de <i>Escherichia coli</i> aisladas de varones con ITU.....	78
Variación espacio temporal de nitro-HAPs en $PM_{2.5}$ de la Zona Metro-politana del Valle de Toluca.....	84
Zeolita natural, una alternativa para el tratamiento de aguas residuales.....	89

Prefacio

Desde la primera edición del *Simposium Iberoamericano de Nanotecnología y Calidad Ambiental* (SINCA), el comité organizador se planteó el objetivo de reunir a especialistas nacionales e internacionales en los campos de las *ciencias e ingeniería ambiental* y las *ciencias e ingeniería de materiales*, incluyendo la participación activa de estudiantes de posgrado y licenciatura para conocer e intercambiar ideas y conocimiento actualizado sobre los avances e innovación relacionados con los temas del uso de materiales avanzados para la protección ambiental.

En esta última edición, el V SINCA, se puso de manifiesto que el eje central de trabajo, *Nanomateriales y Procesos para un Desarrollo Sustentable*, es altamente relevante debido a los retos que nuestra sociedad tiene que resolver. En esta edición se consideró la incorporación de temas como: *la generación de materiales adsorbentes biodegradables, el desarrollo de estrategias en la lucha contra el cambio climático, la incorporación de energías renovables, y el desarrollo de procesos sustentables orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas.*

Este año se contó con la participación de *excelentes conferencistas* a cargo de la Dra. Rosangela Bergamasco quien ha sido incluida en la lista de las personas más citadas en 2020 y 2022 por la base de datos Elsevier, el Dr. Ignacio González quien es Premio Nacional de Ciencia y un referente en el desarrollo de *baterías a base de litio*, el Dr. Rodolfo Sosa Echeverría que ha sido perito en diversas instituciones internacionales para las buenas prácticas ambientales, y el Dr. Óscar Olvera Neria quien nos mostró las herramientas de química cuántica para mejorar las eficiencias de las fotoceldas. Además, se contó con la participación de profesores de la División de CBI de la UAM-AZC y estudiantes del Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambiental y Ciencias e Ingeniería en Materiales. Finalmente se organizó una sección de poster donde los estudiantes de diferentes instituciones presentaron avances de sus trabajos de tesis.

Como en las otras ediciones, se convocó a las personas interesadas en el eje central del simposium para que compartieran sus investigaciones y se difundieran a través de *las memorias del simposium*. Para esto, se realizó un proceso de revisión a *doble ciegas* donde el comité científico evaluó la pertinencia de los trabajos y mando sugerencias y correcciones para que pudieran aparecer en estas memorias.

Cabe destacar que los miembros de las Áreas de Química Aplicada y Física Atómica Molecular Aplicada ofrecieron durante dos días un curso teórico práctico sobre los *métodos de temperatura programada*, junto con la aplicación y tratamiento de datos para graficar e interpretar los resultados. Este curso contó con la asistencia de más de 20 estudiantes.

Esto muestra que nuevamente el balance del V SINCA, es positivo y los temas abordados son relevantes en la actualidad, además de lograrse generar un espacio de inclusión, debate y cooperación entre la comunidad interesada en estas ciencias.

4 de diciembre del 2023.

Comité Organizador

Comité científico

Dra. Inés Silvia Tiscornia

Es investigadora del Instituto de Investigaciones en Catálisis y Petroquímica de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Su área de interés es la preparación y evaluación de nanomateriales para aplicaciones catalíticas en procesos de remoción de contaminantes.

Dra. Nora Soyuki Portillo Vélez.

Es Doctora por el Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es parte del Laboratorio del Área de Catálisis del departamento de química en la UAM-Iztapalapa. Su área de interés se centra en el estudio de semiconductores, TiO_2 y el ZnO , nanoestructurados para utilizarlos en reacciones fotocatalíticas.

Dra. Mónica Ledesma Motolinía.

Es investigadora en el Instituto de Física "Ing. Luis Terrazas" en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sus principales líneas de estudio son: materia condensada blanda, materia activa y granular. La Doctora Ledesma pertenece a la Sociedad Mexicana de Materiales A.C., a la Red de la Materia Condensada Blanda y a la Asociación Mexicana para el Avance de la Ciencia.

Dra. Deyanira Ángeles Beltrán.

Es profesora e investigadora en el Área de Química del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de cuarenta artículos publicados en revistas internacionales y actualmente es la coordinadora del posgrado en Ciencias e Ingeniería de Materiales en la UAM-Azc.

Dra. Brenda Liz Valle Hernández.

Obtuvo su doctorado en Ciencias en el Centro de Ciencias de la Atmósfera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se relacionan con la aplicación de métodos químicos para la evaluación de la calidad del aire, así como para la prevención, mitigación y solución de dichos problemas. Ha publicado diversos artículos y cuenta con la participación en tres patentes registradas.

Dr. Alberto Rubio Ponce

Es profesor e investigador del Área de Física Atómica Molecular Aplicada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su área de estudio involucra la determinación de la estructura electrónica de materiales superconductores, el cálculo de las masas efectivas de partículas y el efecto de la presión en las propiedades físicas de los cristales. Es coautor y revisor de libros de texto de nivel superior y ha publicado más de cincuenta artículos en revistas internacionales.

Dr. Mario Romero Romo.

Obtuvo su Doctorado en Tecnología de Materiales de la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Actualmente colabora en el área de ingeniería de materiales de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con más de 5,000 citas por sus artículos publicados en la rama de electroquímica.

Dra. Mónica Liliana Salazar Peláez.

Obtuvo su Doctorado en Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesora investigadora en el Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad Autónoma Metropolitana-AZC. Es responsable del proyecto “Biotecnologías para el tratamiento de aguas residuales” donde se estudian los procesos anaeróbicos, tanto en efluentes domésticos como de mataderos municipales. Actualmente estudia la generación de bioplásticos en reactores biológicos.

Dra. Mariele Soares de Mello

Obtuvo su Doctorado en Química por la Universidade Federale do Rio Grande do Norte (UFRN) en Brasil. Sus temas de interés son la catálisis inorgánica, sintetizando y evaluando materiales meso-porosos y zeolítico para utilizarlos en procesos de Fischer-Tropsch. Actualmente trabaja como investigadora en el Laboratorio de Tamicés Moleculares en la UFRN.

Conferencistas

Dra. Rosangela Bergamasco

Plenaria: Tratamiento de aguas con adsorbentes naturales.

La doctora Rosangela Bergamasco es profesora investigadora en la Universidad Estatal de Maringá. Ha recibido múltiples reconocimientos entre los que destaca la *Mención de Honor* dada por su universidad en reconocimiento a la destacada trayectoria como investigadora en favor de la ciencia, educación e innovación tecnológica. Además, en 2022, el poder legislativo de la ciudad de Maringá le otorgó el título de *Ciudadana Benemérita* por los servicios prestados a su comunidad en favor del medio ambiente.

La profesora Bergamasco ha publicado alrededor de 293 artículos de investigación y cuenta con más de 11,000 citas. Por otra parte, ha publicado 5 libros, colaborado con 31 capítulos de libros y ha participado en la obtención de 4 patentes. En la formación de recursos humanos, la profesora ha graduado a más de 332 alumnos de los diferentes niveles superiores, es responsable del Laboratorio Purific del Departamento de Ingeniería Química, con el cuál ha realizado colaboraciones tanto con la academia —formando lazos a través del intercambio de estudiantes— como con la industria —generando patentes como con Carbontec-Purific—.

Su principal rama de estudio es la Ingeniería Química y Sanitaria, con énfasis en las técnicas alternativas para el tratamiento de aguas. En específico sus temas de interés son los procesos de separación a través de membranas, la utilización de coagulantes naturales y la producción y caracterización de medios porosos para la utilización en filtración.

Su trayectoria en investigación le ha traído el reconocimiento nacional e internacional. En 2020 y 2022 la editorial Elsevier la colocó en la lista de los investigadores con más citas en los años 2020 y 2022, además de que el Consejo Nacional de Desenvolvimento Científico y Tecnológico de Brasil la reconoció con la categoría Investigador Nivel 1A, el más alto en su país.

Dr. Ignacio González Martínez

Plenaria: Contribuyendo a la cadena de valor de Litio: desarrollo de los materiales sostenibles para el ensamble de baterías de ion litio.

Es licenciado en Química por FES-Cuautitlán-UNAM y obtuvo su Doctorado en Química Analítica (Electroquímica) por la Universidad París VI. Es Investigador Nacional Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y ha publicado más de 290 trabajos en revistas indizadas, de circulación internacional y con arbitraje, con alrededor de 10,000 citas. Posee diez patentes mexicanas y cinco internacionales, relacionadas a procesos hidrometalúrgicos y reactores electroquímicos.

Al Dr. Ignacio se le han otorgado diferentes premios entre los que destacan: *Premio a la Investigación 2002* de la UAM-Iztapalapa, el *Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río 2007* en Investigación de la Sociedad Química de México (SQM), y el Premio en Química CONIQQ, *Ernesto Ríos del Castillo*.

Actualmente es Miembro del *Editorial Board del Electrochemistry Communications*. Se ha desempeñado como Editor en jefe del *Journal of the Mexican Chemical Society* (2014-2018). Ha sido organizador de varios eventos internacionales: Vicepresidente del Comité Científico XIV Congreso de la SIBAE (SIBAE 2000)- Oaxaca, México. Miembro del comité organizador XVIII Congreso de la SIBAE. Co-chairman del 64th Annual Meeting of the International Society of Electrochemistry 2013. Querétaro, México.

Es responsable de proyectos de vinculación y desarrollo en procesamiento de minerales con la industria PEÑOLES desde 2005 a 2019. Y ha realizado proyectos de desarrollo tecnológico con otras compañías como: AMECTRANS, PLATING SOLUTIONS, PEMEX REFINACIÓN.

Los campos de investigación a los que se ha dedicado son: hidrometalurgia; bio-electroquímica; electro-remediación de aguas y suelos contaminados, acumuladores y generadores electroquímicos de energía.

Dr. Rodolfo Sosa Echeverría

Conferencia: Prevención y control de la contaminación atmosférica con base en la evaluación integral de la calidad del aire.

El profesor Rodolfo Sosa Echeverría es investigador Titular B y actualmente es el responsable de la *Sección de Contaminación Ambiental* del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la U.N.A.M. Es profesor titular de la materia: “Muestreo y análisis del aire” de la Maestría de Ingeniería Ambiental. Ha impartido cursos y diplomados sobre: Contaminación Atmosférica, Auditoría y Control de Contaminación Atmosférica en la Industria; tanto en el ámbito privado y académico.

Obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y cuenta con una producción editorial amplia que va desde la publicación de artículos científicos en revistas indizadas hasta la coautoría en libros, ambos acerca de la contaminación ambiental en sus diversas vertientes. Fuera del ámbito académico, el Dr. Rodolfo Sosa ha fungido como perito y consejero ambiental para diversas instituciones como la *Commission for Environmental Cooperation*, el *Colegio Nacional de Ingenieros Químicos* y el *Institute of Professional Environmental Practice*. Recientemente fue miembro del comité técnico asesor en materia ambiental para la ampliación del *Recinto Portuario de Veracruz*. Y es miembro en los comités técnico-científicos de la *Air & Waste Management Association* y del *National Atmospheric Deposition Program*.

Dr. Óscar Olvera Neria

Conferencia: Inspección cuántica: una visión profunda de la estructura electrónica de los materiales

El Dr. Óscar Olvera Neria es profesor investigador del Departamento de Ciencias Básicas de la UAM-AZC. Desde el 2015 es el responsable del Laboratorio de Cómputo del Área de Física Atómica Molecular Aplicada, en el cuál además de las tareas de investigación se imparten cursos de actualización de diversos lenguajes y códigos de programación que se utilizan en la química cuántica. Es miembro del núcleo académico de la Maestría en Ciencias e Ingeniería de Materiales donde imparte cursos que abarcan tanto temas de química como de física.

Los temas de interés del profesor Óscar Olvera Neria son el desarrollo de materiales fotocatalíticos para mitigar los efectos del cambio climático. Este desarrollo, lo realiza a través de la optimización de las propiedades físicas de los materiales —a través de la incorporación de defectos estructurales— utilizando diferentes teorías y paquetes computacionales, para determinar su estructura electrónica y con esto hacer predicciones. Estos materiales van desde óxidos metálicos — Fe_2O_3 , TiO_2 — para la fotodegradación de fármacos y contaminantes, hasta los materiales perovskíticos para el desarrollo de celdas solares.

Ponencias invitadas

Dra. Midori Landa Castro

Nanoestructuras de cobalto electrodepositadas a partir de relíne: influencia sustrato y potencial.

La profesora Midori Landa Castro es Ingeniera Metalúrgica, realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales, todo obtenido en la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco. Durante sus estudios de posgrado realizó una estancia en la Universitat de Barcelona desarrollando nanoestructuras de cobalto. De lo cual se han derivado artículos en revistas JCR.

Dentro de su campo de investigación ha realizado estudios en electrodeposición, recuperación y evaluación de partículas metálicas. A partir de los cuales ha desarrollado proyectos de investigación a nivel licenciatura. Actualmente se desempeña como profesora-investigadora de tiempo completo en el área de Ciencia de Materiales de esta casa de estudios.

M. en C. Fernando Millán Vázquez

Identificación de fuentes en partículas finas y sus especies utilizando modelos receptores.

Obtuvo la Ingeniería y la Maestría en Ciencias en la rama de Ambiental por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco. Actualmente está terminando su Doctorado en la misma disciplina, y sus temas de interés son la identificación de partículas finas utilizando modelos receptores. Obtuvo una residencia por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona España, donde estudio los procesos de caracterización de partículas atmosféricas. Además, realizó una ponencia en Berlín a través del *World Cities Summit*.

M. en C. Arnulfo Montoya Moreno

Materiales tipo perovskita en las energías renovables.

Es licenciado en Física por la Facultad de Ciencias de la UNAM, y tiene Maestría en Ciencias e Ingeniería otorgada por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, actualmente está estudiando el Doctorado en Ciencias e Ingeniería de Materiales en la misma institución.

Su área de interés son el estudio de los principios básicos de la energía solar aplicados a celdas solares y celdas fotovoltaicas. Específicamente, estudia los cambios en la estructura electrónica —utilizando la Teoría de Funcionales de la Densidad— provocados por los diferentes tipos de defectos cristalinos, con el fin de optimizar las propiedades necesarias para obtener un buen material fotovoltaico. Ha participado como profesor auxiliar para los cursos propedéuticos del posgrado. Es miembro del Laboratorio de Física Atómica Molecular y Aplicada desde donde realiza su trabajo de investigación que se ha dedicado a difundir en más de 40 congresos.

Dra. Dalia Santacruz

Economía circular del carbono, alternativa contra el cambio climático.

Realizó sus estudios de Maestría y Doctorado en Ciencias e Ingeniería Ambientales en la UAM Azcapotzalco. En 2018, realizó una estancia de investigación en el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España. Y fue acreedora de la medalla al mérito universitario a nivel licenciatura y maestría en el año 2013 y 2019, respectivamente. En 2019, recibió la mención académica por la tesis de maestría, por su contribución al desarrollo del conocimiento y al bienestar social.

Actualmente, cuenta con cuatro publicaciones en revistas internacionales y ha tenido presencia en diversos eventos nacionales e internacionales. Su línea de investigación está enfocada en alternativas de captura y conversión de CO₂ a productos de valor agregado como alternativa de mitigación de las emisiones de este gas.

Programa de las conferencias.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

V

Simposium
Iberoamericano de
Nanomateriales y
Calidad
Ambiental

8 de noviembre

Nanomateriales y procesos para un desarrollo sustentable

Conferencias auditorio W-001

Dr. Rodolfo Sosa Echeverría
10:00- 10:30

Prevención y control de la contaminación atmosférica con base en la evaluación integral de la calidad del aire y el depósito atmosférico

M en C. Fernando Millan
10:30- 10:45

Identificación de fuentes en partículas finas y sus especies utilizando modelos receptores

Dra. Dalia Santa Cruz
10:45- 11:00

Economía circular del carbono, alternativa contra el cambio climático

Receso para café y charla de pasillo

Dra. Rosangela Bergamasco
11:15- 12:15

Tratamiento de aguas con adsorbentes naturales

Dra. Midori Landa Castro
12:15- 12:30

Nanoestructuras de cobalto electrodepositadas a partir de relíneo: influencia del sustrato y potencial

Dr. Óscar Olvera Neria
12:30- 13:00

Inspección cuántica: una visión profunda de la estructura electrónica de los materiales

M en C. Arnulfo Montoya
13:00- 13:15

Materiales tipo perovskita en las energías renovables

Dr. Ignacio González
13:15- 14:45

Contribuyendo a la cadena de valor del Litio: desarrollo de materiales sostenibles para el ensamble de baterías de ion litio

Comunidad Universitaria

Área de Química Aplicada

55 53 18 9570

<https://sinca.tech>

@CBI.UAM.azcapotzalco

Memorias en extenso

Composición Elemental de partículas finas en la Zona Metropolitana de Toluca durante la temporada Seca-Fra 2022-2023

Alma Anglica Neria Hernndez^{*a}, Violeta Mugica lvarez^b, Arturo Coln Cruz^a, Juan Carlos Snchez Meza^a, Araceli Amaya Chvez^a

^aUniversidad Autnoma del Estado de Mxico. Fac. Qumica, Fac. Paseo Coln S/N, 50120, Toluca, Mx. Mxico

^bUniversidad Autnoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Bsicas. rea de Qumica Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de Mxico, C.P. 02128. Mxico.

*Autor de correspondencia: angelica87neria@gmail.com

Resumen

Desde 2015, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) ha sido la ciudad con mayor concentracin de partculas finas (PM_{2.5}) en Mxico con base en los Informes Nacionales de Calidad del Aire. Se ha demostrado que las PM_{2.5} estn relacionadas con alteraciones fisiolgicas del sistema respiratorio, cardiovascular y neurolgico, por lo que su estudio es muy importante. En el presente trabajo se presentan los resultados del anlisis de composicin elemental de colectadas en dos sitios de la ZMVT durante Nov 2022-Feb 2023, las muestras fueron procesadas en horno de microondas y analizadas por ICP-OES. Se realiz una comparacin de las concentraciones de PM_{2.5} con respecto a los lmites normados. Se realiz una identificacin presuntiva de las fuentes de emisin mediante factores de enriquecimiento, matriz de correlacin y usando como referencia el banco de datos de perfiles de emisin de la US-EPA (SPECIATE).

Abstract

Since 2015, the Toluca Valley Metropolitan Area (TVMA) has been the city with the highest concentration of fine particle matter (PM_{2.5}) in Mexico based on the National Air Quality Reports. It has been demonstrated that PM_{2.5} is related to physiological alterations of the respiratory, cardiovascular and neurological systems, based on this, the study of PM_{2.5} is very important. In the present work, the results of the analysis of the elemental composition of PM_{2.5} collected at two sites in the TVMA during Nov 2022-Feb 2023 are presented. The samples were processed in a microwave oven and analyzed by ICP-OES. A comparison of PM_{2.5} concentrations was carried out with respect to the regulated limits. A presumptive identification of emission sources was carried out using enrichment factors, correlation matrix and using the US-EPA emission profiles database (SPECIATE) as a reference.

1. Introduccin

El trmino partculas finas o PM_{2.5} se refiere a partculas atmosfricas con un dimetro aerodinmico igual o menor a 2.5 micrmetros. Su presencia en el aire ambiente est relacionada con impactos negativos a los ecosistemas, alteracin de los parmetros meteorolgicos y efectos adversos a la salud, esto es debido a la composicin de las PM_{2.5} que puede albergar diversos compuestos txicos como metales pesados e hidrocarburos policclicos aromticos, entre otros [1]. Con base en los Informes Nacionales de Calidad del Aire, la Zona Metropolitana del Valle de

Toluca (ZMVT) ha sido la ciudad con mayor concentracin de PM_{2.5} en Mxico desde 2015 [2].

Existen varios factores que afectan la calidad del aire como la altura promedio de la ZMVT de 2610 msnm, es una de las ciudades ms altas de Mxico, a esta altura la concentracin de oxgeno en el aire es menor, lo cual disminuye an ms la eficiencia de la combustin [2]. As mismo es un valle rodeado parcialmente por montaas, lo cual compromete la dispersin de los contaminantes y favorece la incidencia de las inversiones trmicas y sistemas de alta presin [3]. En la ZMVT operan ms de 11,000 unidades econmicas

industriales y hay una proporción de 1 vehículo por cada 4 habitantes [4] esta alta proporción es debido al crecimiento desordenado de la ciudad resultando en varios asentamientos urbanos sin un sistema de transporte masivo que los interconecte [5].

Numerosos estudios epidemiológicos muestran que las partículas finas y la contaminación del aire se correlacionan con efectos graves para la salud, incluido un aumento de la mortalidad y enfermedades cardiovasculares, respiratorias y alérgicas [6]. La concentración de $PM_{2.5}$ en la ZMVT se ha asociado con más de 2000 muertes durante 2015-2017 [7].

El presente estudio tiene por objetivo analizar la composición elemental de muestras de $PM_{2.5}$ colectadas en dos sitios de la ZMVT durante la temporada Seca-Fría (Nov 2022- Feb 2023) para identificar las fuentes de emisión de los elementos analizados mediante factores de enriquecimiento, matriz de correlación y comparación con los perfiles de referencia de la EPA, SPECIATE 5.0.

2. Metodología

2.1. Área de Estudio

Con base en las altas concentraciones de $PM_{2.5}$ reportadas por la red de monitoreo atmosférico de Toluca, así como en la disponibilidad de acceso, se eligieron dos sitios de muestreo, San Cristóbal Huichochitlán (SCH), ubicado al norte de la ZMVT (19.335306, -99.631124) y San Mateo Atenco (SMA) ubicado al oriente (19.280423, -99.541755) como se muestra en la Figura 1.

2.2. Muestreo de $PM_{2.5}$

Las muestras de $PM_{2.5}$ fueron colectadas con muestreadores de alto volumen (HiVol) que fueron colocados en el techo de la caseta de monitoreo en SMA y en el techo del centro de salud de SCH (Figura 2).

Los muestreos tuvieron una duración de 24h, y fueron realizados con una frecuencia de cada 6 días, durante julio 2022 a julio 2023. Las $PM_{2.5}$ fueron colectadas en filtros de microfibras de cuarzo de 8X10", previamente acondicionados y pesados.

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo de $PM_{2.5}$

Figura 2. a) Muestreador HiVol. b) HiVol instalado en SCH. c) HiVol instalado en SMA. d) Filtro de cuarzo colmado con $PM_{2.5}$

2.3. Procesamiento de muestras y análisis elemental

Para cada muestra, se tomó la novena del filtro y se fragmentó con tijeras colocando éstos dentro de una celda del microondas, se adicionó 10 mL de solución de extracción (16.75% HCl, 5.55% HNO_3) y se sometió al proceso de extracción en microondas con base en el método EPA IO-3.1 [8], en el cual las muestras se someten a un calentamiento a 160°C por 23 min. Posteriormente el extracto fue decantado y aforado a 25 mL y posteriormente filtrado en papel Whatman No. 4 y transferido a un vial hasta su posterior análisis en un espectrómetro de Inducción de Plasma Acoplado (ICP-OES) Thermo iCAP 7000 con base en la metodología EPA IO-3.1.

Figura 3. a) Fragmentación de la porción de filtro con tijeras. b) Microondas y celdas. c) Aforo de extracto. d) Análisis en ICP-OES

En esta técnica analítica la muestra líquida es vaporizada y las partículas son ionizadas por efecto del plasma, las moléculas son excitadas y al pasar nuevamente a un estado basal emiten el diferencial de energía como un fotón característico de cada elemento cuya señal específica e intensidad es registrada por el detector y mediante el software del instrumento se convierte en una medida de concentración [8].

Se determinó la concentración de 15 elementos (Azufre, Calcio, Magnesio, Aluminio, Potasio, Hierro, Plomo, Zinc, Bario, Cobre, Titanio, Manganeso, Cromo, Selenio y Vanadio).

2.4. Análisis de datos

Los pesos de los filtros con PM_{2.5} colectadas durante Nov 2022 – Feb 2023 fueron comparados con límites nacionales de exposición en materia de salud indicados por la NOM-025-SSA1-2021, Valores normados para la concentración de partículas suspendidas PM₁₀ y PM_{2.5} en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población [9]., siendo el límite para PM_{2.5} de 24h: 41 µg/m³, así mismo se comparó también con el límite de 24h de la Guía de Calidad del Aire de la OMS para PM_{2.5} de 15 µg/m³ [10].

Una vez determinados los elementos más representativos contenidos en las PM_{2.5}, se analizó la distribución de las concentraciones elementales. Posteriormente se procedió calcular el factor de enriquecimiento (FE) para cada elemento ya que este permite separar a los elementos según su origen natural (corteza terrestre) o antropogénico. El FE es un factor que relaciona la proporción de un elemento presente en las PM con respecto a su concentración en la corteza terrestre y a su vez con respecto a la concentración en PM y corteza terrestre de un elemento de referencia de la corteza (Fe) [11]. En la Eq. 1 se muestra la fórmula para el cálculo del FE

$$FE = \frac{\frac{S (PM)}{S (Cort Terr)}}{\frac{Fe (PM)}{Fe (Cort Terr)}} \quad Eq. 1$$

Para la identificación presuntiva de fuentes de emisión de los elementos determinados, fue necesario definir grupos de elementos con comportamientos similares. Esta similitud se identificó a partir de la matriz de correlación de Spearman [12] formando grupos de elementos con coeficientes de correlación mayor a 0.5. Una vez formados los grupos de elementos se compararon con los perfiles de emisión de referencia que conforman la base de datos de la EPA, SPECIATE 5.0. Se comparó no solo el conjunto de elementos de cada grupo sino también el % peso de cada elemento determinado en el análisis con respecto al % peso reportado en el perfil de referencia, se realizó una correlación de Spearman entre ambos conjuntos de % peso.

3. Resultados

3.1. Concentración PM_{2.5} Temporada Seca-Frío 2022-2023

En la Figura 4 se presentan los pesos de los filtros de ambos sitios de la temporada Seca-Frío y se colocan las referencias del límite nacional (NOM-025-SSA1-2021) e internacional (OMS, Guía de calidad del aire para PM_{2.5}).

Figura 4. Concentraciones de PM_{2.5} de SCH y SMA en temporada Seca-Fra 2022-2023 y comparativo con lmites normados

La estacin de SCH presenta las mayores concentraciones de PM_{2.5}, el lmite de la NOM-025 se rebasa el 85% de los das de la temporada analizada, mientras que en SMA Atenco se rebasa el 55% de los das, mientras que en ambos sitios se rebasa el 100% de los das el lmite de la OMS.

3.2. Concentracin PM_{2.5} Temporada Seca-Fra 2022-2023

La Figura 5 muestra la distribucin de las concentraciones elementales de las muestras de PM_{2.5} analizadas. Las magnitudes de las concentraciones concuerdan con lo reportado por Daz-Godoy et al., (2021) [13]. El S fue el elemento con mayores concentraciones en las PM_{2.5}.

Figura 5. Distribucin de concentraciones de los elementos analizados

En mayora las concentraciones elementales fueron mayores en SCH, aunque algunos elementos tuvieron mayores concentraciones en SMA como es el caso de Fe, Pb, Cu, Mn y Se.

3.3. Factores de Enriquecimiento

La Figura 6 muestra la clasificacin de los elementos con base en su FE, los elementos con FE menor a 10 (Fe, Ti, V, Mn, Al, Mg y Ca) pueden considerarse como de origen asociado a la corteza terrestre, los elementos con FE entre 10 y 500 (K, Cr, Ba, Cu y Zn) se consideran enriquecidos, lo que indica otra fuente adems de la corteza terrestre y FE mayor de 500 (Pb, S y Se) muestra condiciones altamente enriquecidas, lo que indica una contaminacin severa debido a actividades humanas [14].

Figura 6. Factores de Enriquecimiento de los elementos analizados

3.4. Identificacin de fuentes de emisin

A travs de la matriz de correlacin de Spearman se identificaron los grupos de elementos que correlacionaron entre s. La Tabla 1 muestra los grupos de elementos identificados as como el perfil de emisin de la base SPECIATE de la EPA asociado y su respectivo coeficiente de correlacin entre los % peso del perfil de referencia y el determinado en el presente estudio.

La identificacin del perfil Quema de Carbn en SCH coincide con el hecho de que el uso de carbn para cocinar y calentar agua es una prctica comn de los habitantes de la zona. El perfil de Erosin del suelo coincide tambin con la presencia de caminos sin pavimentar y terrenos de cultivo cercanos al sitio. La fuente Fuegos pirotcnicos, fue determinada con base en los incrementos de los elementos relacionados durante las festividades de fin de ao, en donde la quema de pirotecnia es una prctica comn en SCH.

Tabla 1. Fuentes de emisión identificadas para los elementos de $PM_{2.5}$ determinados.

Sitio	Elementos que correlacionan	Fuente asociada	Coef. Corr. % peso
SCH	Al, Fe, Ti, Se, Cr	Quema de Carbón (SPECIATE Profile 3191)	0.95
	S, K, Ba, Al, Fe	Combustión de Diesel (SPECIATE Profile 4053)	0.91
	Ca, Al, Mg, Ti, Mn, V	Erosión Suelo (SPECIATE Profile 4074)	0.96
	Al, Ba, K, Mn, S, Ti	Fuegos pirotécnicos (Zhang et al., 2017) [15].	0.97
SMA	S, Pb, V, Cr y Se	Escape de vehículos de motor (SPECIATE Prof 4017)	0.998
	Fe, Ca, K, Mg, Ti, Mn	Erosión Suelo (SPECIATE Profile 4074)	0.96
	S, K, V, Ba, Al, Fe	Combustión de Diesel (SPECIATE Profile 4053)	0.98
	Pb, Se, V, Zn, S, Fe, Cr, Cu	Suelo Industrial (SPECIATE Profile 3979)	0.99

Ambos sitios mostraron influencia de la Combustión de Diésel, lo cual se explica por el hecho de que en ambos sitios hay una gran afluencia de autobuses y transporte de carga: SMA está ubicado junto a una vialidad principal, por lo que la fuente Escape de Vehículos de Motor fue determinada. En SMA se encontró la fuente Suelo Industrial, como se observa en la Figura 1.

4. Conclusiones

Se determinó la concentración de 15 elementos presentes en las muestras de $PM_{2.5}$ de dos sitios de la ZMVT. A partir del cálculo de los FE fue posible separar a los elementos según su origen Natural ($FE < 10$) o Antropogénico ($FE > 10$). Mediante la clasificación de los elementos en grupos (a partir de su correlación), y la comparación de éstos con los perfiles de referencia de la base SPECIATE, se identificaron 6 fuentes de emisión: Quema de Carbón, Combustión de diésel, Erosión del Suelo, Fuegos pirotécnicos, Escape de Vehículos de motor y Suelo Industrial. Aunque se recomienda la aplicación de modelos receptores para mejorar la identificación de perfiles. En ambos sitios de la ZMVT se rebasó el límite de la OMS el 100% de los días de la temporada Seca-Frías (Nov-Feb), mientras

que la NOM se rebasó 55% y 85% en SMA y SCH, respectivamente, lo cual indica que la población está expuesta a una mala calidad del aire durante esta temporada, lo cual representa un riesgo a la salud pública con base también en las concentraciones de metales pesados analizados.

5. Agradecimientos

Este trabajo es producto del proyecto CONAHCyT 316642. Se agradece al también al personal de la Red de Monitoreo Atmosférico de la ZMVT por su amplio apoyo durante la ejecución de los muestreos.

6. Referencias

- [1]. SINAICA. Informes y Almanques de datos de calidad del aire en ciudades mexicanas. (2023) Disponible en: <https://sinaica.inecc.gob.mx/pags/informes.php>
- [2]. Wang, X., Ge, Y., Yu, L., & Feng, X. Effects of altitude on the thermal efficiency of a heavy-duty diesel engine. *Energy*, 59, 543-548. (2013).
- [3]. SMAGEM Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México. PROAIRE de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca 2012-2017. (2012).
- [4]. INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (2023). Disponible en: <https://www.inegi.org.mx>
- [5]. CMM, Centro Mario Molina. Estudio del Sistema Integral de Movilidad Sustentable para el Valle de Toluca. Ciudad de México, Mexico (2014). Disponible en: <http://centromariomolina.org/wp-content/uploads/2015/01/Documento-de-difusi%C3%B3n-Movilidad-Sustentable-Toluca.pdf>
- [6]. Pöschl, Ulrich. "Atmospheric aerosols: composition, transformation, climate and health effects." *Angewandte Chemie International Edition* 44.46 (2005): 7520-7540.
- [7]. 44. Neria-Hernández A; Amaya-Chávez A; Colín-Cruz A; Mugica-Álvarez V and Sánchez-Meza. Chapter XXIII. Analysis of the mortality associated with exposure to $PM_{2.5}$ in the adult population of the Toluca Valley Metropolitan Area during 2015-2017. In Aguilar-Ruiz A. L., Encinas-Yepis D. H., Serrano-Palacios D., Meza-Escalante E. R., Yépez-González E. A. & Sánchez-Mejía Z. M. (Eds). *Avances científicos y tecnológicos de las ciencias ambientales en el contexto de manejo y tratamiento de la contaminación* (pp. 274-284). México: ITSON, (2022)

[8]. Environmental Protection Agency. Selection, preparation and extraction of filter material. "Compendium of Methods for the Determination of Inorganic Compounds in Ambient Air" Ohio, USA. (1999)

[9]. DOF. NORMA Oficial Mexicana NOM-025-SSA1-2021, Salud ambiental. Criterio para evaluar la calidad del aire ambiente, con respecto a las partículas suspendidas PM10 y PM2.5. Valores normados para la concentración de partículas suspendidas PM10 y PM2.5 en el aire ambiente, como medida de protección a la salud de la población. (2021).

[10]. World Health Organization. WHO global air quality guidelines: particulate matter (PM2.5 and PM10), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide. (2021).

[11]. Xu, Jingsha, et al. "Characteristics, sources, and health risks of PM2.5-bound trace elements in representative areas of Northern Zhejiang Province, China." *Chemosphere* 272 (2021): 129632.

[12]. Caggiano, R., Macchiato, M., & Trippetta, S. Levels, chemical composition and sources of fine aerosol particles (PM1) in an area of the Mediterranean basin. *Science of the Total Environment*, 408(4), 884-895. (2010).

[13]. Díaz-Godoy, Raúl Venancio, et al. "Spatial Evaluation of Health Risk due to Inhalation of PM2.5 Pollutants in the Metropolitan Areas of Toluca Valley and Mexico Valley." *Journal of Energy Research and Reviews* 8.3 (2021): 1-16.

[14]. Hernández-Mena, Leonel, et al. "Enrichment factor and profiles of elemental composition of PM 2.5 in the city of Guadalajara, Mexico." *Bulletin of environmental contamination and toxicology* 87 (2011): 545-549.

[15]. Zhang, Y., Wei, J., Tang, A., Zheng, A., Shao, Z., & Liu, X. Chemical characteristics of PM2.5 during 2015 spring festival in Beijing, China. *Aerosol and Air Quality Research*, 17(5), 1169-1180. (2017).

Eliminación de arsénico con zeolita natural modificada con especies de hierro

Correa Caballero Emmanuel Eduardo*, Gutiérrez Arzaluz Mirella, Garay Rodríguez Maritza, Torres Rodríguez Miguel.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva El Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

*Autor de correspondencia: al2163075467@azc.uam.mx

Resumen

La presencia de arsénico en fuentes de abastecimiento de agua ha generado consecuencias negativas que afectan a los seres vivos, provocando alteraciones cutáneas y el desarrollo de hidroarsenicismo por su ingesta e inhalación. Este trabajo pretende contribuir a su eliminación usando una zeolita natural (tipo clinoptilolita) acondicionada con hierro como material adsorbente en la remoción de las especies de arsénico (V) y (III). Las zeolitas acondicionadas con hierro se calcinaron a 350 y 600°C, con el fin de determinar las fases presentes del óxido de hierro en el material adsorbente. Las pruebas para determinar la capacidad de remoción se realizaron en un sistema de columna de flujo descendente para 5 ppm o 30 ppm de cada una de las especies contaminantes (As (V) o As (III)). Los resultados de caracterización y los de adsorción mostraron que el mejor material adsorbente fue la zeolita acondicionada con Fe y calcinada a 350°C, principalmente para la especie de arsénico V, por lo que se puede proponer este material como una alternativa para la remoción de arsénico del agua mediante un proceso no agresivo con el medio ambiente.

Abstract

The presence of arsenic in water supply sources has generated negative consequences that affect living beings, causing skin alterations and the development of hydroarsenicism due to its ingestion and inhalation. This work aims to contribute to its elimination using a natural zeolite (clinoptilolite type) conditioned with iron as an adsorbent material in the removal of arsenic species (V) and (III). The zeolites conditioned with iron were calcined at 350 and 600°C, in order to determine the phases of the iron oxide present in the adsorbent material. Tests to determine removal capacity were performed in a downflow column system for 5 ppm or 30 ppm of each of the contaminant species (As(V) or As(III)). The characterization and adsorption results showed that the best adsorbent material was the zeolite conditioned with Fe and calcined at 350°C, mainly for the arsenic species V, so this material can be proposed as an alternative for the removal of arsenic from water through a process that is not aggressive with the environment.

1. Introducción

El arsénico (As) es un elemento químico ampliamente distribuido por toda la corteza terrestre. Se encuentra en sus cuatro estados de oxidación (As^{+3} , As^{+5} , As^0 y As^{-3}) predominando el arsenito y arseniato [1]. Su presencia en aguas de consumo humano se debe a la desorción de minerales que contienen el arsénico, así como actividades geotermales y antropogénicas por

las industrias [2]. La exposición con el arsénico en las personas se da por su ingesta e inhalación, provocando alteraciones cutáneas y el desarrollo del hidroarsenicismo, por lo tanto, la Norma Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-1994 establece que el límite es de 0.025 mg/L de iones de arsénico en agua. Su reducción en los cuerpos de agua para consumo humano representa uno de los retos ambientales a nivel mundial.

Su toxicidad en los seres vivos y las concentraciones registradas en cuerpos de agua ha causado un incremento en el desarrollo de métodos para su eliminación

El uso de materiales adsorbentes como la zeolita representa una gran opción para la remoción del arsénico en el agua para uso y consumo humano. Por su bajo costo de extracción, alta disponibilidad en volúmenes grandes y una excelente estabilidad en los procesos químicos y térmicos que facilitan su reactividad y utilización en varios ciclos de remoción de arsénico [3].

Este trabajo presenta el uso de la zeolita natural (tipo clinoptilolita) de un yacimiento del Estado de Oaxaca como material adsorbente en la remoción de iones arsénico (III) y arsénico (V) en agua. Además, la zeolita se acondicionó con hierro por el método de precipitación-impregnación, utilizando una solución de nitrato de hierro y calcinada a 350 y 600°C. Las zeolitas se caracterizaron por los métodos XRD, SEM/EDS, TPR y FTIR para, finalmente, realizar las pruebas de remoción en un sistema de columna de flujo descendente.

2. Metodología

2.1. Preparación del material

Limpieza y acondicionamiento

Se utilizó una zeolita natural (EZ) mexicana tipo clinoptilolita, del estado de Oaxaca con un tamaño de partícula de 1.18 mm de diámetro (número de malla 40). La zeolita primeramente fue sometida a un proceso de limpieza con agua desionizada para eliminar impurezas presentes de dicho material natural y posteriormente se secó a 80 °C por 24 h. Después se intercambió con una solución 2 M de NaCl en la relación de 1:1 con la solución saturada en un rotavapor a temperatura ambiente con agitación por 24 h, de esta forma se obtuvo la zeolita acondicionada con sodio (EZ-Na).

Incorporación de óxido de hierro

La zeolita previamente acondicionada (ZN-Na) fue modificada con especies de hierro por el método de

precipitación con urea en un rotavapor, usando una solución 0.5 M de $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ y una solución 2M de urea. El soporte y los precursores se colocaron en el rotavapor a una temperatura de 80°C durante 30 minutos, seguida de una etapa de lavado con agua desionizada y secado por 24 h a una temperatura de 80°C, posteriormente se realizó un estudio calcinación a dos diferentes temperaturas (350°C y 600°C), por 2 h, con una velocidad de calentamiento de 5°C/min. De esta forma se obtuvo la zeolita modificada con hierro a dos diferentes temperaturas de calcinación (Fe/ZN-Na 350 y Fe/ZN-Na 600).

Caracterización de los materiales

Los materiales fueron analizados por Difracción de Rayos X (XRD) se realizó con un difractómetro modelo X-PERT marca Philips conectado a un tubo de cobre con longitud de onda de 1.54 Å, con un voltaje de 40 kV e intensidad de haz de 25 mA. Por Microscopía electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP. Por Análisis de Reducción a Temperatura Programada (TPR) empleando un equipo de reducción a temperatura programada, modelo BELCAT-BET, de la marca BEL Japan Inc. Finalmente también por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo con transformada de Fourier de marca Thermo Nicolet modelo 1510, en un rango de número de onda de 4000 a 400 cm^{-1} .

2.2. Proceso de adsorción

Para las pruebas en columna de vidrio con placa filtrante, solo se probaron los materiales calcinados a 350 y 600°C con una masa de 1 g de material adsorbente. Las soluciones de arsénico (As V y As III) usadas contenían una concentración inicial de 5 o 30 ppm, con un volumen de 100 ml cada prueba, a temperatura ambiente (25°C) y ajustadas a un pH ácido y un pH neutro, durante 24 horas.

Después del tiempo de contacto se vació la columna con un flujo por goteo, se filtró el material, se secó y se caracterizó por las técnicas SEM/EDS Y FTIR.

Para la determinación de los iones arsénico en el agua se emplearon los kits de Test de Arsénico MQuant.

3. Resultados y análisis

3.1. Resultados de caracterización

Resultados por SEM/EDS

Los resultados de SEM/EDS para la EZ y la EZ-Na se presentan en la Figura 1 a y b), en la micrografía se observan los granos de la zeolita natural de forma irregular y en el análisis EDS muestra el porcentaje en peso de todos los elementos presentes en la zeolita y tras el acondicionamiento con Na, este elemento solo

aparece en un porcentaje cercano al 0.5% más con respecto al contenido inicial.

En la Figura 2 se presentan los resultados de SEM/EDS para las maestras EZ-Na/Fe calcinadas a 250, 350 y 600°C. Las micrografías muestran una superficie irregular para las dos muestras, pero dado que la muestra a 600°C, presenta un mayor contenido de Fe la superficie se observa más compacta por el recubrimiento metálico, la muestra a 350°C presentó un porcentaje cercano al 5% de contenido de Fe y la muestra calcinada a 600°C presentó un contenido cuatro veces mayor.

Figura 1. Micrografía y análisis SEM/EDS de zeolita natural a) y b) ZN y modificada con sodio EZ-Na c) y d).

Resultados por TPR

En la Figura 5, se presenta el análisis de TPR de las muestras EZ, Fe/ZN-Na 350 y Fe/ZN-Na 600. La EZ presenta un gran pico de consumo de hidrógeno entre 400 y 600°C debido probablemente a la gran cantidad de cationes de compensación que de forma natural contiene. Las muestras con Fe presentan cuatro señales, para el material calcinado a 350°C se observa

un pico grande y ancho entre 200-520°C correspondiente probablemente a la transición de Fe_2O_3 a Fe_3O_4 (α), después una señal muy pequeña entre 520-600°C para la transición de Fe_3O_4 a FeO (β_1) y finalmente de 600-750°C para la transición de FeO a Fe (β_2). Y para el material calcinado a 600°C se observa un pico grande y ancho entre 250-620°C correspondiente probablemente a la transición de

Figura 2. Micrografías y análisis SEM (EDS de las muestras EZ-Na/Fe calcinadas a) Fe/ZN-Na 350 y b) Fe/ZN-Na 600.

Fe₂O₃ a FeO ($\alpha + \beta_1$), después una señal entre 620-750°C para la transición de para la transición de FeO a Fe (β_2) [5].

Resultados por XRD

Los resultados de XRD permitieron comprobar la cristalinidad de la zeolita natural. El primer patrón de difracción de la Figura 3, correspondiente al material EZ las fases cristalinas que se han logrado identificar en la zeolita es la clinoptilolita cálcica y la heulandita principalmente, y en mucho menor proporción se ha identificado cuarzo, anortita, la cual es un aluminosilicato de calcio, microclina que es un tectosilicato perteneciente al grupo de los feldespatos, annita que es un filosilicato en la familia de las micas, cristobalita la cual es un polimorfo del cuarzo, lo que significa que es un óxido de silicio [4]. Tanto el acondicionamiento con sodio como la incorporación del hierro no modificaron la estructura cristalina de la zeolita y con la incorporación de Fe y el tratamiento térmico solo se comprobó una mayor intensidad en algunos picos de difracción, el difractograma de la muestra Fe/ZN-Na 350 calcinada a 350°C fue la que presentó la mayor intensidad en algunos de los picos

que se sobreponen de la zeolita con los del patrón tanto de Fe₂O₃ como de Fe₃O₄ y que corresponderían a las fases cristalinas del óxido de hierro que podrían estar presentes tanto a 350°C como a 600°C [5].

Resultados por FTIR

En la Figura 4, se muestran los espectros de FTIR tanto de la EZ como del EZ-Na y de las dos muestras modificadas con Fe y calcinadas a 350°C y 600°C, donde se observa que las muestras calcinadas están ligeramente hidratadas por la presencia de las bandas que aparecen alrededor de 3600, 3400 y 1630 cm⁻¹ (grupo OH). Las bandas que aparecen alrededor de 1050, 790 y 450 cm⁻¹ corresponden a bandas características de la estructura zeolítica, a 1012 cm⁻¹ corresponde a una vibración interna del modo de estiramiento del tetraedro TO₄, y las bandas a 796 y 469 cm⁻¹ corresponden a la vibración externa del modo de estiramiento del enlace O-T-O [6-7]. Esto corrobora que la estructura de la zeolita no se modifica con el acondicionamiento y la incorporación de hierro llevada a cabo. En la región 710–400 cm⁻¹ se observa que existen bandas que son relacionadas con la interacción del metal hierro en la estructura de las zeolitas [8-10].

En particular en la región entre 400 y 500 cm^{-1} aparecen señales que son los modos de vibración de estiramiento del Fe-O y coinciden bien con los picos de absorción IR reportados para el $\alpha\text{-Fe}_2\text{O}_3$, y a 954 cm^{-1} hay una vibración stretching del Fe_3O_4 [11], la cual se traslapa con la señal del TO_4 en la zeolita.

Figura 3. Difractogramas XRD de la zeolita natural EZ, la modificada con sodio EZ-Na y de las muestras modificadas con hierro y calcinadas a 350°C y 600°C.

Estas observaciones demuestran que sí se tienen un material con propiedades mejoradas promoviendo un efecto sinérgico entre ambos materiales, la zeolita natural y las especies del óxido de hierro, y dicho material con propiedades mejoradas puede ser usado como material adsorbente, para remover especies químicas de agua contaminada, dado que la hematita (Fe_2O_3) es la especie de hierro que proponen como un buen adsorbente [12] y que podría ser útil y efectivo para sistemas de tratamiento de agua domésticos o comerciales a pequeña escala.

Resultados de adsorción de As (V) y As (III)

El estudio se realizó con dos de los materiales adsorbentes. Para el material Fe/ZN-Na 350 (zeolita con hierro calcinada a 350°C), se usó una masa de material adsorbente de 1.0 g, una concentración inicial de 5 ppm o 30 ppm de cada una de las especies contaminantes (As (V) o As (III)), tiempo de contacto de 24 h y se trató un volumen de 100 ml de solución a un pH de 5 o 7. Para el material Fe/ZN-Na 600 (zeolita con hierro calcinada a 600°C) solo se estudió la concentración inicial de 5 ppm con pH de 2.7 o 7.1.

Figura 4. Espectros FTIR de la zeolita natural EZ, la modificada con sodio EZ-Na y de las muestras modificadas con hierro y calcinadas a 350°C y 600°C.

Figura 5. Resultados de TPR de la zeolita natural EZ y de las muestras modificadas con hierro y calcinadas a 350°C y 600°C.

En la Figura 6 presenta el efecto del pH en la capacidad de adsorción para el material Fe/ZN-Na 350 y se observa que para pH de 5 el porcentaje de remoción es menor casi en todos los casos, excepto para la especie de As (III) a concentración inicial de 5 ppm en donde el porcentaje fue del 80% a pH 7 y del 40% a pH 5. Es de destacar que la capacidad de adsorción fue mayor para la especie de As (V) tanto a bajas concentraciones (5 ppm) como a altas (30 ppm).

Figura 6. Resultados del efecto del pH en la capacidad de adsorción con el material Fe/ZN-Na 350.

En la Figura 7 se presenta el efecto del pH en la capacidad de adsorción para el material Fe/ZN-Na 600 y se observa que para la especie de As (V) la remoción fue mayor a pH de 2.7, para la especie de As (III) el porcentaje de remoción fue mayor a pH 7.1, por lo que se puede decir que la especie de arsénico III con el material adsorbente calcinado a 600°C también se favorece a pH neutro.

Resultados de caracterización después del proceso de adsorción

En la Figura 8 a) se muestra la morfología del material Fe/ZN-Na 350 después del proceso de adsorción y se observa que no hay cambios en la morfología de la zeolita que se probó con la especie de As (V), concentración inicial de 30 ppm y pH de 7, la Figura 8 b), muestra un espectro del estudio de EDS del mismo ensayo y donde se observa la presencia de arsénico, lo que demuestra que los iones de la especie de As (V) si fueron atraídos y adheridos al material adsorbente.

En la Figura 9, se presenta el análisis de FTIR del material adsorbente Fe/ZN-Na 350 antes y después del proceso de adsorción para tres ensayos diferentes de la especie de As (V); dos con concentración inicial de As (V) de 5 ppm a pH de 5 y 7 y el tercero con concentración inicial de As (V) de 30 ppm a pH 7. En los espectros de los materiales usados se observa que las bandas alrededor de 3600, 3400 y 1630 cm^{-1} (grupo OH) tienen una mayor intensidad con respecto al material antes de la adsorción, lo que demuestra la

adsorción de agua. Pero además aparecen dos bandas muy marcadas en los tres materiales después del proceso de adsorción, la primera es un pequeño hombro entrono a 912 cm^{-1} correspondiente a la vibración stretching del enlace As-O [13] y otra banda que no se ha logrado identificar a qué tipo de enlace del As (V) pertenece a 1446 cm^{-1} [14].

Figura 7. Resultados del efecto del pH en la capacidad de adsorción con el material Fe/ZN-Na 600.

Figura 8. Análisis SEM/EDS de la muestra Fe/ZN-Na 350 después del proceso de adsorción, a) Micrografía a 1000x, b) Espectro del análisis EDS.

Figura 9. Espectros FTIR de Fe/ZN-Na 350 antes y después del proceso de adsorción.

4. Conclusiones

En el presente trabajo de sintetizaron y acondicionaron materiales adsorbentes a base de una zeolita natural mexicana acondicionada con hierro y calcinados a diferentes temperaturas, los cuales resultaron eficientes para remover especies de arsénico disueltos en agua, a través de un proceso no agresivo con el medio ambiente.

La caracterizaron de los materiales adsorbentes mediante las técnicas de XRD, SEM/EDS, FTIR y TPR, antes de las pruebas de adsorción permitieron identificar la composición química, la morfología de los materiales y la estructura cristalina, con lo que se corroboró, por una parte, la composición de la zeolita natural mexicana y, por otra parte, la incorporación de los óxidos de hierro en los materiales (Fe/ZN-Na 350 y Fe/ZN-Na 600), dichas técnicas también mostraron que la ZN no presentó cambios estructurales ni morfológicos después de la incorporación del óxido de hierro y finalmente los estudios de SEM/EDS y FTIR ayudaron a demostrar que en el material adsorbente tampoco presentó cambios estructurales ni morfológicos después de emplearse en las pruebas de adsorción y además, para comprobar la presencia del contaminante adsorbido en el material.

Las pruebas de adsorción determinaron que los materiales preparados son buenos adsorbentes, sin embargo, el material calcinado a 350°C (Fe/ZN-Na 350)

destacó en el porcentaje de eliminación ya que presentó mayor eficiencia de eliminación para la especie de arsénico (V), aunque también fue capaz de remover la especie de As (III), el mayor porcentaje de eliminación en este material puede ser debida a la gran cantidad del óxido de hierro en fase hematita (Fe_2O_3) que éste material presentó de acuerdo al resultado de TPR, por otra parte la remoción del As (V) fue mayor a pH 7 tanto a altas como a bajas concentraciones.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al Laboratorio de Microscopía de la DCBI de la UAM-Azcapotzalco, así como al Área de Química Aplicada.

6. Referencias

- [1] Rangel E.A., Montañez L.E., Luévanos M., Balagurusamy N. (2015). Impacto del arsénico en el ambiente y su transformación por microorganismos. *TERRA LATINOAMERICANA*, 33(2), 103-118.
- [2] Burgos, H., Gárfias, J., Martel, R., & Salas, J. (2022). Removal of arsenic (V) using natural zeolite: Fixed bed column tests. *Tecnología y Ciencias Del Agua*, 13(3), 174–241.
- [3] Bilbao-Chávez, M. C., Campos-Pimentel, M., Villalba, M. de L., Colmenero-Sujo, L. H., & Espino-Valdés, M. S. (2018). Remoción de arsénico en agua mediante zeolita natural proveniente del Estado de Chihuahua, México. *Revista de Aplicación Científica y Técnica*, 4, 7–12. www.ecorfan.org/spain.
- [4] García D. M. y Velásquez M. C. (2004). Zeolitas de Oaxaca: Características Mineralógicas y Morfológicas. Oaxaca.
- [5] Zieliński, J., Zglinicka, I., Znak, L., & Kaszkur, Z. (2010). Reduction of Fe_2O_3 with hydrogen. *Applied Catalysis A: General*, 381(1–2), 191–196. <https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.04.003>.
- [6] Díaz-Nava, C., Olgúin, M. T., & Solache-Ríos, M. (2002). Water defluoridation by Mexican heulandite-clinoptilolite. *Separation Science and Technology*, 37(13), 3109–3128. <https://doi.org/10.1081/SS-120005662>.
- [7] Mozgawa, W., Król, M., & Bajda, Tomasz. (2011). IR spectra in the studies of anion sorption on natural sorbents. *Journal of Molecular Structure*, 993(1–3), 109–114. <https://doi.org/10.1016/j.molstruc.2010.11.070>.
- [8] Galván-Ruiz, M., & Velázquez-Castillo, R. R. (2011). Cal, un antiguo material como una renovada opción para la

construcción. *Ingeniería, investigación y tecnología*, 12(1), 93–102.

<https://doi.org/10.22201/fi.25940732e.2011.12n1.010>

[9] Caraguay, D. E. (2017). Evaluation of Phosphate and Ammonium Removal and Valorization from Urban Waste Waters by Impregnated Metal Hydrated Oxides Inorganic Natural Zeolites. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.

[10] Sun, Y., Fang, Q., Dong, J., Cheng, X., & Xu, J. (2011). Removal of fluoride from drinking water by natural stilbite zeolite modified with Fe(III). *Desalination* 277, 121–127.

[11] Kumar, S., Kumar A., Malhotra T., Verma S. (2022) Characterization of structural, optical and photocatalytic properties of silver modified hematite (α -Fe₂O₃)

nanocatalyst. *Journal of Alloys and Compounds* 904, 164006.

[12] Jeong Y., Fan, M. Singh S., Chuang C. L., Saha B. y Leeuwen J. H. (2007) *Chem. Eng. Processing Process Intensification*, 1030-1039.

[13] Khamkure, S., Garrido-Hoyos, S. E., Gamero-Melo, P., & Reyes-Rosas, A. (2021). Synthesis and characterization of magnetic xerogel monolith as an adsorbent for As(V) removal from groundwater. *Processes*, 9(2), 1–15.

[14] Garay-Rodríguez, M. E., Gutiérrez-Arzaluz, M., Mejía-Saavedra, J., Carrizales-Yáñez, L., Mugica-Álvarez, V., & Torres-Rodríguez, M. (2018). Natural Mexican Zeolite Modified with Iron to Remove Arsenic Ions from Water Sources. 1312.

Estudio DFT de cuatro posibles rutas de degradación del sulfametoxazol por radicales hidroxilo

Gabriela Selene García Mendoza^{*a}, Julio César González Torres^a, Víctor Daniel Domínguez Soria^a, Isaías Hernández Pérez^a, Óscar Olvera Neria^a, Raúl García Cruz^a

^aUniversidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo no. 420, Colonia Nueva el Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México

*Autor de correspondencia: gsgm@azc.uam.mx

Resumen

En este trabajo se estudiaron los primeros pasos de cuatro posibles rutas de degradación del sulfametoxazol a través de radicales hidroxilo. Las rutas energéticas se calcularon utilizando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT). Se evaluaron las energías totales de cada ruta de reacción y se calcularon las frecuencias vibracionales para determinar si el estado corresponde a un mínimo o a un estado de transición. Al comparar los resultados obtenidos teóricamente con datos experimentales se validó la metodología computacional empleada. Se encontró que en la ruta más probable existe una fuerte tendencia a la desprotonación del grupo -NH de la sulfonamida, además se confirmaron tres compuestos previamente especulados en otros trabajos y se reporta que hay una gran probabilidad de formación de dióxido de azufre como posible subproducto en las reacciones.

Abstract

In this work the reaction paths of four possible degradation mechanisms of the sulfamethoxazole molecule were studied by means of hydroxyl radical attacks. The reaction paths were calculated using the Density Functional Theory (DFT). The total energy for each route were calculated alongside the vibrational frequencies to establish whether the states correspond to an energy minimum or a transition state. The theoretical method was validated by comparison of physical properties of the molecules obtained experimentally. In the most probable reaction path there is a high tendency of the NH group deprotonation in the sulphonamide. Moreover, three previously speculated compounds were confirmed and it is reported a great probability of sulphur dioxide formation as a by-product of the reaction.

1. Introducción

El sulfametoxazol es una sulfonamida comúnmente utilizada como fármaco para el tratamiento de enfermedades infecciosas [1]. Debido a su consumo desmedido, y a su naturaleza recalcitrante, es considerado como uno de los antibióticos con mayor concentración en los cuerpos de agua, ocasionando problemas como la resistencia microbiana, las mutaciones genéticas, y provoca daños en el crecimiento de peces y algas [1-3].

Con el fin de reducir al máximo la presencia de éste y otros fármacos en el ambiente, se ha optado por la

aplicación de procesos de oxidación avanzada en el tratamiento de aguas residuales [4].

En estos, se generan los radicales hidroxilo ($\bullet\text{OH}$) que atacan a los fármacos hasta degradarlos en agua, iones y dióxido de carbono; es decir, los mineralizan. A pesar de que los procesos de oxidación avanzada son ampliamente utilizados para la eliminación de componentes orgánicos en agua, la comprensión de los mecanismos de reacción involucrados constituye un reto debido a las dificultades inherentes para identificar a todos los intermediarios de la reacción *in-situ*. De modo que las rutas propuestas han sido en su

mayor parte especuladas, basándose en los productos principales de la degradación.

Al comprender el mecanismo de reacción en la degradación del sulfametoxazol, es posible proponer posibles estrategias que mejoren la eficacia de los procesos de eliminación.

El uso de la Teoría de Funcionales de la Densidad permite estudiar los mecanismos de reacción con gran certeza [5,6]; a partir del cálculo de la distribución de la densidad electrónica en las moléculas y la solución aproximada de la ecuación de Schrödinger. De esta forma, se puede evaluar la viabilidad energética de los mecanismos propuestos, proporcionando un método de discriminación entre las posibles vías de reacción, incluyendo aquellas que involucran compuestos con un tiempo de vida muy corto y que, por lo tanto, son difíciles de observar experimentalmente.

Feng et al. [7], reportaron cuatro posibles rutas para la degradación del sulfametoxazol mediante radicales •OH. Sin embargo, a la fecha una gran parte de los intermediarios sólo han sido especulados. En este trabajo se exploran los primeros pasos de cada ruta con el fin de determinar los compuestos más probables.

2. Metodología

Las moléculas fueron construidas y visualizadas con el programa wxMacMolPlt [8]. Los cálculos se realizaron utilizando la DFT implementada en el código computacional ORCA 5.0.3 [9]. El nivel de teoría utilizado fue PBE/def2-TZVP [10,11]. En todos los cálculos se tomó en cuenta el efecto solvente (en este caso, agua) del sistema molecular bajo el modelo C-PCM.

Para modelar el ataque de los radicales hidroxilo, estos se situaron a una distancia inicial de 2.5 Å al átomo más cercano del fármaco, y luego se realizó la optimización de geometría sin restricciones de todo el sistema. Para proponer el sitio del ataque, se tomaron en cuenta las cargas atómicas de Mulliken y las rutas de degradación reportadas en literatura [7]. Se evaluaron las energías totales de cada una de las reacciones con la Ecuación 1

y se calcularon las frecuencias de vibración con el fin de identificar posibles estados de transición.

$$E_T = E_{\text{productos}} - E_{\text{reactivos}} \quad (1)$$

3. Resultados y análisis

Se calculó la estructura de mínima energía del sulfametoxazol y las cargas atómicas de Mulliken, sin ninguna restricción y considerando el efecto del agua en el sistema, ver Figura 1.

Figura 1. Estructura molecular del sulfametoxazol. Se indica el tipo y número de átomo para su identificación en el texto.

Las cargas atómicas parciales de Mulliken se utilizaron para caracterizar la distribución de carga en la molécula. En la Tabla 1 se muestran las cargas obtenidas con el programa.

Tabla 1. Cargas atómicas de Mulliken para los átomos de la molécula sulfametoxazol.

Átomo	Carga	Átomo	Carga
C1	0.079460	C15	0.173999
C2	-0.156047	C16	-0.405161
C3	-0.267904	N17	-0.398501
C4	0.257322	H18	0.149100
C5	-0.260376	H19	0.152527
C6	-0.191815	H20	0.136613
S7	0.661087	H21	0.153858
O8	-0.432932	H22	0.272780
O9	-0.441896	H23	0.162290
N10	-0.218553	H24	0.161798
O11	-0.098125	H25	0.154026
N12	-0.170915	H26	0.161031
C13	0.047289	H27	0.274712
C14	-0.236052	H28	0.280386

La Ruta I consiste en una ipso-hidroxilación. De acuerdo con la propuesta de Ricken *et al.* —sobre el proceso mediante el cual puede ocurrir, después de que el

radical hidroxilo se adiciona al anillo bencénico, el orto-sustituyente es eliminado como un anión (ipso-sustitución tipo I) o como un catión (ipso-sustitución tipo II) [12]. Los cálculos realizados indican que la adición del $\bullet\text{OH}$ al anillo produce un radical hidroxiclohexadienilo sobre el que ocurre otra adición, ver Figura 2. La Ruta II inicia con el ataque al anillo aromático de la anilina, debido a la activación de las posiciones orto, como consecuencia del grupo amino. La adición del $\bullet\text{OH}$ en el anillo aromático produce un compuesto radical.

Figura 2. Primeros pasos de la Ruta I de la degradación del sulfametoxazol. Energías dadas en electronvolts [eV].

Después, la reacción con otro radical hidroxilo lleva a la formación de agua a partir de la lisis de un hidrógeno, liberándose una energía de (4.16281 eV), como se observa en la Figura 3, y describiendo una sustitución electrofílica aromática para formar el compuesto no radical TP270 que ha sido identificado experimentalmente [7]. A partir de ello, los ataques fueron propuestos en las cercanías del azufre con el objetivo de lograr la ruptura del enlace S-N, tal y como se tiene reportado en literatura [7]. Sin embargo, es más probable la ruptura del enlace S-C; provocando, de manera simultánea, la ruptura heterolítica del enlace S-N. Así, se obtiene la forma desprotonada del compuesto especulado S99 y dióxido de azufre SO_2 [7].

En la Ruta III, ocurre la adición de un $\bullet\text{OH}$ sobre el átomo C14, resultando un radical terciario centrado en el carbono. Después, por adición electrofílica, y con una energía de (-4.00640 eV), ver Figura 4, se une otro $\bullet\text{OH}$; formando así, el compuesto especulado S288 [7]. Finalmente, una transferencia de hidrógeno provoca la ruptura del anillo heterocíclico en el enlace O-C,

presentando una tendencia a la formación de una oxima. Este resultado coincide con el trabajo realizado por Hu et al., donde se reporta la posibilidad de un rearrreglo vía equilibrio hemiacetalico [13].

Figura 3. Primeros pasos de la Ruta II de la degradación del sulfametoxazol. Energías dadas en electronvolts [eV].

Figura 4. Primeros pasos de la Ruta III de la degradación del sulfametoxazol. Energías dadas en electronvolts [eV].

En el caso de la Ruta IV, primero ocurre la desprotonación del nitrógeno de la sulfonamida. Dicha transferencia del hidrógeno es la misma que toma lugar cuando el sulfametoxazol se encuentra bajo pH básico, transformando al nitrógeno en un radical débilmente nucleófilo [14]. Sobre este último, se une un $\bullet\text{OH}$, devolviéndole su forma no radical a la molécula. Inmediatamente, la adición de un segundo $\bullet\text{OH}$ sobre

el mismo nitrógeno provoca la ruptura del enlace S-N. Después de dos transferencias de hidrógeno a los radicales se llega al compuesto especulado S128 [7].

Figura 5. Primeros pasos de la Ruta IV de la degradación del sulfametoxazol. Energías dadas en electronvolts [eV].

4. Conclusiones

Se realizó un estudio con DFT de cuatro rutas propuestas para la degradación del sulfametoxazol vía radicales hidroxilo $\bullet\text{OH}$. Todas las reacciones fueron exotérmicas y no se identificó ningún estado de transición, lo que concuerda con que experimentalmente se puede conseguir la mineralización de los compuestos a condiciones suaves de presión y temperatura.

Se confirmaron tres compuestos especulados (S99, S288 y S128) y se identificó un posible subproducto tóxico (SO_2) en la primera ruta. A partir de la comparación de las energías asociadas a los primeros ataques de cada propuesta, se pudo determinar a la Ruta IV como la más favorable termodinámicamente. Cabe mencionar que la desprotonación ocurrida en el primer paso de esta última, puede propiciarse bajo condiciones de pH básico.

5. Referencias

- [1] W. Baran, E. Adamek, J. Ziemiańska, A. Sobczak, *Journal of Hazardous Materials* 196 (2011).
- [2] JIACRA, *EFSA Journal*, 15 (2017) 7.
- [3] I. Martínez-Alcalá, J. Soto, A. Lahora, *Ecosistemas* 29 (2020) 3.
- [4] G. Prasannamedha, P. Kumar, *Journal of Cleaner Production* 250 (2020).
- [5] P. Tentscher, M. Lee, U. Von Gunten, *Accounts of Chemical Research*, 52 (2019) 3.
- [6] S. Waławek, *Ecological Chemistry and Engineering* 28 (2021) 1.
- [7] J. Feng, Q. Tao, H. Lan, Y. Xia, Q. Dai *Chemosphere* 286 (2022).
- [8] B. Bode, M. Gordon, *Journal of Molecular Graphics and Modelling* 16 (1998).
- [9] F. Neese, *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science* 12 (2022) 5.
- [10] J. Perdew, K. Burke, M. Ernzerhof, *Physical Review Letters*, 77 (1996) 18.
- [11] F. Weigend, R. Ahlrichs, *Physical Chemistry Chemical Physics* 7 (2005) 18.

[12] B. Ricken, P. Corvini, D. Cichocka, M. Parisi, M. Lenz, D. Wyss, P. Martínez-Lavanchy, J. Müller, P. Shahgaldian, L. Tulli, H. Kohler, B. Kolvenbacha, *Applied and Environmental Microbiology*, 79 (2013) 18.

[13] L. Hu, P. Falnders, P. Miller, T. Strathmann, *Water Research*, 41 (2007) 11.

[14] H. Hai, X. Xing, S. Li, S. Xia, and J. Xia, *Science of the Total Environment*, 738 (2020).

Estudio de la degradación de black 5 usando grafito-nanotubos de carbono dopados en titania, utilizando luz visible en una reacción fotocatalítica

Citlali Osmera González Carrillo*, Ricardo López Medina, Ana Isabel Hernández Soriano, Marcos May Lozano

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Av. San Pablo No. 180, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02200. México.

*Autor de correspondencia: al2173000436@azc.uam.mx

Resumen

En este estudio, se investigó la síntesis, caracterización y evaluación fotocatalítica de materiales basados en óxido de titanio (TiO_2). Los fotocatalizadores sintetizados se prepararon mediante el método de sol-gel y se doparon con nanotubos de carbono. Los materiales se sometieron a un análisis riguroso utilizando microscopía de barrido y espectroscopía Raman, lo que permitió concluir que los sólidos presentan una estructura cristalina de fase anatasa. Los estudios microscópicos indican que los nanotubos de carbono se encuentran incrustados en la matriz de titania, y pueden estar recubriendo los nanotubos. Además, se llevaron a cabo ensayos de degradación fotocatalítica del colorante Black 5 utilizando tanto luz ultravioleta como luz visible (50 W, LEDs). Los resultados obtenidos demostraron que los catalizadores sintetizados mediante la impregnación de nanotubos de carbono son altamente eficaces en la degradación del colorante Black 5 cuando se utiliza luz visible, en comparación con el uso de únicamente titania.

Abstract

In this study, the synthesis, characterization, and photocatalytic evaluation of materials based on titanium oxide (TiO_2) were investigated. The synthesized photocatalysts were prepared using the sol-gel method and doped with carbon nanotubes. The materials underwent a rigorous analysis using scanning microscopy and Raman spectroscopy, which allowed concluding that the solids exhibit a crystalline structure of the anatase phase. Microscopic studies indicate that carbon nanotubes are embedded in the titania matrix, and they may also be covering the nanotubes. Additionally, photocatalytic degradation tests of the Black 5 dye were conducted using both ultraviolet and visible light (50 W, LEDs). The results obtained demonstrated that the catalysts synthesized by impregnating carbon nanotubes are highly effective in degrading the Black 5 dye when visible light is used, compared to using titania alone.

1. Introducción

El titanio, descubierto por William Gregor en 1791 en Gran Bretaña, es un metal de transición que se encuentra abundantemente en la Tierra. Es fácil de adquirir y económico, ya que se halla en depósitos minerales y en la corteza terrestre. En la naturaleza, se

presenta comúnmente en forma de óxidos, como el rutilo o titania (TiO_2), descubierto por Abraham Gottlob Werner en 1803. La titania se utiliza en diversas industrias, como la del pigmento, cosmetología, construcción y el ámbito ambiental, debido a su propiedad de óxido-reducción acelerada. Además, es un semiconductor y se considera el fotocatalizador "ideal" debido a su insolubilidad en medios acuosos,

biocompatibilidad, resistencia a la corrosión y la capacidad de llevar a cabo la fotocatalisis de manera espontánea a temperatura ambiente con luz natural o artificial.

Los nanotubos de carbono, o CNT's, son estructuras nanométricas cilíndricas compuestas por moléculas de carbono, disponibles en variantes de pared simple (SWCNT) y pared múltiple (MWCNT), con diámetros externos que oscilan entre 10 y 50 nm [1]. Estas notables estructuras fueron descubiertas por el físico japonés Sumio Iijima en 1991 y desde entonces han sido objeto de un intenso estudio y aplicación en ingeniería, gracias a sus excepcionales propiedades estructurales, físicas, eléctricas y mecánicas. Estas cualidades han impulsado investigaciones en diversas áreas.

Investigaciones científicas han corroborado que los nanotubos de carbono, particularmente los de pared simple y múltiple, actúan como catalizadores eficientes en la degradación de colorantes orgánicos. Esto se debe a su alta área superficial y su capacidad para adsorber moléculas orgánicas, lo que facilita la interacción entre los colorantes y los nanotubos, promoviendo su descomposición a través de reacciones químicas y fotocatalíticas [2,3]. Estas propiedades hacen que los nanotubos de carbono sean prometedores en aplicaciones medioambientales y en la degradación de sustancias contaminantes.

Los nanotubos de carbono son versátiles en la degradación de colorantes, ya que pueden emplearse en sistemas de oxidación avanzada (POA) para generar radicales hidroxilos altamente reactivos a través de la activación de especies de oxígeno. Estos radicales atacan y descomponen los colorantes, facilitando su degradación [4]. Además de su capacidad catalítica, los nanotubos de carbono pueden ser potenciados mediante la modificación con nanopartículas de metales como paladio, platino o hierro, mejorando aún más su actividad catalítica en la degradación de colorantes. Esta versatilidad en la degradación de contaminantes resalta su importancia en aplicaciones medioambientales y de tratamiento de aguas residuales.

2. Metodología

Se sintetizó óxido de titanio a partir de butanol y alcóxido, sometiéndolo a 20 minutos de ultrasonido a 50 Watts (Figura 1). Durante este proceso, se agregó agua desionizada gota a gota. Luego, se agitó magnéticamente durante 30 minutos, se secó en una parrilla a 120°C y finalmente se calcinó a 250°C durante 2 horas. Se elaboró una relación Grafito-Titania de [1:2] utilizando el mismo procedimiento descrito anteriormente, incluyendo 20 minutos de ultrasonido, 30 minutos de agitación magnética, secado a 120°C y calcinado a 250°C durante 2 horas. Se realizó otra relación Grafito-Titania de [1:4] con el mismo proceso de síntesis que se utilizó previamente.

Figura 1. Muestra con CNT en ultrasonido de 50 kHz

Se procedió a sintetizar la relación Nanotubos-Grafito / TiO₂ en una proporción de [1:2] (CNT-C-TiO₂ = [1:2]) utilizando la misma técnica de síntesis con los 20 minutos de ultrasonido, 30 minutos de agitación magnética, secado a 120°C y calcinado a 250°C durante 2 horas. Finalmente, se completó la síntesis de la relación Nanotubos-Grafito/TiO₂ en una proporción de [1:4] (CNT-C-TiO₂= [1:4]) empleando el mismo procedimiento utilizado en las síntesis anteriores. En las Tablas 1 al 6, se muestra la cantidad de reactivos.

Tabla 1. Síntesis TiO₂.

Titania (TiO ₂)	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	4.830
Alcóxido	-----	1.000
H ₂ O	-----	14.407
C ₄ H ₁₀ O	-----	

Tabla 2. Síntesis TiO₂/ Grafito: Relación [1:2].

Grafito/TiO ₂	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Grafito	0.250	-----
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	4.800
H ₂ O	-----	1.000
C ₄ H ₁₀ O	-----	14.407

Tabla 3.- Síntesis TiO₂ / Grafito: Relación [1:4].

Grafito/TiO ₂	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Grafito	1.001	-----
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	4.800
H ₂ O	-----	1.000
C ₄ H ₁₀ O	-----	14.407

Tabla 4. Síntesis Nanotubos Grafito/TiO₂: Relación [1:2].

Nanotubos- Grafito/TiO ₂	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Nanotubos	0.125	-----
Grafito	0.250	-----
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	4.800
H ₂ O	-----	1.000
C ₄ H ₁₀ O	-----	14.407

Tabla 5.- Síntesis Nanotubos-Grafito/TiO₂ Relación = [1:4].

Nanotubos- Grafito/TiO ₂	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Nanotubos	0.125	-----
Grafito	1.001	-----
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	4.800
H ₂ O	-----	1.000
C ₄ H ₁₀ O	-----	14.407

Tabla 6.- Cantidades totales usadas para todas las síntesis:

Compuesto químico	Cantidad	
	Gramos (g)	Mililitros (mL)
Nanotubos	0.125	-----
Grafito	1.001	-----
Ti[(OCH ₃) ₂] ₄	-----	14.800
H ₂ O	-----	3.000
C ₄ H ₁₀ O	-----	43.221

Estudios de caracterización

La morfología y el tamaño de partícula de los sólidos se estudiaron utilizando un microscopio electrónico de barrido (SEM) (ZEISS, SUPRA 55VP). El estudio de Raman se efectuó en un equipo Nicolet Almega XR dispersive espectrómetro con excitación en 514 nm (longitud de onda 0-4500 cm⁻¹).

Degradación del colorante Negro 5

El estudio fotocatalítico se llevó a cabo mediante la medición de la degradación del colorante Negro 5. La reacción de degradación se efectuó en un reactor tipo

Batch con una capacidad de 30 mL en un sistema acuoso a temperatura ambiente. Con anticipación, se prepararon las soluciones de los colorantes, cuya concentración fue de 5 ppm. Se añadieron 0.06 g de catalizador al reactor y 25 mL de la solución del colorante. El reactor se colocó dentro de una estructura para propiciar una mayor irradiación con luz visible y se mantuvo en un sistema de agitación constante. Se procedió a tomar lecturas de absorbancia en los tiempos previamente definidos. Para medir la concentración del colorante, se detuvo la agitación y la exposición a la luz, durante aproximadamente medio minuto. Se tomó una muestra de aproximadamente 4-5 mL, que se transfirió en jeringa y a través de un filtro de membrana a una celda de vidrio. Luego, se cerró la celda y se colocó en el espectrofotómetro para registrar la lectura de absorbancia.

3. Resultados y análisis

Estudios de espectroscopia Raman

En la Figura 2 se presenta el estudio de la técnica de espectroscopia Raman, donde se observan picos característicos de la titania. Estos materiales de TiO₂ presentan varias bandas a 146, 397, 516 y 637 cm⁻¹, que corresponden a los cuatro picos característicos del TiO₂, asociados a la fase anatasa [2]. Además, se descartan picos correspondientes a la formación de estructuras carbonosas; algunos de ellos se relacionan con estructuras de grafito. La muestra que contiene más grafito es la que presenta mayor intensidad (Relación = [1:4]) en los picos relacionados con compuestos carbonosos.

Figura 2. Espectroscopia Raman de los catalizadores sintetizados

Microscopía Electrónica de Barrido

Con ayuda de Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), se obtuvieron imágenes de las tres síntesis de fotocatalizadores realizadas: TiO_2 , NTC-C- TiO_2 [1:2] y NTC-C- TiO_2 [1:4]. A continuación, se muestran las imágenes más representativas. En la Figura 3 se muestra la titania pura y se observan morfologías de la titania en forma de esferas unidas a otras esferas formando conglomerados mayores. En la Figura 4, se muestra la titania dopada con nanotubos de carbono y se observan claramente los nanotubos insertados en la superficie de la titania. Por otra parte, en la Figura 5 se observa que la titania se encuentra cubriendo los nanotubos de carbono, al observarse pequeñas partículas sobre los nanotubos y un mayor grosor.

Figura 3. Microscopía MEB de la muestra de TiO_2

Figura 4. Microscopía MEB de la muestra del *Fotocatalizador NTC-C- TiO_2 [1:2]*.

Figura 5. Microscopía MEB de la muestra del *Fotocatalizador NTC-C- TiO_2 [1:4]*

Degradación fotocatalítica del Black 5

En las siguientes Figuras 5 se muestran los resultados de fotocatalisis la degradación del colorante Black 5 con luz visible. Los resultados indican que la presencia de nanotubos mejora la actividad fotocatalítica usando luz visible. Se observa una mayor degradación del colorante con el catalizador que contiene mayor cantidad de nanotubos de carbono [1:4] que el catalizador que está preparado con titania pura.

Figura 5: Actividad fotocatalítica de la degradación del colorante Negro Reactivo 5 expuesto a luz visible.

4. Conclusiones

El estudio de caracterización Raman de todos los materiales sintetizados indicó que presentan la estructura cristalina anatasa y que no existe alguna otra fase. Mediante microscopía de barrido (MEB), se observó que la titania tiene una morfología de esferas y que los nanotubos de carbono se adhieren a la superficie de las partículas de óxido de titanio, estando ligeramente adheridos a esta superficie.

A través de la reactividad fotocatalítica con Black 5, se determinó que la degradación se incrementa con el dopado de nanotubos de carbono cuando se utiliza luz visible. Se concluyó que el dopado mejora las propiedades fotocatalíticas de los catalizadores, especialmente cuando se utilizan nanotubos de carbono. A partir del análisis de los resultados, se determinó que la mejor degradación de los colorantes se logra en procesos con una mayor cantidad de nanotubos. Este resultado es relevante, ya que el material que mostró la mayor actividad fotocatalítica contiene una cantidad muy reducida de titania, dado que a estos materiales a base de carbono solo se les agregó una pequeña porción de titania

5. Agradecimientos

Se agradece a la sección de microscopia de la UAM Azcapotzalco.

6. Referencias

- [1] Stucchi, M., Bianchi, C. L., Pirola, C., Cerrato, G., Morandi, S., Argirusis, C., Sourkouni, G., Naldoni, A., & Capucci, V. Copper NPs decorated titania: A novel synthesis by high energy US with a study of the photocatalytic activity under visible light. *Ultrasonics - Sonochemistry* **31** (2016) 295.
- [2] May-Lozano M., Mendoza-Escamilla Victor., Rojas G. E., López R., Rivadeney G., Delgadillo S. Sonophotocatalytic degradation of Orange II dye using low cost photocatalyst. *Journal of Cleaner Production* (2017) 148.
- [3] Muhammad Zulfiqar, Sujana Chowdhury, Suriati Sufian, Abdul Aziz Omar, Enhanced photocatalytic activity of Orange II in aqueous solution using solvent-based TiO₂ nanotubes: Kinetic, equilibrium and thermodynamic studies, *Journal of Cleaner Production, Volume 203* (2018) Pages 848.
- [4] Escobar, L, y Solis, D. *Development of TiO₂-based photocatalysts in thin film form for the degradation of organic molecules in aqueous solution.* Mundo nano. *Revista interdisciplinaria en nanociencias y nanotecnología* (2021)

Estudio teórico de la apatita de plomo $Pb_{10-x}M_x(PO_4)_6(OH)_2$ ($M = Cu, Ag$ y Au): en busca de la superconductividad a temperatura ambiente

María de los Ángeles Cruz Cruz, *Jean Luis Castillo Sánchez, Arnulfo Montoya Moreno, Julio González-Torres, Óscar Olvera Neria

Área de Física Atómica Molecular Aplicada (FAMA), CBI, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, 02128, México.

*Autor de correspondencia: al2201801641@azc.uam.mx

Resumen

La apatita de plomo dopada con cobre (LK-99) ha generado interés debido a su potencial manifestación de superconductividad a temperatura ambiente. Esto ha provocado una revisión sustancial de las conceptualizaciones existentes del fenómeno y una exploración más profunda de sus propiedades intrínsecas, incluyendo la resistencia eléctrica nula y el efecto Meissner-Ochsenfeld. En el presente trabajo, se realizó un análisis de la estructura electrónica de la LK-99, utilizando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT), para estudiar las posibles causas de la superconductividad. La estructura de bandas revela la presencia de bandas electrónicas planas y aisladas en la vecindad del nivel de Fermi generadas debido al dopaje con Au y Cu, lo cual se asocia comúnmente con las propiedades de superconductividad, en interfaces o superficies. Las implicaciones de este avance prometen una disminución en el consumo energético global y facilitando una serie de aplicaciones innovadoras en múltiples sectores industriales.

Abstract

Copper-doped lead apatite (LK-99) has emerged as a focus of significant interest within the scientific community, attributable to its potential manifestation of room temperature superconductivity. This perspective has prompted a substantial revision of existing conceptualizations of the phenomenon and a deeper exploration of its intrinsic properties, including zero electrical resistance and the Meissner-Ochsenfeld effect. In the present work, an analysis of the electronic structure of LK-99 was performed using Density Functional Theory (DFT). The band structure reveals the presence of isolated, flat electronic bands in the vicinity of the Fermi level for the Au and Cu doping cases, a distinctive signal commonly associated with high-temperature superconductivity at interfaces or surfaces. The implications of this breakthrough promise a decrease in overall energy consumption and facilitate a number of innovative applications in multiple industrial sectors.

1. Introducción

La superconductividad es un fenómeno físico en el cual un material elimina completamente su resistencia eléctrica al ser enfriado hasta una temperatura crítica (T_c). Este fenómeno fue descubierto en 1911 por Kamerlingh Onnes en la Universidad de Leiden [1]. Durante sus experimentos, Onnes utilizó helio líquido para reducir la temperatura del mercurio, lo que le permitió observar una disminución significativa en la resistencia eléctrica del material.

Casi cincuenta años después, en 1957, se presentó la teoría BCS, nombrada así por las iniciales de sus creadores, los físicos estadounidenses John Bardeen, Leon Neil Cooper y John Robert Schrieffer. Esta teoría marcó un avance crucial en el entendimiento de la superconductividad a nivel microscópico [2]. Propone que la superconductividad se desarrolla a partir de la formación de pares de electrones, llamados pares de Cooper, originados por una fuerza de atracción efectiva entre ellos. Esta teoría también resalta la presencia de correlaciones en escalas superiores a la atómica.

De forma paralela, se han explorado otras teorías complementarias, por ejemplo, la teoría de huecos [3], que sugiere que la energía cinética en un material disminuye conforme aumenta el número de huecos, indicando que la superconductividad podría ser más factible en sólidos con bandas de conducción semi-ocupadas [4]. Otro aspecto fundamental en la comprensión de la superconductividad es el efecto Meissner-Ochsenfeld, que se caracteriza por expulsar el flujo magnético del interior del material cuando su temperatura es inferior a la T_c [5].

Además de la temperatura crítica, la presión juega un papel crucial en la inducción de la superconductividad en ciertos materiales. Por ejemplo, se sabe que la Cs_3C_{60} , una buckybola dopada con cesio (Cs), manifiesta propiedades superconductoras a presiones que superiores a 1 GPa. En contraste, el sulfuro de hidrógeno (H_2S) necesita alcanzar una presión mucho más elevada, de hasta 155 GPa [6], para exhibir superconductividad, como se ilustra en la Figura 1.

Neil Ashcroft propuso que el hidrógeno puro podría alcanzar un estado superconductor, aunque para ello necesitaría ser sometido a una presión

extremadamente alta, alrededor de 500 GPa, para transformarse en un metal [7]. Ashcroft, también, señaló que la baja masa nuclear del hidrógeno, junto con sus altas frecuencias de vibración, son factores clave que contribuyen a la superconductividad a altas temperaturas críticas en los hidruros [8]. Basándose en esta premisa, se ha sugerido la combinación del hidrógeno con otros elementos para disminuir la presión requerida para alcanzar la superconductividad, como se ha observado en el caso de los polihidruros [9--10].

El decahidrido de lantano, LaH_{10} , es un ejemplo notable, ya que demostró una conductividad iónica de $\sigma = 0.9(\Omega \text{ cm})^{-1}$ a 1500 K [10]. Sin embargo, este compuesto no ha sido completamente aceptado por la comunidad científica. La razón principal de esta reticencia radica en las discrepancias encontradas entre las presiones teóricamente predichas y los resultados experimentales obtenidos durante su caracterización [11]. A pesar de estas controversias, el estudio del LaH_{10} ha significado un paso importante en la investigación de estructuras similares, impulsando el estudio de hidruros de azufre y tierras raras.

Figura 10 Evolución temporal de la T_c de superconductores desde su descubrimiento. Los puntos verdes (1), las estrellas color lima (2), los diamantes azules (3), los triángulos invertidos violetas (4), los triángulos rojos (5) y los cuadrados amarillos (6), corresponden a los llamados superconductores convencionales basados en fermiones pesados (1, 2), cobre (3), fullereno de Buckminster (C60) (4), alótropos de carbono (5) y hierro (6). El pentágono gris es rutenato de estroncio y la estrella rosa de seis puntas es la nueva clase a base de níquel [14].

No obstante, la aplicación práctica de estos materiales superconductores sigue enfrentando desafíos significativos, principalmente debido a las condiciones extremas necesarias para inducir la superconductividad, como son las altas presiones y las bajas temperaturas. Estas limitaciones restringen su uso en aplicaciones cotidianas. Por ello, la búsqueda de materiales que puedan exhibir superconductividad bajo condiciones de presión y temperatura ambiente se ha convertido en un área de investigación especialmente atractiva y con gran potencial.

La reciente investigación experimental de Lee et al. [12] ha reavivado el interés en el ámbito de la superconductividad. Este equipo de investigadores logró sintetizar una estructura denominada $Pb_9Cu(PO_4)_6O$ (LK-99), partiendo de la apatita de plomo, un material aislante cuya fórmula química es $Pb_{10}(PO_4)_6O$. La síntesis exitosa de LK-99 fue verificada mediante técnicas de difracción de rayos X y análisis adicionales. En concreto, el aspecto más destacado de este hallazgo es el potencial de LK-99 para mostrar superconductividad en sus interfaces bajo condiciones normales de temperatura y presión, lo que representaría un progreso notable en la búsqueda de materiales superconductores más prácticos y accesibles.

A pesar de esto, hasta la fecha no se ha confirmado la superconductividad en el estado sólido de LK-99 [13]. Sin embargo, persiste un debate activo en la comunidad científica sobre la posibilidad de un fenómeno de superconductividad de interfase en este material.

En este estudio se analiza la estructura electrónica del cristal LK-99, empleando la Teoría del Funcional de la Densidad (DFT). La investigación se enfocó principalmente en examinar los cambios estructurales y electrónicos inducidos en LK-99 por el dopaje con plata (Ag) y oro (Au). El propósito de este análisis fue ahondar en la comprensión de los mecanismos fundamentales que promueven la superconductividad en este material.

2. Metodología

La celda unitaria de la hidroxiapatita de plomo fue generada utilizando la información proporcionada por S. Bruckner et al. [15], usando los parámetros estructurales y las coordenadas generalizadas del ion fosfato. Con base en los estudios anteriores realizados por Sinead M. Griffin [16] y Kanta Ogawa et al. [17], se modificó la celda unitaria mediante la sustitución de un átomo de Pb(1) por uno de Cu, y la inclusión de dos átomos de H en las columnas de O como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. a) Estructura de la hidroxiapatita de plomo, $Pb_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ y b) hidroxiapatita de plomo dopada con Cu, Ag y Au: $Pb_{10-x}M_x(PO_4)_6(OH)_2$ ($M = Cu, Ag$ y Au). LK-99 = $Pb_9Cu(PO_4)_6(OH)_2$.

Griffin, argumenta que si bien la sustitución de un átomo de Cu en los sitios de Pb(2) es energéticamente más favorable que en el sitio Pb(1), el dopaje en el sitio (2) no genera las características bandas planas y aisladas en el nivel de Fermi, que están asociadas a la superconductividad y que sí aparecen en Pb(1) [16]. Por otro lado, Ogawa et al. [17] señalan que la incorporación de hidrógeno conduce a una respuesta sensible a las condiciones de crecimiento cristalino, abriendo la posibilidad de desarrollar nuevas funcionalidades. Además, sugieren que el método de síntesis del cristal LK-99 puede resultar en la formación de hidróxido o diversas combinaciones de O, O_2 , OH y vacancias.

En la fase final de este trabajo, se realizaron optimizaciones estructurales y se calculó la estructura electrónica para el cristal $Pb_{10-x}M_x(PO_4)_6(OH)_2$ (donde $M = Cu, Ag$, y Au), empleando cálculos de Teoría del Funcional de la Densidad (DFT) con la aproximación de Gradiente Generalizado (GGA).

Estos cálculos utilizaron el funcional de intercambio-correlación PBEsol implementado en el programa VASP-6.3.2. Para representar los electrones de core, se usaron pseudopotenciales con el método de onda aumentada proyectada (PAW). El criterio de convergencia para los cálculos electrónicos se fijó en 1×10^{-5} eV y el criterio para la convergencia de fuerzas en 1×10^{-3} eV/Å. Además, se aplicó una energía de corte de onda plana de 500 eV y una malla de puntos-K de $4 \times 4 \times 5$ centrada en gama.

3. Resultados y análisis

Basándose en la descripción previamente mencionada, se determinaron las estructuras de bandas para cada uno de los dopantes. Un análisis detallado y comparativo de las brechas de energía resulta esencial para evaluar la potencial existencia de superconductividad en estas estructuras.

Como se observa en la Figura 3, la hidroxiapatita de plomo presenta una brecha indirecta entre bandas de 3.50 eV, es decir presenta un carácter aislante. Sin embargo, al dopar esta estructura, se introducen estados parcialmente ocupados cerca del nivel de Fermi, como se observa en la Figura 4. Estos estados

hacen que el material adquiera propiedades metálicas, ya que los estados ocupados y desocupados se mezclan en el nivel de Fermi. Es importante considerar la polarización de espín en los casos de dopaje con Cu y Au, debido a que los electrones α y β experimentan potenciales distintos, como se ilustra en la Figura 4.

Figura 3. Estructura de bandas de la hidroxiapatita $Pb_{10}(PO_4)_6(OH)_2$ obtenida con el funcional PBEsol. El material presentó una amplia brecha de banda indirecta de 3.50 eV.

Figura 4. Estructura de bandas de la hidroxiapatita dopada obtenida con el funcional PBEsol. (a) $Pb_9Cu(PO_4)_6(OH)_2$, (b) $Pb_9Ag(PO_4)_6(OH)_2$ y (c) $Pb_9Au(PO_4)_6(OH)_2$. Las bandas electrónicas planas cerca del nivel de Fermi se hallaron únicamente para los casos (a) y (b), pobladas en su totalidad por electrones α y β , respectivamente.

Figura 5. Estructura de bandas y PDOS cerca del nivel de Fermi de la hidroxiapatita dopada con Cu, Ag y Au obtenida con la funcional PBEsol. (a) $\text{Pb}_9\text{Cu}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, (b) $\text{Pb}_9\text{Ag}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ y (c) $\text{Pb}_9\text{Au}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$. Se observan los estados de (a) O 2p y Cu 3d, (b) O 2p y Ag 4d, y (c) O 2p y Au 5d.

Por otro lado, el análisis estructural muestra que la sustitución del átomo Pb(1) en la hidroxiapatita de plomo genera una reducción en el volumen de la celda unitaria y un cambio del grupo espacial hexagonal $P6_3$ al grupo espacial trigonal $P3$ en los tres casos. Específicamente, la celda de $\text{Pb}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$ presentó un volumen de 624.557 \AA^3 . Con el dopaje de Cu, el volumen de la celda unitaria disminuyó a 599.866 \AA^3 , lo que representa una reducción del 3.95%. En el caso del dopaje con Au, el volumen final fue de 610.149 \AA^3 , indicando una disminución del 2.31%. Para el dopaje con Ag, el volumen final alcanzó 609.206 \AA^3 , lo que equivale a una reducción del 2.46%. De estos, el dopaje con Cu resultó en la celda unitaria más pequeña.

Adicionalmente, el dopaje con Au y Cu reveló la presencia de bandas electrónicas planas cerca del nivel de Fermi, una característica atribuible a los superconductores de alta temperatura crítica en interfaces [18-19]. La Figura 5(a) muestra que en la dirección de $\Gamma \rightarrow A \rightarrow L$ existe una región plana en los estados parcialmente ocupados y desocupados que son generados por el dopaje del Cu. Esto explicaría las observaciones de superconductividad previamente reportadas [12]. De igual forma, en el caso del dopaje con el Au, se muestra la generación de regiones planas en las mismas direcciones (ver Figura 5 (c)), por lo que

especulamos el dopaje con Au debe presentar características similares al material LK-99.

La Figura 5 (b) muestra que para el caso del dopaje con plata, no se presentan regiones donde las bandas sean planas, además la DOS muestra que hay una pequeña contribución de estados desocupados en el nivel de Fermi, por lo que este dopaje no cuenta con las características para presentar superconductividad.

4. Conclusiones

Este estudio se centró en analizar al compuesto LK-99 y el resultado de intercambiar los iones de Pb por diferentes metales de transición. A través de estas modificaciones, se realizó un análisis detallado de la estructura electrónica, a través de la estructura de bandas y el cálculo de la brecha de energía. De los tres casos estudiados, los resultados obtenidos con Cu y Ag mostraron similitudes notables. En particular, la hidroxiapatita de plomo dopada con cobre (LK-99) muestra una región donde se generan bandas planas con estados ocupados y desocupados, lo cual explicaría las observaciones de superconductividad en este material.

Los dopajes con Cu y Au cambian el carácter aislante de la hidroxiapatita a un carácter metálico, traslapando

estados ocupados y desocupados en el nivel de Fermi. En el caso de la LK-99 —hidroxiapatita dopada con Cu— existen observaciones experimentales de superconductividad a condiciones estándar, sin embargo, los cálculos mostrados en este estudio indican la alta probabilidad de que el caso del Au como elemento dopante también induzca las mismas propiedades.

5. Agradecimientos

Al Laboratorio de Física Atómica Molecular Aplicada por el tiempo de cálculo otorgado en los servidores Molphys y Pople. De igual forma agradecemos el tiempo de cómputo proporcionado por el Laboratorio de Supercómputo de la UAM en la computadora Yoltla.

6. Referencias

- [1] Onnes, H. K. (1913). Investigations into the properties of substances at low temperatures, which have led, amongst other things, to the preparation of liquid helium. Nobel lecture, 4, 306-336.
- [2] Bardeen, L. N. (1957). Cooper, and JR Schrieffer. Phys. Rev, 108(1175), 5.
- [3] Khurana, A. (1989). High-Temperature Supercurrents may not be forever. Physics Today, 42(3), 17.
- [4] Crabtree, G. W., & Nelson, D. R. (1997). Vortex physics in high-temperature superconductors. Physics Today, 50(4), 38-45
- [5] Meissner, W., & Ochsenfeld, R. (1933). Ein neuer effekt bei eintritt der supraleitfähigkeit. Naturwissenschaften, 21(44), 787-788.
- [6] Drozdov, A. P., Erements, M. I., Troyan, I. A., Ksenofontov, V. & Shylin, S. I (2015). Conventional superconductivity at 203 kelvin at high pressures in the sulfur hydride system. Nature 525, 73–76.
- [7] Ashcroft, N. W. (1968). Metallic hydrogen: A high-temperature superconductor? Physical Review Letters, 21(26).
- [8] Ashcroft, N. W. (2004). Hydrogen dominant metallic alloys: High temperature superconductors? Physical Review Letters, 92(18).
- [9] Caussé, M., Geneste, G., & Loubeyre, P. (2023). Superionicity of H δ^- in LaH 10 superhydride. Physical Review B, 107(6), L060301.
- [10] Xing, X., Wang, C., Yu, L., Xu, J., Zhang, C., Zhang, M., ... & Liu, X. (2023). Observation of non-superconducting phase changes in nitrogen doped lutetium hydrides. Nature Communications, 14(1), 5991.
- [11] Sridhar, S. (2023). True superconductivity at near ambient temperature has not been confirmed by Dasenbrock-Gammon et al. Nature, volume 615, pages 244–250 (2023). Journal of Physics and Chemistry of Solids, 180, 111381
- [12] Lee, S., Kim, J., Kim, H. T., Im, S., An, S., & Auh, K. H. (2023). Superconductor Pb_{1-x}Cu_x(PO₄)_{6O} showing levitation at room temperature and atmospheric pressure and mechanism. arXiv preprint arXiv:2307.12037.
- [13] Singh, H., Gautam, A., Singh, M., Saha, P., Kumar, P., Das, P., & Ganguli, A. (2023). On the Experimental Evidence for Possible Superconductivity in LK99. Archive at arXiv:2308.06589.
- [14] O. Gingras. "La supraconductivité non-conventionnelle du ruthénate de strontium: corrélations électroniques et couplage spin-orbite". Université de Montréal, Faculté des Arts et des Sciences. Montréal, Canada, 2022.
- [15] S. Brückner, G. Lusvardi, L. Menabue, M. Saladini, Crystal structure of lead hydroxyapatite from powder X-ray diffraction data. Inorganica Chimica Acta 236 (1995) 209-21.
- [16] Griffin, S. M. (2023). Origin of correlated isolated flat bands in copper-substituted lead phosphate apatite. arXiv preprint arXiv:2307.16892.
- [17] Ogawa, K., Tolborg, K., & Walsh, A. (2023). Models of Oxygen Occupancy in Lead Phosphate Apatite Pb₁₀(PO₄)_{6O}. ACS Energy Letters, 8(9), 3941-3944.
- [18] Hofmann, J. S., Berg, E., & Chowdhury, D. (2020). Phys. Rev. B, 102(20), 201112.
- [19] Heikkilä, T. T., Kopnin, N. B., & Volovik, G. E. (2011). JETP Letters, 94(3), 233-2

Identificación de fuentes en partículas finas y sus especies utilizando modelos receptores

Fernando Millán Vázquez*, Brenda Liz Valle Hernández, José de Jesús Figueroa Lara, Miguel Torres Rodríguez, Violeta Mugica Álvarez.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: al2203801934@azc.uam.mx

Resumen

Las ciudades en desarrollo y sus distintas fuentes emiten contaminantes como las partículas atmosféricas menores o iguales a 2.5 micrómetros ($PM_{2.5}$), son consideradas un contaminante criterio. Algunos contaminantes de interés por sus efectos sobre la salud asociados a las $PM_{2.5}$ son las especies carbonáceas (OC y CE), iones inorgánicos solubles en agua, metales traza y los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HAPs). En 2022 Se caracterizaron las especies en $PM_{2.5}$ de dos sitios de la Ciudad de México, esta información es entrada de los modelos receptores CMB y PMF con los que se identificaron las principales fuentes de emisión de $PM_{2.5}$ en dos sitios; la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM), sitio rodeado de actividades industriales principalmente y la Merced (MER) caracterizado por un perfil comercial y residencial, durante las tres temporadas del año; caliente seca (CS), lluvia (LL) y fría seca (FS) en la Ciudad de México. Las principales fuentes identificadas fueron vehiculares, preparación de alimentos, re suspensión de polvos, industria, aerosoles secundarios.

Abstract

Developing cities and its different sources emit pollutants such as atmospheric particles less than or equal to 2.5 micrometers ($PM_{2.5}$), which are considered a criteria pollutant. Some pollutants of interest due to their health effects associated with $PM_{2.5}$ are carbonaceous species (OC and CE), water-soluble inorganic ions, trace metals and PAHs. In 2022, the species in $PM_{2.5}$ were characterized in two sites of Mexico City. This information is input to the CMB and PMF receptor models; which the main $PM_{2.5}$ sources of emissions were identified at two sites; the Azcapotzalco Metropolitan Autonomous University (UAM), a site surrounded by mainly industrial activities and La Merced (MER) characterized by a commercial and residential profile, during the three seasons of the year; hot dry (CS), rain (LL) and cold dry (FS) in Mexico City. The main sources identified were vehicles, food preparation, dust resuspension, industry, and secondary aerosols.

1. Introducción

Las partículas $PM_{2.5}$ han despertado el interés de la comunidad científica debido a los daños estudiados que tienen sobre la salud, este es un problema en la atmósfera el cual la Organización Mundial de la Salud (OMS) relaciona con enfermedades cardiovasculares, respiratorias [1]. Los estudios en el mundo se han enfocado en identificar las principales fuentes de emisión de $PM_{2.5}$ que elevan la concentración en la que se encuentra expuesta la población [2], la

preocupación debido al daño que ocasionan las partículas despierta interés por la composición de las partículas, ya que se pueden encontrar contaminantes como metales, iones inorgánicos solubles en agua, especies carbonáceas OC y CE, HAPs que son fuertemente relacionados con los daños en la salud [3]. Para lograr conocer las contribuciones por tipo de fuente, surgen los modelos matemáticos que en compañía de colectar y caracterizar las $PM_{2.5}$, son la mejor herramienta para comprender el origen y distribución geográfica y temporal de los

contaminantes, estos modelos han sido ampliamente utilizados en el mundo. El modelo de balance químico (CMB) y matriz de factorización positiva (PMF) han demostrado ser exitosos para evaluar la contribución de cada fuente [4, 5]. En la Ciudad de México (CDMX) se cuenta con una población de aproximadamente 9 millones de personas, las condiciones geográficas de la Ciudad no permiten la buena dispersión de contaminantes, está situada a una altura cercana a los 2,000 metros sobre el nivel del mar, a su vez está rodeada de montañas con elevaciones aproximadas de 1000 metros desde el nivel de suelo [6,7], en 2020 el inventario de emisiones estimó que se liberaron a la atmósfera 3,412 toneladas de $PM_{2.5}$, las fuentes móviles fueron responsables del 41%, las fuentes de área con 42%, las fuentes naturales con 9% y las fuentes puntuales con 8% [8]. Han sido pocos y aislados los estudios que logran determinar la aportación hacia el sitio receptor, por lo tanto en este estudio se colectaron $PM_{2.5}$ de 2 sitios ubicados en la CDMX durante 2022, se determinaron las concentraciones $PM_{2.5}$, iones inorgánicos solubles en agua, especies carbonáceas OC y CE, elementos traza y HAPs, esta información de la caracterización fueron las entradas para los modelos receptores CMB y PMF para conocer la aportación en cada sitio.

2. Metodología

El muestreo en la CDMX se realizó en dos sitios mostrados en la Figura 1: Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco (UAM) sitio rodeado de actividades industriales y la Merced (MER) rodeado de actividades comerciales y residenciales, utilizando equipos de alto volumen Tish environmental con filtros de cuarzo que fueron pretratados a 600 °C para eliminar impurezas, después del muestreo los filtros fueron trasladados al laboratorio de química atmosférica y refrigerados de -4 a -10 °C.

El muestreo de $PM_{2.5}$ se realizó durante tres temporadas del 2022, fría seca (FS) de noviembre a febrero, caliente seca (CS) de marzo a junio y lluvia (LL) de julio a octubre.

Figura 11. Sitios de muestreo en la ciudad de México.

Después, la extracción de la fracción orgánica e inorgánica se realizó. Los HAPs se extrajeron del filtro por la metodología de Valle-Hernández y colaboradores [9], utilizando diclorometano a 60°C y reduciendo hasta 1 ml para lectura en cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (Agilent G1540A) por impacto electrónico, haciendo uso de una columna HP-50 (Agilent Technologies) con una longitud de 30 m, diámetro de 0.250mm y un espesor de 0.25 μm . La desorción de especies carbonáceas OC y CE fueron de desorbidas del filtro con base al método termo-óptico TOT NIOSH el cual eleva a diferentes rampas de temperatura, primero cuantifica el carbón orgánico hasta 650°C y después a 800°C para el carbón elemental [10]. La determinación de los iones inorgánicos solubles en agua se realizó en el instituto de ciencias de la atmósfera de la UNAM, la extracción líquida se elaboró con agua desionizada tipo 1 (con una conductividad máxima de 0.056 $\mu S/cm$), después se sonicó y refrigeró para leer por cromatografía líquida Metrohm modelo 1.850.3030, utilizando columnas de intercambio iónico, para los cationes se utilizó la columna Metrosep C4-100/4.0 y para aniones Metrosep A sup 7-250/4.0.

Los metales contenidos en el filtro se sometieron a digestión ácida con el método de referencia EPA IO 3.1 [11] utilizando una solución de HNO_3 al 5.5% y 16.7% de HCl, después se realizó la digestión mediante un horno MARS 6, posteriormente se filtró y aforó a 25 ml

para lectura por espectroscopía de emisión atómica con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-OES).

3. Resultados y análisis

En la Figura 2 se muestran los promedios para las concentraciones de $PM_{2.5}$ en ambos sitios de muestreo, comparados con los límites de la NOM-025-SSA1-2021 y la OMS.

Figura 2. Concentración de $PM_{2.5}$ en la CDMX.

Las concentraciones promedio en UAM y MER para $PM_{2.5}$ fueron de $28.4 \pm 11.1 \mu g/m^3$ y $20.7 \pm 8.3 \mu g/m^3$

las concentraciones más elevadas se obtuvieron para la temporada FS, esta temporada es conocida como temporada de partículas debido a fenómenos meteorológicos ocasionados que no permiten la dispersión de las partículas [11], rebasando todos los días los límites que propone la OMS ($15 \mu g/m^3$) y la mayoría de los días para los límites propuestos por la NOM-025-SSA1-2021 ($41 \mu g/m^3$), la temporada más baja se presentó en la temporada de lluvias, esto está asociado a los lavados atmosféricos que se manifiestan en esos meses.

Las concentraciones promedio de HAPs se muestran en la Figura 3, el sitio UAM fue más elevado en la mayor parte de los HAPs comparado con el sitio MER, los compuestos de mayor peso molecular tuvieron las concentraciones más elevadas, para UAM y MER se obtuvieron concentraciones para la temporada FS de $7.4 \text{ ng}/m^3$ y $5.6 \text{ ng}/m^3$ lo que representa un aumento del 32% con respecto al sitio UAM, es importante ya que se encontraron los 16 HAPs que la EPA considera más importantes debido a la actividad cancerígena y mutagénica estudiada [12].

Figura 3. Concentración de los Hidrocarburos Policíclicos Aromáticos (HAPs) en la Ciudad de México.

Las concentraciones promedio de OC y CE se muestran en la Figura 4, ocuparon cerca del 50% en la composición de $PM_{2.5}$, las concentraciones promedio anuales en UAM y MER fueron de $11.5 \pm 5.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $9.9 \pm 4.1 \mu\text{g}/\text{m}^3$ respectivamente, la temporada con mayor concentración fue la FS con $13.5 \pm 6.81 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $12.6 \pm 5.6 \mu\text{g}/\text{m}^3$ las concentraciones de OC son hasta 6 veces más altas con respecto al CE, este último es importante en el balance radiativo del planeta[13], ya que favorece el calentamiento del mismo, el OC es importante ya que diversas especies como los HAP's y sus Nitro derivados están en esta fracción y son de especial interés debido a la actividad carcinogénica y mutagénica estudiada.

Los iones más abundantes en UAM y MER mostraron un comportamiento similar al tener una concentración promedio anual de $10.9 \pm 1.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $10 \pm 1.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$, entre los iones que ocuparon mayor proporción se encuentran el sulfato, nitrato y amonio, ocuparon hasta un 70% entre los iones estudiados, la temporada FS fue la más afectada con una concentración de $12.7 \pm 1.7 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $11.9 \pm 1.5 \mu\text{g}/\text{m}^3$, la temporada de lluvias fue la menos afectada al tener concentraciones de $9.3 \pm 1.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$ y $9.4 \pm 1.2 \mu\text{g}/\text{m}^3$, respectivamente, lo cual representa una disminución de 25%, estos iones participan en la formación de lluvia ácida y a su vez en la formación de aerosoles secundarios más finos como $\text{en}(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ and NH_4NO_3 [14].

Figura 4. Concentración de HAPs en la CDMX.

Finalmente, la concentración de los metales representó menos del 10% de la composición total $PM_{2.5}$, sin embargo, la temporada con más concentración fue la FS, metales como Cu, Pb, Zn, Cd, Sb y Cr son conocidos por ser emitidos por el parque vehicular, desde el uso de balatas, combustión de

motor, en la UAM la concentración de metales fue mayor con respecto a la MER, lo que muestra una fuerte influencia por parte de las actividades industriales que se realizan alrededor.

Figura 5. Principales fuentes de emisión por el modelo CMB en la CDMX.

El modelo CMB logró identificar 5 fuentes de aportación para el sitio UAM, vehicular con 31%, preparación de alimentos con 26%, aerosoles secundarios con 17%, re suspensión de polvos con 18% e industrial con 8%, para el sitio MER la aportación fue preparación de alimentos con 42%, vehicular 35% aerosoles secundarios 22% y re suspensión de polvo con 2% como se muestra en la Figura 5, con una correlación (R^2) de masa calculada por el modelo y la masa medida en la caracterización de 0.9996.

Sin embargo, el modelo PMF identificó para la UAM vehículos con 57%, aerosoles secundarios con 26.6%, industrial con 13% polvo de corteza 2% y quema de biomasa con 1%, en la MER las principales fuentes de emisión fueron vehículos con 50%, aerosoles secundarios con 26%, polvo de corteza con 21% e industrial con 2.5% como se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Principales fuentes de emisión por el modelo PMF en la CDMX.

4. Conclusiones

La concentración de $PM_{2.5}$ fue más alta en la temporada FS, en la cual se rebasaron más días la NOM-025-SSA1-2021 y todos los días los límites que propone la OMS, relacionado con fenómenos meteorológicos como las inversiones térmicas que no permiten la dispersión de los contaminantes, siendo la temporada de lluvia con las concentraciones más bajas por los lavados atmosféricos que permiten la precipitación de las partículas. La caracterización permitió identificar las especies orgánicas e inorgánicas donde los HAPs encontrados son potencialmente peligrosos debido a su actividad carcinogénica y mutagénica ampliamente estudiada, mientras que las especies carbonáceas OC son hasta 6 veces más altas con respecto al CE, es muy importante por las especies cancerígenas que se pueden encontrar en esta fracción, mientras que el CE favorece el forzamiento radiativo positivo en el planeta.

Los iones que se encontraron en mayor abundancia fueron sulfato, nitrato y amonio. Estos son importantes por su participación en la formación de lluvia ácida además de contribuir en la formación de aerosoles

secundarios muy finos, los metales encontrados se han asociado por ser emitidos principalmente por fuentes vehiculares. Los modelos receptores ayudaron a conocer las principales fuentes de emisión destacando las fuentes vehiculares, preparación de alimentos, aerosoles secundarios, polvo, e industria como las más importantes fuentes de aportación.

5. Agradecimientos

Al CONACYT y al proyecto CONACYT-PRONACES número 316642, también a la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco por la infraestructura en la que se llevó la experimentación, al Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM por el apoyo brindado. A mis amigos de laboratorio en la UAM-Azcapotzalco, ya que detrás de este trabajo la colaboración de todos es muy importante.

6. Referencias

- [1] OMS (2014) Seven million premature deaths annually linked to air pollution. World Health Organization, Geneva.
- [2] Samara C, Kouimtzis T, Tsitouridou R, Kanas G, Simeonov V (2003) Chemical mass balance source apportionment of PM_{10} in an industrialized urban area of northern Greece. *Atmos Environ* 37:41–54. doi:10.1016/S1352-2310(02)00772-0.
- [3]. Tao, J., Zhang, L.M., Engling, G., Zhang, R.R., Yang, Y.H., Cao, J.J., Zhu, C.S., Wang, Q.Y. and Luo, L. (2013). Chemical composition of $PM_{2.5}$ in an urban environment in Chengdu, China: importance of springtime dust storms and biomass burning. *Atmos. Res.* 122: 270–283.
- [4]. Shi, G.L., Liu, G.R., Peng, X., Wang, Y.N., Tian, Y.Z., Wang, W. and Feng, Y.C. (2014). A comparison of multiple combined models for source apportionment, including the PCA/MLR-CMB, Unmix-CMB and PMF CMB models. *Aerosol Air Qual. Res.* 14: 2040–2050.
- [5] Manousakas, M., Diapouli, E., Papaefthymiou, H., Migliori, A., Karydas, A.G., Padilla-Alvarez, R., Bogovac, M., Kaiser, R.B., Jaksic, M., Bogdanovic-Radovic, I. and Eleftheriadis, K. (2015). Source apportionment by PMF on elemental concentrations obtained by PIXE analysis of PM_{10} samples collected at the vicinity of lignite power plants and mines in Megalopolis, Greece. *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B* 349: 114–124.

[6] Hinojosa-Baliño, I.; Infante-Vázquez, O.; Vallejo, M. Distribution of PM_{2.5} Air Pollution in Mexico City: Spatial Analysis with Land-Use Regression Model. *Appl. Sci.* 2019, 9, 2936. <https://doi.org/10.3390/app9142936>.

[7] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2021). México en cifras, Recuperado de: <https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=00#collapse-Indicadores>.

[8] Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. (SEDEMA). (2020). Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México 2020. Dirección General de la Calidad del Aire, Dirección de Proyectos de Calidad del Aire. Ciudad de México. 2023

[9] Valle-Hernández, B. L., Mugica-Álvarez, V., Salinas-Talavera, E., Amador-Muñoz, O., Murillo-Tovar, M. A., Villalobos-Pietrini, R., & De Vizcaya-Ruíz, A. (2010). Temporal variation of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in PM₁₀ and PM_{2.5} collected in Northern Mexico City. *Science of the Total Environment*, 408(22), 5429-5438.

[10] Cesari D, Donateo A, Conte M, Contini D. (2016). Inter comparison of source apportionment of PM₁₀ using PMF and CMB in three sites nearby an industrial area in central Italy. *Atmos Res* 182, 282-293.

[11] Saliba, N. A., El Jam, F., El Tayar, G., Obeid, W., & Roumie, M. (2010). Origin and variability of particulate matter (PM₁₀ and PM_{2.5}) mass concentrations over an Eastern Mediterranean city. *Atmospheric Research*, 97(1-2), 106-114.

[12] Yabueng, N., Wiriya, W., & Chantara, S. (2020). Influence of zero-burning policy and climate phenomena on ambient PM_{2.5} patterns and PAHs inhalation cancer risk during episodes of smoke haze in Northern Thailand. *Atmospheric environment*, 232, 117485.

[13] Rattanapotanan, T., Thongyen, T., Bualert, S., Choomanee, P., Suwattiga, P., Rungrattanaubon, T., ... & Changplaiy, N. (2023). Secondary sources of PM_{2.5} based on the vertical distribution of organic carbon, elemental carbon, and water-soluble ions in Bangkok. *Environmental Advances*, 11, 100337.

[14] Rastogi, N., Singh, A., Singh, D., & Sarin, M. M. (2014). Chemical characteristics of PM_{2.5} at a source region of biomass burning emissions: Evidence for secondary aerosol formation. *Environmental pollution*, 184, 563-569.

Incorporación de óxido de hierro en alúmina usando diferentes métodos de impregnación.

Velasco-Avila Alicia Fernanda, Rosales-Alcalde Rogelio Jesús, Gutiérrez-Arzaluz Mirella*, Mugica-Álvarez Violeta, Torres-Rodríguez Miguel.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: gam@azc.uam.mx

Resumen

Se han preparado tres materiales nanoestructurados soportados a base de hierro mediante tres diferentes métodos usando como soporte alúmina comercial tipo alfa, los cuales serán usados como catalizadores. El primer método estudiado fue la impregnación-precipitación usando como agente precipitante $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$, el segundo método fue por impregnación húmeda utilizando como agente precipitante NH_4OH y el tercer método fue por impregnación-precipitación usando dos agentes precipitantes: la $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ y NaOH , con el fin de obtener nanopartículas de hierro. Los materiales preparados han sido caracterizados por Microscopía Electrónica de Barrido (SEM) en un microscopio Supra VP de la marca Zeiss, con análisis elemental (SEM/EDS) con un detector marca Oxford. Además, se han caracterizado por Difracción de Rayos X (XRD) en un difractor marca Philips, y Espectroscopía Infrarroja con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrómetro marca Thermo.

Abstract

Three iron-based supported nanostructured materials have been prepared by three different methods using commercial alpha-type alumina as a support, which will be used as catalysts. The first method studied was impregnation-precipitation using $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ as precipitating agent, the second method was by wet impregnation using NH_4OH as precipitating agent and the third method was by impregnation-precipitation using two precipitating agents: $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ and NaOH , in order to obtain iron nanoparticles. The prepared materials have been characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM) in a Zeiss brand Supra VP microscope, with elemental analysis (SEM/EDS) with an Oxford brand detector. In addition, they have been characterized by X-ray Diffraction (XRD) in a Philips brand diffractometer, and Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) in a Thermo brand spectrometer.

1. Introducción

En la actualidad la mayoría de las industrias que utilizan procesos químicos para la elaboración de sus productos comerciales hacen uso de catalizadores para aumentar la velocidad de reacción, esto conlleva un ahorro de energía, reduce el impacto ambiental y se tienen procesos industriales más seguros [1].

Uno de los procesos donde utilizan catalizadores, es en el tratamiento de aguas, ya que, debido al aumento de contaminación procedentes de las industrias, han

provocado un aumento en las concentraciones de sulfatos, carbonatos, ácido sulfhídrico, amoníaco, nitratos y formaldehído por mencionar algunos [2, 3, 4]. La mayoría de estos contaminantes se encuentran regulados por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por sus siglas en inglés [5] y en México la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-2021 [6], y en México la norma oficial mexicana NOM-127-SSA1-2021 [7, 8].

Los catalizadores que se utilizan principalmente para la eliminación de contaminantes son los catalizadores heterogéneos ya que sus características de actividad,

selectividad y durabilidad favorecen su aplicación en condiciones de presión y temperatura diversas,

además, no necesitan etapas adicionales para obtener el producto del catalizador. Estos pueden ser de tipo: porosos, tamices moleculares, monolíticos, soportados y no soportados. Cabe mencionar que este tipo de catalizador tienen un lapso de vida limitado manteniéndose estable y después tiende a desactivarse. Existen diversas técnicas de preparación de catalizadores heterogéneos para definir las propiedades que tendrá según lo requerido en la reacción tanto en selectividad y rendimiento. Existen diversas etapas que se llevan a cabo en la preparación de los catalizadores las cuales son: *precipitación, mezclado, impregnación, lavado, decantación, secado, calcinación, trituración y activación*. Llevar a cabo una o varias de estas etapas le proporcionan al catalizador características fisicoquímicas en cuanto a morfología, selectividad y estabilidad [9-12].

Algunos de los métodos de preparación que existen son:

Impregnación. Se lleva a cabo en tres etapas. En la primera etapa durante un tiempo determinado el soporte se pone en contacto con una disolución que contiene el metal precursor, en la segunda etapa se realiza el secado del soporte, en esta etapa se remueve el solvente que se encuentra en el interior de los poros y en la tercera etapa se realiza la activación del catalizador mediante calcinación o por medio de reducción. Hay distintos tipos de impregnación, uno es la humedad incipiente en la cual el volumen del poro del solvente se satura con la solución manteniéndolo en agitación por determinados periodos de tiempo para posteriormente ser filtrado y secado. La solución que contiene el metal precursor se transfiere al interior de los poros por medio de difusión. Otro tipo es la impregnación seca, donde el volumen de la solución que contiene al precursor no excede el volumen de los poros del soporte. La solución se adsorbe dentro de los poros del soporte por acción capilar, de esta manera se obtienen catalizadores con una mayor distribución [9, 12, 13].

Precipitación. Este método es usado para catalizadores soportados o mixtos. Consiste en un sólido que precipita a partir de una solución y se lleva a cabo por tres etapas: la primera es la sobresaturación donde el pH y la temperatura son variables importantes, ya que, por medio de la evaporación la solución que contiene el precursor es sobresaturada, la segunda etapa es nucleación 3 que puede ser iniciada por la adición de materiales o de forma espontánea, por último, la etapa de crecimiento donde los cristales del precursor se precipitan en la superficie [13, 14].

Coprecipitación. En este método la solución que contiene la sal del metal y la sal del compuesto que serán usados como soporte se ponen en contacto por medio de agitación con una base, esto favorecerá la precipitación de hidróxidos y carbonatos. Permite una distribución uniforme y la incorporación de varias especies activas, aunque la desventaja de este método es que los parámetros a controlar son bastantes.

Sol-gel. Consiste en dos etapas: la primera donde se forma el sol mediante reacciones de hidrólisis y condensación las cuales dependerán de las condiciones experimentales y la segunda etapa donde se forma el gel esto puede ser en condiciones de catálisis ácida o básica, en el cual la solución se calienta para eliminar el disolvente, descomponer aniones precursores para obtener la cristalización. Este método ayuda a tener un mayor control del área superficial, volumen y tamaño del poro.

Cabe mencionar que existen más métodos de preparación de catalizadores heterogéneos reportados en la literatura, sin embargo, para este trabajo se utilizaron los métodos de impregnación húmeda incipiente y precipitación para la preparación de un catalizador de hierro soportado en α -alúmina y realizar la caracterización con la finalidad de identificar el método que proporcione una mejor distribución de la fase activa en el soporte y comprobar que la estructura del α -alúmina no sea modificada al incorporar el hierro. [15, 16].

2. Metodología

2.1 Síntesis de los catalizadores

Se estudiaron tres diferentes métodos para identificar por medio de caracterización cuál es el método idóneo que proporcione mayor distribución de la fase activa hierro Fe sobre el soporte α -alúmina. Los cuales se describen a continuación, utilizando como soporte un óxido de aluminio Al_2O_3 +350 mesh, marca Merck. El procedimiento general se representa en el esquema de la Figura 1.

Impregnación húmeda

En un vaso de precipitado se colocaron 0.5035 g de α -alúmina, se añadieron 7 gotas de nitrato férrico $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ al 0.0252 M y 7 gotas de hidróxido de amonio NH_4OH sobre la α -alúmina, posteriormente se colocó en baño ultrasónico por 35 minutos, añadiendo calor por 10 minutos. Se secó a 25°C por 24 horas. Después se colocó nuevamente sobre baño ultrasónico por 15 minutos añadiendo calor. Se secó en estufa a 80°C por 72 horas y se calcinó en una mufla a 250°C por 2 horas. Obteniendo el primer catalizador (FeAl-U).

Impregnación Precipitación

En un matraz de bola se mezclaron 0.5012 g de α -alúmina, 0.6365 g de nitrato férrico $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ al 0.0252 M, posteriormente se añadió 1.5114 g de urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ como agente precipitante. Se colocó en agitación durante 15 minutos en un rotavapor, enseguida se sumergió a 80°C por 30 minutos. Se utilizó agua desionizada para filtrar la muestra. Se secó en estufa a 80°C por 72 horas. Se calcinó en una mufla a 250°C por 2 horas. Obteniendo el segundo catalizador (FeAl-R).

Impregnación Precipitación con dos agentes precipitantes

En un matraz de bola se añadió 0.5001 g de α -alúmina y 1.5247 g de urea $\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ como agente precipitante, se colocó en un rotavapor por 30 minutos a 85°C para homogenizar, enseguida se añadió 0.6089 g de nitrato férrico $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ al 0.0252 M y 0.6022 g de hidróxido de

sodio NaOH como segundo agente precipitante. Nuevamente, se colocó en el rotavapor a 85°C por 2.5 horas. Se utilizó agua desionizada para filtrar la muestra. Se secó en estufa a 80°C por 20 horas y se calcinó en una mufla a 250°C por 3.33 horas. Obteniendo el tercer catalizador (FeAl-N).

Síntesis de catalizadores.

Figura 1. Esquema para la síntesis de catalizadores de hierro soportados en alúmina.

2.2 Caracterización de los catalizadores.

Los materiales sintetizados fueron analizados por Microscopía electrónica de Barrido (SEM/EDS), con el fin de determinar la composición u morfología de los catalizadores. La Difracción de Rayos X (XRD) se realizó con un difractor conectado a un tubo de cobre con longitud de onda de 1.54 \AA , con un voltaje de 40 kV e intensidad de haz de 25 mA, con el fin de identificar la estructura cristalina. El Análisis de Reducción a Temperatura Programada (TPR) empleando un equipo de reducción a temperatura programada, con el fin de identificar la temperatura de reducción de las especies de hierro presentes. Finalmente, se analizaron los catalizadores por medio de Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo, con transformada de Fourier, en un rango de número de onda de 4000 a 350 cm^{-1} , para determinar los grupos funcionales presentes en los catalizadores.

Figura 2. SEM/EDS del catalizador FeAl-U, (2a) Micrografías a 100X, (2b) Micrografía a 1000X, (2c) Zona de análisis elemental por EDS y (2d) Espectro del análisis EDS.

3. Resultados y análisis

Método por Impregnación húmeda

En la Figura 2, se presentan los resultados del análisis SEM/EDS del catalizador FeAl-U obtenido por el método de impregnación húmeda, en las Figuras 2a, 2b se muestran las micrografías 100 y 1000 aumentos y en las Figuras 2c, 2d el análisis por EDS.

El análisis por EDS permitió observar la presencia del Fe en el soporte, con un porcentaje en peso cercano al 3% en algunas zonas, sin embargo, la distribución del metal no fue homogénea sobre la superficie del soporte de acuerdo a lo mostrado en la Figura 2b ya que se observaron zonas con un alto contenido de Fe y granos de alúmina sin presencia del metal.

En la Figura 3, se presenta el resultado del análisis XRD, tanto del soporte de alúmina como del catalizador, el difractograma del catalizador presenta picos del patrón de difracción del Fe, que coinciden con los picos de difracción de la alúmina, por lo que estos presentan

una mayor intensidad. Los picos del patrón de difracción de Fe_2O_3 que coinciden con los de la alúmina se encuentran en los ángulos $2\theta = 33.117^\circ$, 35.604° y 49.401° que corresponden a los planos (104), (110) y (024) respectivamente [14, 17] y lo que se observa es que estos presentan una mayor intensidad con respecto a los picos del soporte de alúmina, los picos del patrón de difracción de la especie Fe_3O_4 que coinciden son los ángulos $2\theta = 35.6^\circ$, 44.4° y 57° , que corresponden a los planos (311), (400) y (511) respectivamente [15].

Figura 3. Difractogramas de XRD del catalizador FeAl-U y del soporte de alúmina.

En la Figura 4, se presenta el resultado del análisis FTIR, en donde se presenta el espectro del soporte de alúmina y del catalizador, el espectro del catalizador presenta bandas de mayor intensidad con respecto a la alúmina y no se observa ninguna banda extra por la presencia del óxido de hierro. Las bandas anchas a 3433 cm^{-1} son indicativas de agua adsorbida en los materiales, y su presencia fue confirmada por la banda de deformación a 1634 cm^{-1} . Las bandas a 760 y 556 cm^{-1} corresponden al modo de vibración del octaedro AlO_6 [18]. La región de $1300\text{-}400\text{ cm}^{-1}$ indica la vibración del marco de la celda de red (unidad T-O-T, T es tetraedro AlO_4) y las bandas a 802 cm^{-1} corresponden a vibraciones Al-O. No se encontraron bandas relacionados con el óxido de hierro en los catalizadores [14, 19, 20].

El análisis de TPR se presenta en la Figura 5, en el gráfico se observan dos picos de consumo de hidrógeno, de acuerdo a lo reportado en la literatura [16], la reducción del Fe_2O_3 ocurre como una reacción de dos pasos:

Figura 4. Espectro de FTIR del catalizador FeAl-U y del soporte de alúmina.

Por lo que, el pico en torno a 400°C corresponde a la reducción a Fe_3O_4 y el segundo pico en torno a 500°C a la reducción a Fe metálico [16].

Figura 5. Picos de consumo de H_2 en el análisis de TPR del catalizador FeAl-U.

Método de Impregnación Precipitación

En la Figura 6, se presentan los resultados del análisis SEM/EDS del catalizador FeAl-R obtenido por el método de impregnación precipitación, en las Figuras 6a, 6b se muestran las micrográficas 100 y 1000 aumentos y en las Figuras 6c, 6d el análisis por EDS.

Figura 6. SEM/EDS del catalizador FeAl-R, (6a) Micrografías a 100X, (6b) Micrografía a 1000X, (6c) Zona de análisis elemental por EDS y (6d) Espectro del análisis EDS.

El análisis por EDS permitió observar la presencia del Fe en el soporte, con un porcentaje en peso muy bajo de apenas un 0.6% en algunas zonas, y se observaron muchas zonas sin la presencia del metal.

Ante la poca presencia del hierro en este catalizador, el material solo fue analizado por FTIR y el espectro se presenta en la Figura 7, junto con el espectro del soporte de alúmina, el espectro del catalizador a diferencia del espectro del catalizador anterior (FeAl-U), este presenta bandas de menor intensidad y tampoco se observan bandas por la presencia del óxido de hierro.

Método de Impregnación Precipitación con dos agentes precipitantes

En la Figura 8, se presentan los resultados del análisis SEM/EDS del catalizador FeAl-N obtenido por el método de impregnación precipitación usando dos

agentes precipitantes, en las Figuras 8a, 8b se muestran las micrografías 100 y 1000 aumentos y en las Figuras 8c, 8d el análisis por EDS.

Figura 7. Espectro de FTIR del catalizador FeAl-R y del soporte de alúmina.

Figura 8. SEM/EDS del catalizador FeAl-N, (8a) Micrografías a 100X, (8b) Micrografía a 1000X, (8c) Zona de análisis elemental por EDS y (8d) Espectro del análisis EDS.

El resultado del análisis XRD, tanto del soporte de alúmina como del material se presenta en la Figura 9, el difractograma del catalizador al igual que para el material FeAl-U presenta picos del patrón de difracción para las dos especies de hierro tanto de Fe_2O_3 como de Fe_3O_4 que coinciden con los picos de difracción de la alúmina, aunque esta muestra presenta picos con intensidades más bajas.

El espectro del análisis FTIR se presenta en la Figura 10, y nuevamente coincide con lo observado para la muestra FeAl-U, y se observa una mayor intensidad para las bandas a 3433 cm^{-1} y 1634 cm^{-1} posiblemente por mayor cantidad de agua adsorbida en este material.

Figura 9. Difractogramas de XRD del catalizador FeAl-N y del soporte de alúmina.

Figura 10. Espectro de FTIR del catalizador FeAl-N y del soporte de alúmina.

En la Figura 11, se presenta el análisis de TPR, en donde se observan al igual que para la muestra FeAl-U dos picos de consumo de hidrógeno, pero en esta muestra con mucho menor intensidad y de acuerdo a lo reportado en la literatura [16], la reducción del Fe_2O_3 ocurre como una reacción de dos pasos, por lo que, el pico de 300 a 420°C corresponde a la reducción a Fe_3O_4 y el segundo pico de 450 a 600°C a la reducción a Fe metálico [16].

Figura 11. Picos de consumo de H_2 en el análisis de TPR del catalizador FeAl-N.

4. Conclusiones

La caracterización de los materiales preparados ha permitido corroborar la incorporación de hierro sobre la superficie de la alúmina y han mostrado que los tres

métodos son viables. La microscopía electrónica de barrido y análisis elemental de las muestras comprueban que el Fe fue depositado en el soporte de alúmina y el porcentaje en peso del metal cambió de acuerdo al método utilizado para impregnar el Fe.

Los resultados de la difracción de rayos X de los catalizadores demuestran que no hay cambios en la estructura del soporte (alúmina) y no se observan las señales de difracción para las especies de óxido de hierro porque coinciden con los picos del soporte. De igual forma, Los resultados de FTIR también demuestran que no hay cambios en la estructura del soporte (alúmina).

Por otra parte, los resultados de TPR sugieren que existe una fuerte interacción entre el Fe y la alúmina para el material FeAl-U, lo que resulta en la reducción de Fe_2O_3 a Fe_3O_4 a una temperatura más alta, lo que estabiliza la fase del Fe_3O_4 y suprime aún más la transformación de Fe_3O_4 a FeO que si ocurre en el material FeAl-N. El catalizador que presentó el mayor contenido de Fe y que se observó mejor distribuido en el soporte es el FeAl-N, por lo que se concluye que el mejor método es de impregnación precipitación con dos agentes precipitantes.

6. Referencias

- [1] A. Ramirez y J. Rodríguez, Catalizadores Organometálicos en la Industria Química, vol. 9, Publicaciones e Investigación, 2015, pp. 51-64, DOI:<https://doi.org/10.22490/25394088.1433>.
- [2] I. Rojas, M. Coronado, S. Rossetti y F. Beltrán, Pollution by nitrates and phosphates from agricultural activity in the low basin of the Mayo river in the state of Sonora, México, Sonora: Terra Latinoamericana 38, 2020, pp. 247-256, DOI: <https://doi.org/10.28940/terra.v38i2.642>.
- [3] I. Morales, F. Itzamna, M. Armienta, J. Morán, M. Hernández y J. Landa, Identificación de las fuentes de nitratos mediante métodos hidrogeoquímicos e isotópicos en el agua subterránea del bajo guanajuatense, Geofísica Internacional, 2020, pp. 59-3:169-194.

- [4] A. Martínez, Artist, Determinación de formaldehído en agua por análisis de inyección en flujo. [Art]. Universidad Autónoma de Baja California, 2017.
- [5] «Organización mundial de la Salud (OMS). Guías para la calidad del agua de consumo humano. Cuarta edición que incorpora la primera adenda,» 2018. [En línea]. Available: www.iris.who.int. 9789243549958-spa.
- [6] «DOF - Diario Oficial de la Federación NORMA Oficial Mexicana NOM-127-SSA1-2021, Agua para uso y consumo humano. Límites permisibles de la calidad del agua 29/08/23, 12:03,» [En línea]. Available: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5650705. [Último acceso: 23 08 2023].
- [7] M. S. Islam, M. T. Islam, U. B. Antu, M. S. M. Mahmud Saikat, Z. Ismail, S. Shahid, A. R. M. Towfiqul Islam, M. M. Ali, A. Al Bakky, S. Ahmed, K. A. Ibrahim y R. N. Al-Qthanin, «Contamination and ecological risk assessment of Cr, As, Cd and Pb in water and sediment of the southeastern Bay of Bengal coast in a developing country,» *Marine Pollution Bulletin*, vol. 197, 2023 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2023.115720>.
- [8] R. Picetti, M. Deeney, S. Pastorino, M. Miller, A. Shah, D. Leon, A. Dangour y R. Green, «Nitrate and nitrite contamination in drinking water and cancer risk: A systematic review with meta-analysis,» *Environmental Research*, vol. 210, 2022 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.112988>.
- [9] A. Santiago, Artist, Síntesis y caracterización de catalizadores bimetálicos de WO₃-V₂O₅/Al₂O₃ para el proceso de desulfuración oxidativa (ODS). [Art]. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de estudios superiores Zaragoza, 2014.
- [10] A. Aguilar, Artist, Preparación y caracterización de catalizadores de Pt, soportados en TiO₂ y ZrO₂ estabilizados con La₂O₃ para la eliminación de óxido nítrico. [Art]. Instituto tecnológico de Toluca, 2001.
- [11] M. Coria, Artist, Preparación de catalizadores de potasio por el método de deposición precipitación con urea soportos en zeolita fuajasita. [Art]. Universidad Autónoma del estado de México, 2013.
- [12] E. González, Artist, Catalizadores con alto desempeño de Pt e Ir soportados en soluciones sólidas de Ce_{1-x}Ru_xO₂, aplicables a procesos de oxidación catalítica de monóxido de carbono (CO). [Art]. Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2021.
- [13] M. Graziano, Artist, Nanopartículas de cobre, plata y oro como catalizadores en reacciones de hidrogenación, oxidación y acoplamiento. [Art]. Universidad Nacional del Sur, 2019.
- [14] R. Cui, S. Ma, J. Wang y S. Sun, «NO oxidation over Fe-based catalysts supported on montmorillonite K10, γ-alumina and ZSM-5 with gas-phase H₂O₂,» *Chemosphere*, vol. 234, pp. 302-309, 2019, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.06.029>.
- [15] K.-S. Loh, Y. H. Lee, A. Musa, A. A. Salmah y I. Zamri, «Use of Fe₃O₄ Nanoparticles for Enhancement of Biosensor Response to the Herbicide 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid,» *Sensors (Basel)*, pp. 5775-5791, 2008 DOI:10.3390/s8095775.
- [16] J. Zielinski, I. Zglinicka, L. Znak y Z. Kaszkur, «Reduction of Fe₂O₃ with hydrogen,» *Applied Catalysis A: General*, vol. 381 DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apcata.2010.04.003>, pp. 191-196, 2010.
- [17] Y. Du, S. Zhen, J. Wang, Y. Ma, J. Wu y H. Dai, «FeOOH-MnO₂/Sepiolite and Fe₂O₃-MnO₂/Diatomite: Highly efficient adsorbents for the removal of As(V),» *Applied Clay Science*, vol. 222, 2022.
- [18] G. Ji, M. Li, G. Li, G. Gao, H. Zou, S. Gan y X. Xu, «Hydrothermal synthesis of hierarchical micron flower-like γ-AlOOH and γ-Al₂O₃ superstructures from oil shale ash,» *Powder Technology*, Vols. %1 de %2215-216, pp. 54-58, 2012.
- [19] J. Safari, Z. Zarnegar y H. Hekmatara, «Green synthesis of Fe₃O₄ Nanoparticles and survey their magnetic properties,» *Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry*, vol. 46, pp. 1047-1052, 2015.
- [20] Y. Wei, B. Han, X. Hu, Y. Lin, X. Wang y X. Deng, «Synthesis of Fe₃O₄ nanoparticles and their magnetic properties,» *Procedia Engineering*, vol. 27, pp. 632-637, 2012.

Materiales tipo perovskita en las energías renovables

Arnulfo Montoya Moreno^{*a}, Jean Luis Castillo Sánchez^a, Julio Cesar González Torres^a, Álvaro de Jesús Ochoa Calle^b, Óscar Olvera Neria^a.

^a Área de Física Atómica Molecular Aplicada (FAMA), CBI, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, 02128, México.

^b Departamento de Química, Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Ciudad de México, 09340, México.

*Autor de correspondencia: arnulfomontoya@gmail.com

Resumen

Las estructuras cristalinas perovskitas ABX_3 son muy importantes debido a la gran capacidad de sintonización en sus propiedades electrónicas. Ya que se pueden generar una gran cantidad de perovskitas, se requiere de métodos computacionales que permitan el ahorro de los recursos económicos y materiales. Este trabajo reporta la metodología necesaria para caracterizar de manera adecuada a las perovskitas ABX_3 . Utilizando la Teoría de Funcionales de la Densidad (DFT) con la funcional PBEsol+U se calcularon las propiedades físicas de la perovskita $MAPbI_3$ para luego permutar los elementos en la estructura y estudiar las variaciones que tiene en las propiedades electrónicas. Se encontró que la perovskita $RbSnI_3$ tiene una absorción cercana a la de la $MAPbI_3$, con la diferencia de que el estaño no contiene la misma toxicidad que el plomo.

Abstract

Perovskite crystal structures ABX_3 are very important due to the great tunability of their electronic properties. Because it is possible to synthesize a large number perovskites, computational methods are required to save economic and material resources. This work reports the necessary methodology to adequately characterize ABX_3 perovskites. Using the Density Functional Theory (DFT) with the PBEsol+U functional, the physical properties of the $MAPbI_3$ perovskite were calculated and then the elements in the structure were permuted to study the variations in the electronic properties. It was found that the $RbSnI_3$ perovskite has an absorption close to that of $MAPbI_3$, with the difference that tin does not contain the same toxicity as lead.

1. Introducción

Una perovskita es una estructura cristalina cuya red está compuesta de octaedros compartidos los cuales se sitúan en las esquinas de un hexaedro, usualmente un cubo. Al octaedro de la perovskita se le nombra BX_3 debido a que lo componen iones X^- en sus vértices y un catión B^+ en el centro. Estos octaedros BX_3 a su vez encierran un catión A^+ que neutraliza la carga de la estructura global. Una de las perovskitas más estudiadas es la de yoduro de metil amonio de plomo, $MAPbI_3$, en esta el octaedro está compuesto por yodos y el catión de plomo al centro, mientras que el ion de metil amonio se encuentra en la posición A, es decir al

centro de los octaedros, como se muestra en la Figura 1.

Al igual que otras redes cristalinas, hay una gran gama de elementos que pueden formar estructuras perovskíticas, la estabilidad de estas estructuras depende tanto de factores geométricos como electrónicos.

Debido a la gran posibilidad de formación de estructuras perovskíticas, sus propiedades electrónicas, varían en relación a la composición química de la red, por lo que es común encontrar perovskitas metálicas, aislantes o semiconductoras.

Figura 1. Modelos de perovskita MAPI: a) cúbica, b) supercelda cúbica. El plomo, el yodo, el carbono, el nitrógeno y el hidrógeno están representados por esferas grises, moradas, naranjas, azules y rosas, respectivamente.

Estas estructuras han cobrado notoriedad debido a que las perovskitas semiconductoras han sido utilizadas para formar celdas solares [1], Estas han conseguido transformar eficientemente la energía de los fotones en corriente eléctrica y aún más importante su síntesis puede lograrse en condiciones estándar, sin requerir de tecnología sofisticada [2].

Una de las características más importantes de las perovskitas es su gran habilidad para sintonizar sus propiedades fisicoquímicas, al modificar sus átomos constituyentes. Con la variación de los iones de los octaedros —ya sea total o parcialmente— se pueden generar perovskitas hechas a la medida de cada aplicación. Los campos donde se pueden utilizar las perovskitas van desde la optoelectrónica [3-5], pasando por la fotosíntesis y fotogeneración de electricidad [6-8] hasta la generación de materiales superconductores [9]. Debido a la gran cantidad de combinaciones una herramienta importante es la determinación de las propiedades fisicoquímicas a través del cálculo de las propiedades físicas. Esto ha abierto un campo de estudio donde se necesita calibrar la precisión de los modelos ha utilizarse y las propiedades físicas necesarias para describir el comportamiento de las perovskitas.

En este trabajo se generaron diferentes perovskitas ABX_3 variando la composición de la perovskita $MAPbI_3$ por conjuntos de elementos de la tabla periódica tales que cumplan los criterios de estabilidad: tanto geométricos como energéticos. Todo esto con el fin de encontrar perovskitas cuya composición no tenga

elementos tóxicos, pero que sus propiedades se asemejen a los de la $MAPbI_3$.

2. Metodología

Para determinar las propiedades fisicoquímicas de las diferentes perovskitas generadas se utilizaron cálculos de química cuántica computacional utilizando la Teoría de Funcionales de la Densidad [10-13], implementado en el código VASP [14, 15]. Los criterios de convergencia en las iteraciones de los cálculos son en 1×10^{-5} eV para la energía y 5×10^{-3} eV/Å para las fuerzas. Además, se utilizó una energía de corte de 500 eV y una malla de puntos-K de $6 \times 6 \times 6$ centrada en gama.

En todos los cálculos se hicieron optimizaciones de geometría sin ninguna restricción y se calcularon las estructuras de banda, densidad de estados y el espectro de absorción óptico para las estructuras de menor energía. Se utilizó el funcional de Perdew Burke and Ernzerhof diseñado para sólidos (PBEsol) [16] con la corrección para los electrones altamente de correlacionados propuesta por Hubbard (PBEsol+U).

Para la validación del método se estudiaron las propiedades electrónicas de la perovskita de $MAPbI_3$ para comparar con los datos experimentales. Una vez validado el modelo se calcularon las diferentes propiedades para las perovskitas más estables.

3. Resultados y análisis

Primero se calcularon las propiedades electrónicas y geométricas de la perovskita $MAPbI_3$, debido a la gran cantidad de información que se encuentra disponible acerca de esta. La optimización de geometría sin restricciones de la perovskita $MAPbI_3$ presenta inclinaciones en los octaedros respecto a la celda ideal de la perovskita, como se ha reportado experimentalmente [17, 18]. Esta estructura presenta un *bandgap* directo de 1.58 eV, que es muy cercano al *bandgap* de 1.61 eV observado a través de experimentos [19]. La Figura 2 a) muestra que la banda de valencia (BV) se compone principalmente por estados *p* del yodo, mientras que la banda de conducción (BC) por una mezcla de los estados *p* del

plomo y el yodo. Tanto la banda de conducción como la de valencia se constituyen por estados de los elementos contenidos en los octaedros, por lo tanto se espera que estos sean determinantes en la naturaleza electrónica global.

La inclinación en los octaedros de la perovskita MAPbI₃ se debe a que el ión metil amonio genera interacciones de Van der Waals con los iones de yodo, lo cual distorsiona el cristal de perovskita ideal, y modifica tanto la brecha entre bandas como las demás propiedades electrónicas [17].

correlación se obtiene un material con propiedades metálicas, Figura 3a). Sin embargo, al utilizar la corrección antes descrita, Figura 3 b), se recupera la naturaleza semiconductora del material con un *bandgap* de 3.4 eV mejorando su descripción.

La alta correlación electrónica también repercute en el momento magnético ($\bar{\mu}$). Para el caso del RbMnCl₃, el $\bar{\mu}$ del átomo de Mn se incrementa al aumentar la repulsión de los electrones *d*. Esta correlación genera un efecto de repulsión entre los iones que ocasiona que el volumen por átomo se incremente.

Figura 2. a) PDOS, y b) la estructura de bandas con un *bandgap* directo de 1.58 eV para la perovskita MAPI ortorrómbica con distorsión octaédrica con el funcional PBEsol.

Para tomar en cuenta la alta correlación electrónica de los electrones de valencia de los metales de transición —electrones en orbitales *d* y *f*— se utiliza la corrección por el método de Dudarev [20]. Es muy importante esta corrección ya que, dependiendo de los elementos en cuestión, la determinación de las propiedades del material cambian sustancialmente. Por ejemplo, la perovskita RbMnCl₃, cuando no se toma en cuenta la

Figura 3. PDOS asociados a los valores de U_{eff} : a) 0.0 eV y b) 3.0 eV de la perovskita RbMnCl₃. Cálculo mediante el método PBEsol + U_{eff} con el método Dudarev.

Perovskitas ABX₃

Como se mencionó más arriba, los elementos del octaedro son los que influyen de manera determinante en las propiedades electrónicas. Por lo tanto, se exploraron las propiedades de una serie de perovskitas que mantienen el ión central de metil amonio (MA).

La Figura 4 ilustra el arreglo energético de las bandas —la de valencia por abajo y la de conducción arriba— y la brecha calculada para cada una de las perovskitas. Se observa que en su mayoría se generan perovskitas aislantes, pocas de ellas siendo semiconductoras o metálicas. La perovskita MAPbI_3 se encuentra al centro de la Figura 4 con un *bandgap* de 1.58 eV, lo cual hace viable que se generen excitaciones electrónicas utilizando la energía solar, razón por la cual es la más utilizada en celdas solares.

Figura 4. Diagramas de términos de perovskitas con cationes MA monovalentes.

También en la Figura 4 se observa la comparación en las energías totales que se toma como una medida de la estabilidad de la estructura. El problema principal de la perovskita MAPbI_3 es su baja estabilidad, lo cual la hace muy reactiva a ambientes húmedos. Al ampliarse el *bandgap* la estabilidad aumenta, esto se debe a que el carácter covalente de los enlaces entre los átomos del octaedro disminuye. Las perovskitas más estables son la MABaBr_3 y la MASrI_3 que tienen bandgaps de 4.57 y 4.66 eV respectivamente.

El fenómeno de transición electrónica se produce cuando se irradia un material con ondas electromagnéticas. Los átomos interactúan con la radiación incidente, absorbiendo fotones y provocando la excitación de electrones en estados de la banda de valencia hacia estados desocupados en la banda de

conducción [21]. La espectroscopia en la región ultra violeta y visible (UV-Vis) nos permite analizar estas excitaciones cuando se irradia al material con radiación electromagnética de longitud de onda de entre 200 a 1000 nm.

Figura 5. Espectro en la región UV-Vis de las perovskitas ABX_3 .

La Figura 5 muestra el espectro de absorción óptica calculado para diferentes perovskitas, esta vez considerando la permutación del ion metilamonio. El espectro de la perovskita MAPbI_3 , representado por la línea naranja en la Figura 5, muestra tres picos en la región de luz ultravioleta a 231, 323 y 378 nm, y uno en la región de luz visible a 550 nm. La intensidad de este último pico hace que exista una gran cantidad de absorción en la región visible que va alrededor de los 400 a 700 nm. No obstante, la perovskita MASnI_3 , que se encontró a través de las permutaciones, tiene una mayor cantidad de absorción en la región visible debido a las excitaciones a 532 y 715 nm, que caen en la región visible.

4. Conclusiones

Las estructura de perovskita es importante debido a la sintonización flexible de las propiedades electrónicas al variar su composición. Para el estudio de estas, se requiere tomar en cuenta la alta correlación electrónica de los electrones en orbitales externos, para no errar en la descripción de sus propiedades. La metodología PBEsol+U permite describir el carácter

magnético y electrónico —aislante, semiconductor o metálico— de las estructuras perovskíticas.

Se encontró que la perovskita MASnI_3 tiene una gran absorción en la región visible, debido a su brecha electrónica de 0.54 eV. Sin embargo, su estabilidad es menor a la de la perovskita MAPbI_3 .

La perovskita de RbSnI_3 tiene una absorción cercana a la de la MAPbI_3 , con la diferencia de que el estaño no contiene la misma toxicidad que el plomo. Aun se requieren hacer más estudios para encontrar la composición adecuada de la celda perovskítica para poder reemplazar los elementos tóxicos, y que presente propiedades al menos similares a la MAPbI_3 .

5. Referencias

1. Grätzel, M., *The light and shade of perovskite solar cells*. Nature Materials, 2014. **13**(9): p. 838-842.
2. Green, M.A., A. Ho-Baillie, and H.J. Snaith, *The emergence of perovskite solar cells*. Nature Photonics, 2014. **8**(7): p. 506-514.
3. Kovalenko MV, P.L., Bodnarchuk MI., *Properties and potential optoelectronic applications of lead halide perovskite nanocrystals*. Science, 2017. **358**: p. 745-750.
4. Ye T, J.X., Wan D, Wang X, Xing J, Venkatesan T, Xiong Q, Ramakrishna S., *Ultrafast Photogenerated Hole Extraction/Transport Behavior in a $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$ /Carbon Nanocomposite and Its Application in a Metal-Electrode-Free Solar Cell*. ChemPhysChem, 2016. **17**(24): p. 4102-4109.
5. Chen, Q., et al., *Under the spotlight: The organic-inorganic hybrid halide perovskite for optoelectronic applications*. Nano Today, 2015. **10**(3): p. 355-396.
6. Stoumpos, C.C., et al., *Crystal Growth of the Perovskite Semiconductor CsPbBr_3 : A New Material for High-Energy Radiation Detection*. Crystal Growth & Design, 2013. **13**(7): p. 2722-2727.
7. Kakavelakis, G., Gedda, M., Panagiotopoulos, A., Kymakis, E., Anthopoulos, T. D., Petridis, K., *Metal Halide Perovskites for High-Energy Radiation Detection*. Adv. Sci., 2020. **7**.
8. Getachew Girum, W.A., Rasal Akash, Dirersa Worku, Chang Jia-Yaw, *Metal halide perovskite nanocrystals for biomedical engineering: Recent advances, challenges, and future perspectives*. Coordination Chemistry Reviews, 2023. **482**.
9. Gingras, O., *La supraconductivité non-conventionnelle du ruthénate de strontium: corrélations électroniques et couplage spin-orbite*. Faculté des Arts et des Sciences, 2022.
10. Hohenberg, P. and W. Kohn, *Inhomogeneous Electron Gas*. Physical Review, 1964. **136**(3B): p. B864-B871.
11. Kohn, W. and L.J. Sham, *Self-Consistent Equations Including Exchange and Correlation Effects*. Physical Review, 1965. **140**(4A): p. A1133-A1138.
12. Fitzgerald, G. and J. Andzelm, *Chemical applications of density functional theory: comparison to experiment, Hartree-Fock, and perturbation theory*. The Journal of Physical Chemistry, 1991. **95**(26): p. 10531-10534.
13. Perdew, J.P. and S. Kurth, *Density Functionals for Non-relativistic Coulomb Systems in the New Century*, in *A Primer in Density Functional Theory*, C. Fiolhais, F. Nogueira, and M.A.L. Marques, Editors. 2003, Springer Berlin Heidelberg: Berlin, Heidelberg. p. 1-55.
14. Sun, G., et al., *Performance of the Vienna ab initio simulation package (VASP) in chemical applications*. Journal of Molecular Structure: THEOCHEM, 2003. **624**(1): p. 37-45.
15. Kresse, G. and J. Hafner, *Ab initio molecular-dynamics simulation of the liquid-metal--amorphous-semiconductor transition in germanium*. Physical Review B, 1994. **49**(20): p. 14251-14269.
16. Perdew, J.P., et al., *Restoring the Density-Gradient Expansion for Exchange in Solids and Surfaces*. Physical Review Letters, 2008. **100**(13): p. 136406.
17. Brivio, F., et al., *Relativistic quasiparticle self-consistent electronic structure of hybrid halide perovskite photovoltaic absorbers*. Physical Review B, 2014. **89**(15): p. 155204.
18. Baikie, T., et al., *Synthesis and crystal chemistry of the hybrid perovskite $(\text{CH}_3\text{NH}_3)\text{PbI}_3$ for solid-state sensitised solar cell applications*. Journal of Materials Chemistry A, 2013. **1**(18): p. 5628-5641.
19. Shirayama M, K.H., Miyadera T, and Sugita T., *Optical Transitions in Hybrid Perovskite Solar Cells: Ellipsometry, Density Functional Theory, and Quantum Efficiency Analyses for $\text{CH}_3\text{NH}_3\text{PbI}_3$* . Phys. Rev. Appl., 2016 **5**: p. 14012.
20. Hu, Y., et al., *Understanding the Role of Cesium and Rubidium Additives in Perovskite Solar Cells: Trap States, Charge Transport, and Recombination*. 2018. **8**(16): p. 1703057.
21. Ju, M.-G., et al., *Perovskite Chalcogenides with Optimal Bandgap and Desired Optical Absorption for Photovoltaic Devices*. 2017. **7**(18): p. 1700216.

Oxidación de Formaldehído en medio acuoso con Ru y Fe

García Viquez Andy Eliu, Vite Palacios Salma Lizeth, Gutiérrez Arsaluz Mirella*, Mugica Álvarez Violeta, Torres Rodríguez Miguel.

Universidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

*Autor de correspondencia: gam@azc.uam.mx

Resumen

La contaminación del agua por la presencia de compuestos orgánicos altamente tóxicos es un problema cada día más urgente por resolver. En este trabajo se presentan resultados de la oxidación del formaldehído, el cual es considerado un contaminante peligroso por su alta toxicidad y los efectos adversos en la salud humana. Para su eliminación en este estudio se propone su oxidación total mediante la reacción de oxidación húmeda catalítica (CWO) usando catalizadores de metales como el Fe o Ru soportados en alúmina comercial que fueron preparados por el método de impregnación precipitación y fueron caracterizados por técnicas convencionales. La reacción CWO se estudió a temperatura de 50 o 25°C y concentración inicial de formaldehído de 50 o 20 ppm. Los resultados de XRD y SEM/EDS mostraron que los metales se encuentran soportados formando partículas de tamaño micrométrico. Ambos metales resultaron ser eficientes para la oxidación del formaldehído y el catalizador con Fe resultó ser el más activo para la eliminación del contaminante a 50°C.

Abstract

Water contamination by the presence of highly toxic organic compounds is an increasingly urgent problem to be solved. In this work we present results of the oxidation of formaldehyde, which is considered a dangerous pollutant due to its high toxicity and adverse effects on human health. For its elimination, its total oxidation is proposed by catalytic wet oxidation (CWO) reaction using metal catalysts such as Fe and Ru supported on commercial alumina which were prepared by precipitation impregnation method and were characterized by conventional techniques. The CWO reaction was studied at temperature of 50°C and initial formaldehyde concentration of 50 ppm. XRD and SEM/EDS results showed that the metals are supported forming micrometer-sized particles. Both metals were found to be efficient for the oxidation of formaldehyde and the Fe catalyst was found to be the most active for the removal of the pollutant at 50°C.

1. Introducción

Los altos niveles de formaldehído en el agua es una problemática de gran importancia debido a su impacto ambiental y biológico por ser un agente volátil/soluble. En bajas concentraciones este compuesto es útil para la producción de diversos productos de uso convencional, sin embargo, la exposición en altas concentraciones es perjudicial para la salud humana provocando diversos problemas.

El formaldehído es clasificado como un compuesto carcinógeno y a bajos niveles de concentración puede

causar irritación de los ojos, la nariz, la garganta y la piel. Por esta razón la cuantificación de este compuesto es de vital importancia para evitar la posible exposición en los seres humanos [1]

La EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) recomienda que los adultos no tomen agua que contenga más de 1 miligramo de formaldehído por litro para exposición de por vida, y que los niños no tomen agua que contenga más de 10 mg/L por un período de 1 día o 5 mg/L por 10 días [2]. En México el proyecto de norma oficial mexicana indica un límite

máximo permisible de 900 µg de formaldehído por litro de agua [3].

En la actualidad los métodos empleados para la remoción de contaminantes orgánicos en medio acuoso incluyen procedimientos como la adsorción sobre carbón activado u otro tipo de adsorbentes, filtración en membrana, oxidación húmeda, ozonación, floculación, fotocatalisis o métodos biológicos [4].

Los tratamientos de oxidación química surgen como una solución prometedora para la degradación de compuestos orgánicos, pero en particular la oxidación catalítica húmeda (CWO), ya que las condiciones de operación son más suaves y selectivas para la formación de CO₂ como producto final de la oxidación de contaminantes orgánicos [5-7].

Para la oxidación de moléculas orgánicas en fase gaseosa o líquida a baja temperatura, el uso de metales nobles soportados ha sido ampliamente considerado. Los metales nobles más utilizados son: Pd, Ru, Ag, Au, Pt, que presentan una elevada actividad oxidativa; además, estos metales se soportan frecuentemente sobre: tamices moleculares, C, SiO₂, Al₂O₃, TiO₂ en polvo para una buena dispersión del metal [8-12].

En este trabajo se propuso estudiar la oxidación húmeda catalítica del formaldehído utilizando catalizadores de metales como el Fe o Ru soportados en alúmina, a condiciones bajas de reacción (25°C y 20 ppm de concentración inicial) y a condiciones altas (50°C y 50 ppm de concentración inicial), con el fin encontrar las condiciones óptimas para la reacción de oxidación húmeda catalítica y así contribuir en la eliminación del contaminante del agua.

2. Metodología

2.1 Síntesis de los catalizadores

Las fases activas de los catalizadores se obtuvieron soportando las especies metálicas en alúmina comercial (marca Merck) de fase alfa, con un tamaño de partícula de +350 mesh.

El catalizador de Fe fue sintetizado a partir del método impregnación-precipitación usando como agente

precipitante urea. Se pesó 1 g de alfa-alúmina en un matraz de bola, a ésta se le añadió 1.2 mL de la solución de Fe(NO₃)₃*9H₂O 0.025 M y 2 mL de la solución de urea con una concentración de 2 M. Estas fueron colocadas en el rotavapor a temperatura ambiente y se mezclaron durante 15 minutos. Posteriormente, se dejó reposar 12 h a temperatura ambiente. A continuación, se colocó en el rotavapor a una temperatura de 80°C por 30 minutos, se prosiguió con el lavado del material con agua desionizada y fue secado por 24 h a una temperatura de 80°C. Posterior a la etapa de secado, el material se calcinó a 250°C con una velocidad de calentamiento de 5°C/min por 2 h.

El catalizador de Ru se sintetizó por el método de impregnación a humedad incipiente para lo cual se pesó 1 g de alfa-alúmina seca y se le agregó 0.6 g de la solución de RuCl₃, hasta lograr que se humedeciera totalmente el soporte de alúmina. Se dejó en reposo durante 24 horas a temperatura ambiente. Posteriormente se lavó con agua desionizada por tres ocasiones, se dejó secar en la estufa por 24 h a 80°C. Finalmente, se calcinó en la mufla a 250°C, durante 2 h a una velocidad de calentamiento de 5°C/min.

2.2 Caracterización de los catalizadores

Los catalizadores fueron analizados por Microscopía electrónica de Barrido (SEM/EDS), con un equipo marca Carl Zeiss, modelo Supra 55VP. Por Difracción de Rayos X (XRD) se realizó con un difractor modelo X-PERT marca Philips conectado a un tubo de cobre con longitud de onda de 1.54 Å, con un voltaje de 40 kV e intensidad de haz de 25 mA. Por Análisis de Reducción a Temperatura Programada (TPR) empleando un equipo de reducción a temperatura programada, modelo BELCAT, de la marca BEL Japan Inc. Finalmente también por Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier (FTIR) en un espectrofotómetro de infrarrojo de marca Varian modelo 3600 Excalibur, con transformada de Fourier, en un rango de número de onda de 4000 a 350 cm⁻¹.

2.3 Evaluación de los catalizadores

Se estudió la eliminación del formaldehído empleando una disolución acuosa de 20 y 50 ppm, a las

temperaturas de 25 y 50°C en un reactor de tanque agitado marca Parr, modelo 4563. Se colocaron 250 mL de agua contaminada con formaldehído en el reactor y se añadió el catalizador a estudiar en suspensión a una relación de 1 g/L. Se alimentó un flujo de aire de 50 mL/min, con una presión de 23 psi y una agitación de 200 rpm. Se contó con una línea de toma de muestra para los productos de la reacción en fase líquida, de la misma forma se contó con una línea para la liberación del CO₂ producido por la oxidación del contaminante.

El tiempo total de reacción fue de 4 h. La concentración final del contaminante se determinó mediante cromatografía de gases, en un cromatógrafo de gases marca Agilent 5890 serie II con detector un FID y una columna HP-PlotQ de 30 m de longitud y 30 µm de espesor. Cada muestra fue analizada por triplicado.

3. Resultados y análisis

3.1 Caracterización de los catalizadores

En la Figura 1 se presenta el resultado del análisis XRD, tanto del soporte de alúmina como de los catalizadores de Fe y Ru. Para el caso del catalizador de Fe el difractograma del presenta algunos picos del patrón de difracción del Fe que coinciden con los picos de difracción de la alúmina, por lo que no es posible identificarlos, los picos del patrón de difracción de Fe₂O₃ que coinciden son en el ángulo 2θ = 33.117°, 35.604° y 49.401° que corresponden a los planos (104), (110) y (024) respectivamente [13-14] y lo que se observa es que estos presentan una mayor intensidad con respecto a los picos del soporte de alúmina. Los picos del patrón de difracción de Fe₃O₄ que coinciden son en el ángulo 2θ = 35.6°, 44.4° y 57°, que corresponden a los planos (311), (400) y (511) respectivamente [15]. Para el catalizador de Ru de los picos característicos de las partículas de rutenio metálico solo el pico alrededor de 2θ = 44.08° (101) de la estructura cristalina del rutenio metálico [16], coincide con uno de los picos de difracción de la alúmina, por lo que éste presenta una mayor intensidad.

Figura 1. Difractograma de XRD del catalizador de Fe y del soporte de alúmina.

En la Figura 2 se presentan los resultados del análisis SEM/EDS del catalizador de Fe, en la Figura 2(a) y 2(c) se muestran las micrografías y en las Figuras 2(b) y 2(d) los resultados del análisis por EDS. En análisis SEM mostró la morfología de la alúmina usada como soporte con partículas de forma y tamaño irregular, y además se apreció una buena impregnación del hierro sobre la alúmina alcanzando cantidades del 5.15% en peso (Figura 2b). Igualmente se observó que el hierro tuvo una muy buena distribución sobre la alúmina (Figura 2d), no hubo presencia de cúmulos del metal significativos.

La Figura 3 muestra los resultados se presentan los resultados del análisis SEM/EDS del catalizador de Ru, en las Figuras 3(a) y 3(c) se muestra las micrografías, en las Figuras 3(b) y 3(d) los resultados del análisis por EDS. En análisis SEM nuevamente se observa la morfología del soporte de alúmina descrita previamente, además existe una buena impregnación del rutenio sobre la alúmina alcanzando cantidades menores con respecto al Fe en todo el soporte, rondando el 1% en peso (Figura 3b). El rutenio tuvo una buena distribución sobre la alúmina (Figura 3d), y no hubo presencia de cúmulos del metal significativos.

Figura 2. SEM/EDS del catalizador de Fe, a) y c) Análisis por SEM, b) y d) Análisis EDS.

Figura 3. SEM/EDS del catalizador de Ru, a) y b) Análisis por SEM, c) y d) Análisis EDS.

En la Figura 4, se presenta el resultado del análisis FTIR, en donde se presenta el espectro del soporte de alúmina y de los catalizadores de Fe y Ru, al igual que en el análisis por XRD, el espectro del catalizador presenta bandas de mayor intensidad con respecto a la alúmina y no se observa ninguna banda extra por la presencia del óxido de hierro y del rutenio. Las bandas anchas a 3433 cm^{-1} son indicativas de agua adsorbida en los catalizadores, y su presencia fue confirmada por la banda de deformación a 1634 cm^{-1} .

Las bandas en el espectro del catalizador de Fe a 760 y 556 cm^{-1} corresponden al modo de vibración del octaedro AlO_6 [17]. La región de 1300-400 cm^{-1} indica la vibración del marco de la celda de red (unidad T-O-T, T es tetraedro AlO_4) y las bandas a 802 cm^{-1} corresponden a vibraciones Al-O. No se encontraron bandas relacionados con el óxido de hierro en los catalizadores [13,18].

Figura 4. Espectro de FTIR de los catalizadores y del soporte de alúmina.

En el análisis de TPR se presenta en la Figura 5, en el gráfico para el caso del catalizador de Fe se observan dos picos principales de consumo de hidrógeno, de acuerdo a lo reportado por Zielinski, et al., la reducción del Fe_2O_3 ocurre como una reacción de dos pasos [19]:

Por lo que, el pico en torno a 350°C corresponde a la reducción de Fe_2O_3 a Fe_3O_4 , la gran intensidad de este pico y la ausencia de picos observados a temperatura más alta en este material sugieren que existe una fuerte interacción entre el Fe y la alúmina, lo que resulta en la reducción de Fe_2O_3 a Fe_3O_4 a una temperatura más alta, lo que estabiliza el Fe_3O_4 fase y suprime aún más la transformación de Fe_3O_4 a FeO [20].

En el análisis de TPR del catalizador de Ru se observan dos picos de consumo de hidrógeno, el pico a baja temperatura (100-150°C) corresponde probablemente

a la reducción oxiclورو de rutenio [21] y el segundo pico a la reducción del RuO_2 [22]. El primer pico indica que el cloro no se ha eliminado completamente después de la calcinación a 250°C. Mazzieri y colaboradores (2003) comprobaron por análisis XPS que aparece una nueva especie de rutenio deficiente en electrones a 280.9 eV, que se puede asignar a Ru en el oxiclورو de rutenio.

Figura 5. Análisis por TPR de los catalizadores de Fe y Ru

3.2 Evaluación de Catalizadores

Los resultados de conversión para los dos catalizadores a las condiciones más altas de temperatura y concentración inicial se presentan en la Figura 6, y es de destacar que desde los primeros 30 minutos de reacción la conversión del HCOH es cercana al 80% para los tres catalizadores teniendo velocidades iniciales de reacción alrededor de 5 $\text{mg}_{\text{HCOH}}/\text{g}_{\text{cat}}\cdot\text{t}$, después de éstos primeros minutos la conversión creció ligeramente para los tres catalizadores por lo que se puede sugerir una posible pérdida de actividad. El catalizador $\text{Fe}/\text{Al}_2\text{O}_3$ fue el que obtuvo el mayor porcentaje de conversión a cabo de las 4 horas de reacción teniendo un 89.05%. Comparando los porcentajes de conversión obtenidos por los catalizadores respecto a la alúmina se observa un 38% de diferencia para el catalizador de Fe, y entorno a un 32% para el catalizador de Ru.

En la Figura 7 se presenta la conversión para los dos catalizadores a las condiciones más bajas de temperatura y concentración inicial y se observa que

nuevamente el catalizador de hierro presento el mayor porcentaje de conversión al cabo de 4 horas de reacción teniendo un porcentaje del 69%. El comportamiento presentado por los catalizadores a los primeros 30 minutos de reacción fue diferente y solo el catalizador de Fe fue el que alcanzo una conversión 60% a diferencia del catalizador de Ru que presentó un 43% de conversión.

Figura 6. Conversión de HCOH a 50 ppm y 50°C para los dos catalizadores.

La Tabla 1 muestra los datos obtenidos en mg de HCOH convertido con respecto al porcentaje de metal en el catalizador determinado por SEM/EDS. El catalizador de Fe obtuvo un 5.15% y una conversión de HCOH del 89.06%. Para el catalizador de Ru el análisis SEM/EDS demostró que se incorporó 1.02% del metal al soporte, y se logró una conversión del contaminante del 83.10%, sin embargo, la relación de miligramos de HCOH eliminado con respecto al % de metal presente en el catalizador, demostró que la eliminación es de un orden de 4.7 veces mayor para el Ru con respecto al Fe, esto a las condiciones de reacción más altas (50 ppm y 50°C) y de un orden de 4.1 veces mayor para para el Ru con respecto al Fe a las condiciones de reacción más bajas (20 ppm y 25°C).

Por lo tanto, haciendo la relación de miligramos de HCOH (mg_{HCOH}) eliminados entre el porcentaje en peso (wt %) de cada metal, o sea por el contenido metálico, el Ru tiene una mayor capacidad de eliminación de formaldehído que el Fe.

Figura 7. Conversión de HCOH a 20 ppm y 25°C para los dos catalizadores.

Tabla 2. Comparación de mg de HCOH convertido por wt % de catalizador

Catalizador	Fe/Al ₂ O ₃		Ru/Al ₂ O ₃	
	50 ppm y 50°C	20 ppm y 25°C	50 ppm y 50°C	20 ppm y 25°C
X _{HCOH} (%)	89.06	69.06	83.10	56.24
mg _{HCOH} convertidos	44.63	13.81	41.71	11.25
wt % metálico SEM/EDS	5.15	5.15	1.02	1.02
mg/wt%	8.66	2.68	40.89	11.029

En la Figura 8, se presenta el rendimiento de los productos secundarios con el catalizador de Fe, cabe destacar que el mayor porcentaje de rendimiento se alcanzó en los primeros treinta minutos de reacción para todas las especies, que es cuando se tiene un valor alto de velocidad inicial de reacción y en especial con esta especie activa se observa un mayor porcentaje de formación de los otros productos alcanzando más de un 70%, mientras que de ácido fórmico se alcanza casi un 45%, después ambas especies van desapareciendo y al cabo de las 4 horas de reacción se tiene un 30% y un 15% respectivamente, y la disminución de estas especies está relacionada con un ligero incremento en el valor del pH, ante este comportamiento se puede sugerir que la oxidación del formaldehído compite con la oxidación de estas especies y es por ello que no se alcanza la conversión total del contaminante.

Figura 8. Rendimiento de productos secundarios y pH en la CWO de HCOH a 50 ppm y 50°C para con Fe/Al₂O₃

El rendimiento de los productos secundarios con el catalizador de Ru se presenta en la Figura 9, nuevamente se presenta que el mayor porcentaje de rendimiento se alcanzó en los primeros treinta minutos de reacción para todas las especies, con esta especie activa se observa un mayor porcentaje de formación de ácido fórmico alcanzando un 50%, mientras que de otros productos se alcanza casi un 35%, y también después ambas especies van desapareciendo y al cabo de las 4 horas de reacción se tiene un 30% y un 15% respectivamente, y la disminución de estas especies nuevamente está relacionada con un incremento mayor en el valor del pH.

Figura 9. Rendimiento de productos secundarios y pH en la CWO de HCOH a 50 ppm y 50°C para con Ru/Al₂O₃

3.3 Caracterización Post-Evaluación

La Figura 10 presenta los espectros del catalizador de Ru antes y después de reacción y no se observa ninguna banda que muestre la presencia de alguna especie química adsorbida después de reacción.

Figura 10. Espectro de FTIR del catalizador Ru/Al₂O₃ antes y después de CWO de HCOH.

La Figura 11 presenta los espectros del catalizador de Fe, antes y después de reacción respectivamente, en el espectro se observa la presencia de pequeñas bandas a 2893 cm⁻¹ y 1600 cm⁻¹ que muestran la presencia del ion formiato [23], adsorbido después de reacción y formados por una mala oxidación del formaldehído con las especies de óxido de hierro presentes en estos catalizadores.

Figura 11. Espectro de FTIR del catalizador Fe/Al₂O₃ antes y después de CWO de HCOH.

4. Conclusiones

Los resultados de la difracción de rayos X de los catalizadores monometálicos demuestran que no hay cambios en la estructura del soporte (alúmina) y sugiere que las partículas metálicas son muy pequeñas, ya que no se observan las señales de difracción para las especies de Ru y Fe.

La microscopía electrónica de barrido y análisis elemental de las muestras comprueba que tanto el Ru como el Fe fueron depositados en el soporte de alúmina.

Los dos catalizadores presentaron una alta conversión del HCOH a los primeros 30 minutos de reacción por lo que se sugiere que los catalizadores son óptimos para la oxidación catalítica de formaldehído presente en efluentes acuosos, encontrándose un ligero porcentaje mayor de conversión con el catalizador de Fe. Sin embargo, la relación de mg de HCOH convertido con respecto al wt % metálico, demostró que se logró una mayor cantidad del contaminante con el catalizador de Ru.

La caracterización de los catalizadores post-evaluación no mostraron la presencia de fases adsorbidas sobre el catalizador, además de que, se mantiene la presencia de ambos metales, por lo que podemos sugerir que los metales no se lixivian a las condiciones de reacción, mostrando que el catalizador es estable en las condiciones de reacción.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al Laboratorio de Microscopía de la DCBI de la UAM-A.

Y G.A.M, M.A.V y T.R.M agradecen al CONAHCYT por los reconocimientos SNI

6. Referencias

- [1] A. Martínez, *Determinación de formaldehído en agua por análisis de inyección en flujo* (pp. 19) Universidad Autónoma de Baja California (2017).
- [2] Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (ATSDR). *Reseña Toxicológica del Formaldehído* (en inglés). Atlanta, EE. UU. Servicio de Salud Pública (1999).
- [3] Proyecto de Norma Oficial PROY NOM-250-SSA1-2014. Agua para uso y consumo humano. Límites máximos permisibles de la calidad del agua, control y vigilancia de los sistemas de abastecimiento.
- [4] C. Vela, M. Saavedra, J. Carriazo, *Catalizadores homogéneos y heterogéneos de Fe³⁺, Co²⁺ y Cu²⁺ para la degradación de metilparatién en medio acuoso diluido* (pp. 13-28). Tecno Lógicas (2016) 19.
- [5] A. Silva, I. Castelo, R. Quinta, J. Levec, *Catalytic studies in wet oxidation of effluents from formaldehyde industry* (pp. 963-970). *Chemical Engineering Science* (2003) 58.
- [6] J. Sousa, A. Silva, M. Pereira, J. Figueiredo, *Wet air oxidation of aniline using carbon foams and fibers enriched with nitrogen* (pp. 1546-1554). *Separation Science and Technology* (2010) 45.
- [7] B. Xing, H. Chen, X. Zhang, *Removal of organic phosphorus and formaldehyde in glyphosate wastewater by CWO and the lime-catalyzed formose reaction* (pp. 1390-1398). *Water Science & Technology* (2017) 75.
- [8] F. You, G. Yu, Y. Wang, Z. Xing, X. Liu, J. Li, *Study of nitric oxide catalytic oxidation on manganese oxides-loaded activated carbon at low temperature* (pp. 387-397) *Applied Surface Science* (2017) 413.
- [9] M. Besson, P. Gallezot, A. Perrard, C. Pinel, *Active carbons as catalysts for liquid phase reactions* (pp. 160-165) *Catalysis Today* (2005) 102.
- [10] M. Gutiérrez, P. Pina, M. Torres, M. Cauqui, J. Herguido, *Catalytic wet oxidation of phenol using membrane reactors: A comparative study with slurry-type reactors* (pp. 326-333) *Catalysis Today* (2010) 149.
- [11] M. Gutiérrez, L. Noreña, S. Cuevas, V. Mugica, V., M. Torres, *Catalysts with cerium in membrane reactor for the removal of formaldehyde pollutant from water effluents* (pp. 6) *Molecules* (2016) 21.
- [12] M. Gutiérrez, M. Torres, V. Mugica, J. Aguilar, M. Romero, *Wet oxidation of formaldehyde with heterogeneous catalytic materials* (pp. 166) *International Journal of Environmental Science and Development* (2016) 7.
- [13] R. Cui, S. Ma, J. Wang, S. Sun, *NO oxidation over Fe-based catalysts supported on montmorillonite K10, g-alumina and ZSM-5 with gas-phase H₂O₂* (pp. 302-309) *Chemosphere* (2019) 234.

- [14] Y. Du, S. Zhen, J. Wang, Y. Ma, J. Wu, H. Dai, *FeOOH-MnO₂/Sepiolite and Fe₂O₃-MnO₂/Diatomite: Highly efficient adsorbents for the removal of As(V)*. Applied Clay Science (2022) 222.
- [15] K. Loh, Y. Lee, A. Musa, A. Salmah, I. Zamri, *Use of Fe₃O₄ Nanoparticles for Enhancement of Biosensor Response to the Herbicide 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid* Sensors (2008) 8.
- [16] Y. Suryawanshia, M. Chakrabortya, S. Jauharib, S. Mukhopadhyayc, K. Shenoyc, D. Send, *Selective Hydrogenation of Dibenzo-18-crown-6 ether over Highly Active Monodisperse Ru/Al₂O₃ Nanocatalyst* (pp. 23-29) Bulletin of Chemical Reaction Engineering & Catalysis, (2015) 10.
- [17] G. Ji, M. Li, G. Li, G. Gao, H. Zou, S. Gan, X. Xu, *Hydrothermal synthesis of hierarchical micron flower-like g-AlOOH and g-Al₂O₃ superstructures from oil shale ash* (pp. 54-58) Powder Technol (2012).
- [18] Y. Wei, B. Han, X. Hu, Y. Lin, X. Wang, X. Deng, *Synthesis of Fe₃O₄ nanoparticles and their magnetic properties* (pp. 632-637) Procedia (2012) 27.
- [19] J. Zielinski, I. Zglinicka, L. Znak, Z. Kaszkur, *Reduction of Fe₂O₃ with hydrogen* (pp. 191-196) Applied Catalysis A: General (2010) 381.
- [20] C. Zhang, Y. Yang, B. Teng, T. Li, H. Zheng, H. Xiang, Y. Li, *Study of an iron-manganese Fischer-Tropsch synthesis catalyst promoted with copper* (pp. 405-415) Journal Catalysis (2006) 237.
- [21] V. Mazzieri, F. Coloma, A. Arcoya, P. L'Argentière, N. Figoli, *XPS, FTIR and TPR characterization of Ru/Al₂O₃ catalysts* (pp. 222-230) Applied Surface Science (2003) 210.
- [22] D. Damiani, E. Perez, A. Rouco, *SiO₂-Supported Ru-Cu Catalysts: A TPR Study* (pp. 162-168) Journal of Catalysis (1986) 101.
- [23] G. Popova, T. Andrushkevich, A. Chesalov, E. Stoyanov, *In situ FTIR Study of the Adsorption of Formaldehyde, Formic Acid, and Methyl Formate at the Surface of TiO₂ (Anatase)* (pp. 885-891) Kinetics and catalysis (2000) 41.

Propiedades híbridas de virulencia y de resistencia de *Escherichia coli* aisladas de varones con ITU

Oscar Hernández Castillo*, Margarita María de la Paz Arenas Hernández, Beatriz Eugenia Baca, Rosa María Rocha Gracias, Claudia Fabiola Martínez de la Peña.

Centro de Investigaciones Microbiológicas, Instituto de Ciencias, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Apdo. Postal 1622. C.P. 72,000, Puebla Pue., México

*Autor de correspondencia: oskr.cas1987@gmail.com

Resumen

Escherichia coli uropatógena (UPEC) es el agente causal más común de infecciones del tracto urinario (ITU) en humanos. El objetivo de este estudio fue determinar factores de virulencia nuevos y clásicos, así como genes de resistencia y la presencia de cepas híbridas. Se utilizó PCR para la determinación de estos genes en 24 cepas de varones con ITU del estado de Puebla. La prevalencia de los nuevos fue 71% *c3509*, 71% *chuA* y 63% *c3686*. Los genes clásicos más prevalentes fueron *kpsMT K1* 92%, *fliC* 67%, *usp* 63%. Los genes de resistencia más frecuentes fueron *acc(3')-II* y *sul1* 100%, *nsfA* y *sul3* 96%, *bla_{CTX-M1}* 92%, *dfrA1* 88%. Además, el 13% de las cepas se clasificaron como cepas híbridas al presentar el gen *stx1*. Estos resultados sugieren que los aislados de ITU de la población masculina mexicana presentan genes patógenos necesarios para causar una infección del tracto urinario superior.

Abstract

Uropathogenic *Escherichia coli* (UPEC) is the most common causative agent of urinary tract infections (UTIs) in humans. The aim of this study was to determine novel and classical virulence factors, as well as resistance genes and the presence of hybrid strains. PCR was used to determine these genes in 24 strains of males with UTI from the state of Puebla. The prevalence of new genes was 71% *c3509*, 71% *chuA* and 63% *c3686*. The most prevalent classical genes were *kpsMT K1* 92%, *fliC* 67%, *usp* 63%. The most frequent resistance genes were *acc(3')-II* and *sul1* 100%, *nsfA* and *sul3* 96%, *bla_{CTX-M1}* 92%, *dfrA1* 88%. In addition, 13% of the isolates were classified as hybrid strains by presenting the *stx1* gene. These results suggest that UTI isolates from the Mexican male population present pathogenic genes necessary to cause an upper urinary tract infection.

1. Introducción

Las cepas de *Escherichia coli* se pueden clasificar de acuerdo a su perfil patogénico en cepas comensales (CoEC) y cepas patógenas; cepas diarreogénicas (DEC) y cepas extraintestinales (ExPEC). Dentro de las ExPEC, el agente etiológico causante de las infecciones del tracto urinario (ITU) es *E. coli* uropatógeno (UPEC). Responsable, en su mayoría, de las infecciones adquiridas en la comunidad de entre un 80% y de forma nosocomial en un 50% [1-6]. Después de las infecciones respiratorias, las ITU fueron la segunda causa de enfermedad en nuestro país para el año 2020. En el año 2021 el estado de Puebla reportó un total de

130,506 casos de ITU; 104,510 mujeres y 29,270 varones [7,8]. Clásicamente las cepas UPEC poseen factores de virulencia (FV) con función de adhesión, movilidad, genotoxicidad, sistemas de adquisición de hierro y mecanismos de evasión de la respuesta inmune. Todos estos FV son necesarios para que UPEC sobreviva en un ambiente agresivo y comenzar un proceso de infección en vías urinarias.

1.1. Factores de virulencia (FV)

UPEC tiene la capacidad de colonizar el tracto urinario debido a que es capaz de expresar factores de virulencia (FV) que le permiten evadir las defensas del hospedero, adherirse y colonizar sitios anatómicos

clave, además, de invadir y alterar la fisiología de un tejido determinado y/o activar una respuesta inflamatoria nociva del hospedero [9].

El proceso de patogenicidad de UPEC comienza con la adhesión a través de la expresión de fimbrias como la F1C, expresada por el gen *focH*, que promueven la colonización e invasión de la célula hospedera. Existen otros componentes estructurales de la superficie bacteriana que juegan un papel importante en la virulencia, por ejemplo, el flagelo (*fliC*), involucrado en la migración de la infección de la vejiga a los riñones. Además, UPEC posee genes que codifican receptores de hierro asociado al hemo, como *chuA* y *hma* que juegan un papel importante en la formación de comunidades intracelulares bacterianas (IBC). Otro FV expresado por UPEC incluyen la síntesis de la cápsula (*kpsMT K1*), compuesta de polisacáridos que cubre y protege a UPEC al interior de la célula hospedera permitiéndole resistir la fagocitosis [10-13].

1.2. Tratamiento de ITU y resistencia antibiótica

El objetivo del tratamiento frente a una ITU es desaparecer la sintomatología y eliminar al uropatógeno. Actualmente los antibióticos (ATB) recomendados para infecciones en vías bajas (cistitis) son nitrofurantoína, fosfomicina, trimetoprima-sulfametoxazol (TXS) y amoxicilina/ácido clavulánico como terapia de primera elección, prevaleciendo el uso de nitrofurantoína sobre las fluoroquinolonas (FQ) en el tratamiento empírico debido a las bajas tasas de resistencia en *E. coli*. Comúnmente el tratamiento para las infecciones del tracto superior (pielonefritis) son las FQ, cefalosporinas de espectro extendido y las combinaciones de β -lactámicos/inhibidores de betalactamasas.

El uso de FQ se encuentra entre los fármacos selectivos para el tratamiento tanto de ITU, reportándose una resistencia significativa. El uso indebido de ATB durante el tratamiento ha provocado la selección de cepas con la capacidad de adquirir resistencia a través de diversos mecanismos; bombas de expulsión, inactivación del antibiótico, alteración o protección del sitio diana del ATB. Los elementos genéticos móviles; transposones, integrones y plásmidos conjugativos, son los

principales impulsores de la propagación de genes de resistencia en UPEC. En la Tabla 1 se presentan los principales genes de resistencia a antibióticos reportados en cepas UPEC [14, 15].

Tabla 1. Genes de resistencia reportados en cepas UPEC [16].

Agente antimicrobiano	Gen de resistencia	Mecanismo de resistencia	
β -lactámicos	<i>bla_{TEM}</i>	Hidrólisis del antibiótico	
	<i>bla_{OXA}</i>		
	<i>bla_{CTX-M}</i>		
	<i>bla_{SHV}</i>		
	<i>bla_{VEB}</i>		
	<i>bla_{PER}</i>		
	<i>bla_{KPC}</i>		
Aminoglucósidos	<i>ampC</i>	Adenililtransferasa, modificación del antibiótico	
	<i>aadA</i>		
	<i>armA</i>		Metilasa,
	<i>rmtB</i>		Modificación del sitio diana
	<i>aac(3)-IIa</i> <i>aacA2</i> <i>aacA4</i>		Acetiltransferasa, Modificación del antibiótico
Quinolonas	<i>qnrA</i> <i>qnrB</i> <i>qnrC</i> <i>qnrD</i> <i>qnrS</i> <i>mfpA</i>	Modificación del sitio diana	
	<i>qepA</i> <i>oqxAB</i>		Bomba de eflujo
	<i>tet(A)</i> <i>tet(B)</i>		Bomba de eflujo
	<i>dfrA1</i> <i>sul1</i> <i>sul2</i>		Modificación del sitio diana
	Macrólidos		<i>ere(2)</i>
<i>acrB</i> <i>acrA</i> <i>macB</i>		Bomba de eflujo	
<i>mph(A)</i>		Fosfotransferasa, Modificación del antibiótico	
<i>vanA</i>		Modificación del sitio diana	
Colistina	<i>mcr-1</i>	Fosfatidiletanolamina transferasa, modificación del sitio diana	

1.3. Cepas híbridas

E. coli patógena intestinal o diarreogénica (DEC) es el agente etiológico responsable de la diarrea endémica y epidémica a nivel mundial. El patotipo DEC es clasificado de acuerdo al tipo de diarrea que produce, sus FV, mecanismos de infección, tropismo tisular y síntomas en 7 categorías: 1) *E. coli* Enteropatógena (EPEC), 2) *E. coli* Enterotoxigénica (ETEC), 3) *E. coli* Enterohemorrágica (EHEC), 4) *E. coli* Enteroinvasiva (EIEC), 5) *E. coli* Enteroagregativa (EAEC), 6) *E. coli* Difuso adherente (DAEC) y 7) *E. coli* productora de toxina Shiga (STEC) [17-19].

Tabla 3. Factores de virulencia asociados a patotipos DEC [22].

Patotipos	Gen específico
<i>E. coli</i> Enteropatógena (EPEC)	<i>bfpA, eae</i>
Atípica EPEC	<i>eae</i>
<i>E. coli</i> Enterotoxigénica (ETEC)	<i>st</i>
Productora enterotoxina termoestable	
ETEC, productora enterotoxina termolábil	<i>lt</i>
<i>E. coli</i> Enteroinvasiva (EIEC)	<i>ipaC, ipaH</i>
<i>E. coli</i> productora de toxina Shiga (STEC)	<i>stx1, stx2</i>
<i>E. coli</i> Enterohemorrágica (EHEC)	<i>stx1, stx2</i>
<i>E. coli</i> Enteroagregativa (EAEC)	<i>eae, aatA</i>

A pesar de que estos patotipos DEC presentan FV específicos, Tabla 2, la plasticidad del genoma de *E. coli* complica la identificación de ciertos aislados. Esto debido a que algunos aislados combinan características de virulencia de diferentes categorías y patotipos, denominándose patógenos híbridos, potencialmente más virulentos. Tal es el caso del brote de *E. coli* O104:H4 que ocurrió en Europa central a finales de la primavera de 2011, causado por una cepa híbrida EAEC/STEC, infectando a casi 4,000 personas principalmente en Alemania y 3,785 casos reportados fuera del país. Identificándose a las semillas germinadas contaminadas como responsables del brote transmitido por alimentos [20-22].

1.4. Nuevos genes de virulencia

Actualmente, no se cuenta con una identificación genética clara para definir a las cepas UPEC. Sin embargo, diversos autores se han esforzado por proponer un conjunto de FV para su identificación [23-25]. Spurbeck y cols, 2012 proponen los genes *yfcV*,

chuA, *fyuA* y *vat* para dicho propósito. Asimismo, Brons y cols, 2020 sugieren un total de 3 nuevos genes para la identificación rápida de UPEC: *c3509* (dominio de unión a nucleótidos), *c3686* (arabinosa-fosfat-isomerasa, API) y *chuA* (receptor del grupo hemo hemoglobina).

El objetivo de este estudio es determinar la presencia de genes de virulencia clásicos y nuevos de UPEC, genes de resistencia antimicrobiana y genes DEC en 24 aislamientos de *E. coli* para contribuir al conocimiento de la patogenicidad de UPEC de varones con ITU en el estado de Puebla.

2. Metodología

2.1. Cepas UPEC

Se analizaron un total de 24 cepas UPEC de pacientes varones cursando ITU, provenientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de la Ciudad de Puebla, correspondientes al periodo 2015-2016. La edad promedio de los pacientes fue de 71 años. Las muestras se encuentran criopreservadas (-70 °C) en el Laboratorio de Biología Molecular de Enteropatógenos (LBME) del Centro de Investigaciones en Ciencias Microbiológicas, del Instituto de Ciencias BUAP.

2.2. Extracción de DNA bacteriano

Se inocularon 80 µL de las 24 muestras problema en un tubo de ensayo con 3 mL de medio líquido LB (Luria-Bertani). Se dejó incubando en agitación (200 rpm) a 37 °C, durante toda la noche (pre-cultivo). Posteriormente se inocularon 80 µL del pre-cultivo en 5 ml de LB, hasta obtener una DO_{260nm} (Densidad óptica a 260 nm) de 0.4 a 0.5. Se obtuvieron paquetes celulares de 500 µL en un tubo Eppendorf para la extracción genómica acorde a los protocolos establecidos en el manual Molecular Cloning [26].

2.3. Determinación de genes de virulencia, resistencia y genes DEC

Se utilizó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) para detectar la presencia de los genes clásicos de virulencia: *kpsMT K1*, *fliC*, *usp* y *focH*. Genes nuevos de

virulencia: *c3509*, *c3686* y *chuA*. Genes de resistencia: *sul1*, *sul3*, *aac(3)-II*, *aac(6')-Ib-cr*, *nfsA*, *nfsB*, *blaCTX-M1*, *dfrA1*, *tet(A)*, *tet(B)*, *qnrA/B*, y *catA1*. Genes DEC: *IT-I*, *stx1*, *bfpA* y *eae*. Las reacciones de amplificación se llevaron a cabo en un volumen total de 25µl, conteniendo 1µl de ADN genómico, 2,5µl de tampón de reacción 10x, 1µl de dNTPs (10mM), 1µl de MgCl₂ (50mM), 1µl de cada cebador (10pmol) y 1U de Taq ADN polimerasa. La condición de la PCR fue la siguiente: una desnaturalización inicial a 94°C durante 5 min, seguida de 30 ciclos, cada uno de los cuales consistió en desnaturalización a 94°C durante 1min; elongación a 72°C durante 1min y extensión a 72°C durante 5min. Tras la amplificación, se electroforizaron 5µl de muestra de cada reacción en un gel de agarosa al 1% para confirmar la presencia de la PCR esperada.

3. Resultados y análisis

Durante el periodo 2015-2016, se aislaron 24 cepas de pacientes varones que cursaban una ITU, provenientes del hospital regional del ISSSTE de la ciudad de Puebla. La edad media de los pacientes fue de 71 años con un rango de 46 – 91 años. El 63% de los varones se agruparon en 65 años y más, seguido del grupo de edad de 50 – 59 años (13%), 45 – 49 y 60 – 64 años (8%) y para 2 pacientes no se tuvo registro de sus edades, Figura 1.

En este estudio, de los 4 genes clásicos investigados, 3 fueron los más prevalentes: *kpsMT K1* (92%), *fliC* (67%) y *usp* (63%). De acuerdo con Goh y cols, 2017 la expresión de la cápsula K1 se ha reportado en las células superficiales de la vejiga y en pacientes con pielonefritis. Su presencia le brinda a UPEC una mayor supervivencia al protegerla contra la fagocitosis, la destrucción mediada por el complemento y en el desarrollo de comunidades intracelulares bacterianas (IBC) [27].

La expresión flagelar (*fliC*) en UPEC contribuyen a la patogenicidad de la ITU de varias maneras, principalmente en la movilidad asociada con el ascenso bacteriano desde la vejiga hasta los riñones, lo que conduce al desarrollo de pielonefritis. La proteína específica uropatógena (*Usp*) de *E. coli* es una

genotoxina asociada a cepas que provocan prostatitis, pielonefritis y bacteriemia, por su mecanismo de defensa frente a otros agentes etiológicos de ITUs [28]

Figura 1. Distribución de la población de estudio, de acuerdo con el grupo de edad (n=24). SD-Sin Datos.

Los nuevos genes de virulencia, *c3509* y *chuA* se presentaron en 17 cepas (71%) y el *c3686* en 15 cepas (63%). De acuerdo con nuestros resultados y el esquema propuesto por Brons y cols, 2020, el 79% (19/24) del cepario de varones se identificó como cepas UPEC, al encontrarse al menos uno de los tres genes específicos: *c3509*, *c3686* y *chuA*.

De las 24 cepas de varones, 24 (100%) fueron positivos a *sul1* y *aac(3)-II*, 23 (96%) para *sul3* y *nfsA*, 22 (92%) y 21 (88%) para *CTX-M1* y *dfrA1*, respectivamente, 18 (75%) para *aac(6')-Ib-cr*, 17 (71%) a *nfsB*, 15 (63%) y 13 (54%) a *tet(A)* y *tet(B)*, respectivamente, 8 (33%) para *qnrA/B*. Finalmente, 1 (4%) a *catA1*. La alta prevalencia de estos genes de resistencia puede deberse a terapias antibióticas inadecuadas, incumplimiento del tratamiento por parte del paciente y la venta no autorizada de antibióticos. Todo esto, ha generado poco a poco la aparición y diseminación de cepas resistentes, esta resistencia antibiótica puede ser secundaria a mutaciones cromosómicas, que hacen que los microorganismos aumenten la eliminación del antibiótico o limiten su disposición dentro del mismo. Hay otros mecanismos que generan resistencia antibiótica y que son codificados por transposones, bacteriófagos y plásmidos adquiridos por los

microorganismos a través de transferencia genética horizontal [29].

Respecto a la determinación de cepas híbridas (UPEC/DEC), en nuestro cepario se encontró que el 13% (3/24) de ellas portaban el gen *stx1*, clasificando a estas cepas como UPEC/STEC. Ningún aislado mostró evidencia de pertenecer al patotipo DEC, categorías ETEC y EPEC. STEC tiene la capacidad de provocar en el ser humano diarrea hemorrágica, insuficiencia renal e incluso la muerte. Este patotipo presenta la toxina Shiga-like toxin o Stx, una estructura altamente conservada idéntica a la de la toxina Shiga de *Shigella dysenteriae* tipo 1, que puede viajar a través del torrente sanguíneo hasta los riñones, dando lugar a inflamación renal. El daño renal puede evolucionar al Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) [30].

4. Conclusiones

Dentro del cepario de varones (n=24), se encontró que la prevalencia de los genes clásicos de virulencia fue *kpsMT K1* (92%), *fliC* (67%), *usp* (63%) y *focH* (21%); nuevos genes *c3509* (71%), *chuA* (71%) y *c3686* (63%). La evidencia sugiere que la presencia de estos genes clásicos de UPEC, tienen la capacidad para ocasionar una infección en vías altas. En cuanto a los genes de resistencia más prevalentes fueron aminoglucósidos (*acc(3')-II* 100% y *aac(6')-Ib-cr* 75%), trimetoprima/sulfonamidas (*dfrA1* 88/*sul1* 100% y *sul3* 96%), nitrofurantoína (*nsfA* 92% y *nsfB* 71%), beta-lactámicos (*bla_{CTX-M1}*), y tetraciclinas (*tet(A)* 63% y *tet(B)* 54%), la posible prevalencia de estos genes de resistencia pudiera asociarse a integrones de clase 1, distribuidos entre cepas UPEC. El 13% se clasificaron como cepas híbridas (UPEC/DEC) al presentar el gen de toxina Shiga (*stx1*), indicando que tienen la capacidad de ocasionar tanto infecciones urinarias como infecciones intestinales. Se sugiere continuar caracterizando aislados de varones con el propósito de mejorar la comprensión de la patogénesis de las ITU y al mismo tiempo generar datos relacionados con las infecciones urinarias en varones del estado de Puebla.

5. Referencias

- [1] Ambite, I., Butler, D., Wan, M. L. Y., Rosenblad, T., Tran, T. H., Chao, S. M., & Svanborg, C. Molecular determinants of disease severity in urinary tract infection. *Nature reviews. Urology*, 18(8), (2021) 468–486.
- [2] Behzadi, Payam. “Uropathogenic *Escherichia coli* and Fimbrial Adhesins Virulome.” In *Urinary Tract Infection*, eds. Tomas Jarzembowski, Agnieszka Daca, and Maria Alicja Dębska-Ślizień. Rijeka: IntechOpen. (2017).
- [3] Breland, Erin J, Allison R Eberly, and Maria Hadjifrangiskou. “An Overview of Two-Component Signal Transduction Systems Implicated in Extra-Intestinal Pathogenic *E. coli* Infections.” *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*. (2017).
- [4] Croxen, Matthew A, and B Brett Finlay. “Molecular Mechanisms of *Escherichia coli* Pathogenicity.” *Nature Reviews Microbiology* 8(1): (2010) 26–38.
- [5] Parvez, Sorwer Alam. “Virulence Factors of Uropathogenic *E. coli*.” In ed. Dolilur Rahman ED1 - Payam Behzadi. Rijeka: IntechOpen, (2019) Ch. 2.
- [6] Sora, Valerio M. “Extraintestinal Pathogenic *Escherichia Coli*: Virulence Factors and Antibiotic Resistance.” *Pathogens (Basel, Switzerland)*. (2021) 10(11).
- [7] Secretaría de Salud. Boletín de Semana Epidemiológica 53. Dir Gen Epidemiol 2020:sem53. <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/historico-boletin-epidemiologico> (consultado Enero 28, 2024).
- [8] Secretaría de Salud. Boletín de Semana Epidemiológica 52. Dir Gen Epidemiol 2021:sem52. <https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/historico-boletin-epidemiologico> (consultado Enero 28, 2024).
- [9] Etefia, Etefia. “Virulence Factors of Uropathogenic *Escherichia coli*” In *Escherichia Coli*, ed. Dr. Marjanca Starčič Erjavec. Rijeka: IntechOpen. (2021).
- [10] Behzadi. “The Role of Gram-Negative Bacteria in Urinary Tract Infections: Current Concepts and Therapeutic Options BT - *Advances in Microbiology, Infectious Diseases and Public Health: Volume 15.*” In ed. Gianfranco Donelli. Cham: Springer International Publishing. (2021) 35–69.
- [11] Dębska-Ślizień, Payam Behzadi, Tomas Jarzembowski, Agnieszka Daca, Maria Alicja. “Uropathogenic *Escherichia coli* and Fimbrial Adhesins Virulome.” In Rijeka: IntechOpen. (2018) Ch. 5.
- [12] King Jane. “Phenotypic Heterogeneity in Expression of the K1 Polysaccharide Capsule of Uropathogenic *Escherichia coli* and Downregulation of the Capsule Genes during Growth in Urine.” *Infection and*

Immunity 83(7): (2015) 2605–13.

[13] Whitfield C. Structure and Assembly of *Escherichia coli* Capsules. *EcoSal Plus*. (2009) 3(2).

[14] Kot, Barbara. “Antibiotic Resistance Among Uropathogenic *Escherichia Coli*.” *Polish journal of microbiology* 68(4). (2019) 403–15.

[15] Lavigne, J. P., Bruyère, F., Bernard, L., Combescure, C., Ronco, E., Lanotte, P., Coloby, P., Thibault, M., Cariou, G., Desplaces, N., Costa, P., & Sotto, A. Resistance and virulence potential of uropathogenic *Escherichia coli* strains isolated from patients hospitalized in urology departments: a French prospective multicentre study. *Journal of medical microbiology*, 65(6). (2016) 530–537.

[16] Rozwadowski, M., & Gawel, D. Molecular Factors and Mechanisms Driving Multidrug Resistance in Uropathogenic *Escherichia coli*-An Update. *Genes*, 13(8). (2022) 1397.

[17] Croxen, Matthew A, and B Brett Finlay. “Molecular Mechanisms of *Escherichia coli* Pathogenicity.” *Nature Reviews Microbiology* 8(1). (2010) 26–38.

[18] Desvaux, Mickaël *et al.* (2020). “Pathogenicity Factors of Genomic Islands in Intestinal and Extraintestinal *Escherichia Coli*.” *Frontiers in Microbiology* 11.

[19] Kaper, James B, James P Nataro, and Harry L T Mobley. (2004). “Pathogenic *Escherichia Coli*.” *Nature Reviews Microbiology* 2(2): 123–40.

[20] Karch, Helge *et al.* (2012). “The Enemy within Us: Lessons from the 2011 European *Escherichia coli* O104:H4 Outbreak.” *EMBO molecular medicine* 4(9): 841–48.

[21] Luna-Guevara, J J *et al.* (2019). “The Role of Pathogenic *E. coli* in Fresh Vegetables: Behavior, Contamination Factors, and Preventive Measures” ed. Karl Drlica. *International Journal of Microbiology* 2019: 2894328.

[22] Riley, Lee W. (2020). “Distinguishing Pathovars from Nonpathovars: *Escherichia Coli*.” *Microbiology spectrum* 8(4).

[23] Brons, Jolanda K. *et al.* (2020). “Fast Identification of *Escherichia coli* in Urinary Tract Infections Using a Virulence Gene Based PCR Approach in a Novel Thermal Cycler.” *Journal of Microbiological Methods* 169(October 2019): 105799.

[24] Johnson, J. R., Porter, S., Johnston, B., Kuskowski, M. A., Spurbeck, R. R., Mobley, H. L., & Williamson, D. A. (2015). Host Characteristics and Bacterial Traits Predict Experimental Virulence for *Escherichia coli* Bloodstream Isolates From Patients With Urosepsis. *Open forum infectious diseases*, 2(3).

[25] Spurbeck, RR, Dinh, PC, Jr, Walk, ST, Stapleton, AE, Hooton, TM, Nolan, LK, Kim, KS, Johnson, JR y Mobley, HL (2012). Los aislados de *Escherichia coli* que portan *vat*, *fyuA*, *chuA* e *yfcV* colonizan eficientemente el tracto urinario. *Infección e inmunidad*, 80 (12), 4115–4122.

[26] Green, M. and Sambrook, J. (2012) *Molecular Cloning: A Laboratory Manual*. 4th Edition, Vol. II, Cold Spring Harbor Laboratory Press, New York.

[27] Goh, Kelvin G. K. *et al.* (2017). “Genome-Wide Discovery of Genes Required for Capsule Production by Uropathogenic *Escherichia Coli*.” *mBio* 8(5): e01558-17.

[28] Rihtar, E., Žgur Bertok, D. y Podlesek, Z. (2020). The Uropathogenic Specific Protein Gene *usp* from *Escherichia coli* and *Salmonella bongori* is a Novel Member of the TyrR and H-NS Regulons. *Microorganismos*, 8 (3), 330.

[29] Garza-Montúfar ME, Treviño-Valdez PD, De la Garza-Salinas LH. (2018). Resistencia bacteriana y comorbilidades presentes en pacientes urológicos ambulatorios con urocultivos positivos. *Rev Med Inst Mex Seguro Soc*. 56(4):347-353.

[30] Herrera Arias, Fanny, Jesús Santos Buelga, and Raquel Villamizar Gallardo. (2019). “Primer Reporte de *Escherichia coli* Productora de Toxina Shiga No O157 Que Codifica El Gen de La Enterohemolisina En Carne Cruda En Colombia.” *Archivos Latinoamericanos de Nutrición (ALAN)* 69(1 SE-Artículo General): 59–67.

Variación espacio temporal de nitro-HAPs en PM_{2.5} de la Zona Metro-politana del Valle de Toluca

Montes Gorgua Yatziry*^a, Valle Hernández Brenda Liz^a, Mugica Álvarez Violeta^a, Gutiérrez Arzaluz Mirella^a, Millán Vázquez Fernando^a, Neria Hernández Alma Angélica^b.

^aUniversidad Autónoma Metropolitana, Departamento de Ciencias Básicas. Área de Química Aplicada, Av. San Pablo No. 420, Col. Nueva el Rosario, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128. México.

^bFacultad de Química. Universidad Autónoma del Estado de México

*Autor de correspondencia: al2212800034@azc.uam.mx

Resumen

En el presente estudio se colectaron las PM_{2.5} en dos sitios de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT); San Mateo Atenco (SMA) y San Cristóbal Huichochitlán (SCH). Se determinaron las concentraciones de PM_{2.5} y de nitro-HAPs, así como su potencial cancerígeno. La temporada seca fría presentó las concentraciones más elevadas de PM_{2.5} llegando a tener una mediana de la concentración (percentiles 10-90) de 43.8 $\mu\text{g m}^{-3}$ (25.3-295.4 $\mu\text{g m}^{-3}$) en SCH y 33 $\mu\text{g m}^{-3}$ (22.1-45.5 $\mu\text{g m}^{-3}$) en SMA. La concentración de nitro-HAPs durante la temporada seca fría fue de 2.2 ng m^{-3} (1-8 ng m^{-3}) donde el 12% pertenece a los nitro-HAPs cancerígenos para SCH, para SMA se encontró una concentración de 1.7 ng m^{-3} (0.5-2 ng m^{-3}) con 11% para los nitro-HAPs cancerígenos. En cuanto el potencial cancerígeno estas no superaron la norma que marca la EPA de 1 ng m^{-3} de benzo[a]pireno equivalente.

Abstract

In the present study, PM_{2.5} was collected in two sites in the Metropolitan Zone of the Toluca Valley (ZMVT); San Mateo Atenco (SMA) and San Cristóbal Huichochitlán (SCH). The concentrations of PM_{2.5} and nitro-PAHs were determined, as well as their carcinogenic potential. The cold dry season presented the highest concentrations of PM_{2.5}, reaching a median concentration (10th-90th percentiles) of 43.8 $\mu\text{g m}^{-3}$ (25.3-295.4 $\mu\text{g m}^{-3}$) in SCH and 33 $\mu\text{g m}^{-3}$ (22.1-45.5 $\mu\text{g m}^{-3}$) in SMA. The concentration of nitro-PAHs during the cold dry season was 2.2 ng m^{-3} (1-8 ng m^{-3}) where 12% belongs to carcinogenic nitro-PAHs for SCH, for SMA a concentration of 1.7 ng m^{-3} (0.5-2 ng m^{-3}) with 11% for carcinogenic nitro-PAHs. Regarding the carcinogenic potential, these did not exceed the EPA standard of 1 ng m^{-3} of benzo[a]pyrene equivalent.

1. Introducción

Las PM_{2.5} son partículas atmosféricas con diámetro ≤ 2.5 micrómetros, pueden contener nitro hidrocarburos aromáticos policíclicos (nitro-HAPs), que son compuestos que contienen al menos un grupo funcional NO₂ en los anillos aromáticos. Los nitro-HAPs pueden ser emitidos directamente a la atmósfera o formarse dentro de la misma, son semivolátiles y pueden encontrarse en estado gaseoso o adsorbidos en las partículas atmosféricas, dependiendo de las condiciones ambientales a las que se encuentren. Los nitro-HAPs pueden tener efectos significativos sobre la

salud ya que el potencial cancerígeno y mutagénico de algunos de estos compuestos puede llegar a ser hasta diez veces mayor que el de los HAPs [1].

La Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) ha reportado un incremento considerable en la contaminación atmosférica en las últimas décadas. En 2019, el inventario de emisiones estimó que anualmente se generan 454,996 toneladas de PM_{2.5} [2], siendo aproximadamente un 35% mayor su contaminación comparada con la CDMX en 2018 [3].

Por ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar las concentraciones de $PM_{2.5}$ y nitro-HAPs presentes en dos sitios de la ZMVT, así como estimar el potencial cancerígeno.

1.1. Sitios de muestreo

El muestreo de $PM_{2.5}$ se realizó en dos sitios de la ZMVT: San Cristóbal Huichochitlán (SCH), con coordenadas 19.335, -99.631 y San Mateo Atenco (SMA) 19.28, -99.54 (figura 1).

Figura 1. Ubicación de los sitios de muestreo en la ZMVT (Realizado con información de la CONABIO).

De acuerdo con el gobierno del estado de México, la ZMVT en el 2020 contaba con una población de 2,353,924 habitantes; llegando a ser considerada como la quinta metrópoli con mayor población a nivel nacional, de los cuales el 11% habita en SCH y el 4% en SMA [4]. El inventario de emisiones estima que anualmente se generan 454,996 toneladas de $PM_{2.5}$ a la atmósfera, de las cuales el 64.3% corresponden a las fuentes móviles, el 9.6% a las fuentes de área (comercios y servicios), el 17.3% a la vegetación y suelos y el 7.8% a las fuentes puntuales [5].

En SMA el desarrollo económico está enfocado principalmente en el comercio al por menor, abarcando el 58.6%, mientras que comercio al por mayor abarca el 4.2% de la zona, el 10.8% se dedica a la industria manufacturera y el 8.2% es generado por alojamiento temporales y servicios de preparación de alimentos (locales y establecimientos urbanos), dentro

de esta localidad el 29.5% de la población se traslada en vehículos particulares, el 47.7% en transporte público y el resto usa otros medios de transporte como bicicleta, se trasladan a pie, etc. [6]. Mientras que para SCH el comercio al por menor abarca un 70%, el comercio al por mayor cubre un 12% de la zona y el 19.8% se encuentra en el sector industrial [7], el 56.9% de la población utiliza el transporte público, el 35% cuenta con autos particulares y el resto utiliza otro medio de transporte [8].

2. Metodología

El muestreo de $PM_{2.5}$ se realizó en SCH y SMA durante tres temporadas de julio del 2022 a junio del 2023; lluvia (LL) que corresponde a los meses de junio a octubre, seca fría (SF) de noviembre a febrero y seca caliente (SC) de marzo a junio.

La colecta de $PM_{2.5}$ se realizó con muestreadores de alto volumen (Hi-vol), utilizando filtros de cuarzo, cada 6 días de acuerdo con la NOM-035-SEMARNAT-1993 [10]. Posteriormente, se extrajeron los compuestos orgánicos de las $PM_{2.5}$ mediante una extracción asistida por ultrasonido (SKYMEN JP-080S) a 60 °C, con un dispositivo de enfriamiento acoplado, como se establece en la metodología de Valle-Hernández y colaboradores [11], la extracción se realizó por 2 periodos de 30 min cada uno. El extracto se redujo a un volumen de 1 ml en un rotavapor (BÜCHI, 461 Water Bath) a 30°C. Los nitro-HAPs se analizaron por cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (Thermo Scientific) por ionización química negativa, haciendo uso de una columna HP-50+ (Agilent Technologies) con una longitud de 30m, diámetro de 0.250mm y un espesor de 0.25µm. El gas de acarreo utilizado fue Helio ultrapuro (99.9%), con un flujo de 1.2 ml/min mientras que el volumen de inyección fue de 2 µl, usando splitless a una temperatura de 250°C. En el espectrómetro de masas, la temperatura de la fuente de iones fue de 250°C, usando como gas de reacción metano, por otra parte la línea de transferencia se mantuvo a 270°C, mientras que la rampa de temperatura inicio a los 40°C durante 1 min, posteriormente fue incrementando 50°C por min hasta 110°C, sucesivo a una rampa de

calentamiento de 5°C por min, hasta alcanzar los 210 °C y finalmente incremento 10°C, hasta alcanzar una temperatura de 290°C durante un tiempo aproximado de 30 min.

El potencial cancerígeno y mutagénico de los nitro-HAPs, se determinó con los factores de equivalencia tóxica establecido por Dat y Chang (Dat & Chang, 2017) y Nisbet y Lagoy [9] considerando la ecuación (1).

$$BAP_{eq} = \sum C_{nitro-HAPs} * TEF \quad (1)$$

Donde:

BAP_{eq} =toxicidad de los nitro-HAPs

C_{HAPs} =concentración de cada nitro-HAP.

TEF=factor de equivalencia tóxica carcinogénica.

Donde el TEF se obtiene de la literatura.

3. Resultados y análisis

En la Tabla 1 se muestran los promedios con desviación estándar y las medianas con sus respectivos percentiles (10-90) de las concentraciones de PM_{2.5}.

Tabla 1. Estadística descriptiva de la concentración de PM_{2.5} (µg m⁻³)

Temp.	SCH					
	N	Prom.	DE	Med.	P 10	P 90
LL	17	23.31	13.41	19.66	12.93	72.68
SF	15	62.07	68.24	43.78	25.29	295.35
SC	15	32.48	8.31	34.45	16.13	47.07
	SMA					
	N	Prom.	DE	Med.	P 10	P 90
LL	19	17.55	6.52	15.39	8.73	29.71
SF	15	33.16	7.12	32.23	22.13	45.53
SC	13	27.47	8.84	24.39	12.19	44.81

N=Número de muestras Prom=Promedio, DE=Desviación estándar, Med=Mediana y P=Percentil.

La Figura 2, muestra las medianas de las concentraciones de los nitro-HAPs en los dos sitios, durante el periodo de muestreo. Se puede observar, que después del 3-NBif, los nitro-HAPs que se encontraron en mayores concentraciones fueron para 9-NAnt con 178.6 pg m⁻³ en SCH y 107 pg m⁻³ en SCH, el 7-NBaA con 66 pg m⁻³ en SCH y 48 pg m⁻³ en SMA, 6-NCris con 67.2 pg m⁻³ en SCH y 44 pg m⁻³ en SMA y 1,3-

DNPir con 62 pg m⁻³ en SCH y 50 pg m⁻³ en SMA. Cabe señalar que el 6-NCris, y el 1,3-DNPir son considerados marcadores de quema de carbón [12].

Figura 2. Medianas (percentil 10 y 90) de la concentración de nitro-HAPs en SCH y SMA.

Posteriormente se analizaron las medianas de las concentraciones de los nitro-HAPs totales, nitro-HAPs cancerígenos y nitro-HAPs no cancerígenos (figura 3). Para el sitio de SCH, los nitro-HAPs cancerígenos representaron el 9 % durante la temporada LL, 18% en la temporada SF y 11% durante la temporada SC. Para SMA fue el 9% durante la temporada LL, 12% en la temporada SF y el 9% para la temporada SC. Cabe señalar que durante la temporada SF se encontraron mayores concentraciones de nitro-HAPs, en ambos sitios. Se encontraron en menor porcentaje los nitro-HAPs cancerígenos con respecto al total, posiblemente esto se deba a que estos se forman principalmente por reacciones secundarias.

Haciendo uso de la ecuación 1, se obtuvieron los potenciales cancerígenos de los nitro-HAPs, que se muestran en la Tabla 2, se observa que, para el sitio de SCH, se rebasan los límites recomendados por la EPA de 1 ng m⁻³, esto puede deberse a que en dicho sitio existe un mayor número de población y de actividades económicas en comparación con SMA.

Figura 3. Medianas (percentil 10-90) de las sumatorias de las concentraciones de nitro-HAPs totales, nitro-HAPs cancerígenos y nitro-HAPs no cancerígenos.

Tabla 2. Potencial cancerígeno obtenido con la metodología de Nisbet y Lagoy [9].

Compuesto	SCH		
	LL	SF	SC
2-NNaf	0.000002	0.000003	0.000002
5-NAcno	0.00026	0.00042	0.00033
1-NPir	0.001	0.003	0.003
6-NCris	0.576	0.672	0.66
TOTAL	0.577	0.675	0.663
Compuesto	SMA		
	LL	SF	SC
2-NNaf	0.000001	0.000003	0.000002
5-NAcno	0.0001	0.00036	0.00034
1-NPir	0.001	0.002	0.002
6-NCris	0.441	0.432	0.56
TOTAL	0.442	0.434	0.563

4. Conclusiones

En los dos sitios de estudio, SMA y SCH, se rebasó el límite máximo permisible promedio anual de $PM_{2.5}$ establecido en la NOM-025-SSA1-2021, 2 y 4 veces, respectivamente. Los días en los que se presentaron mayores concentraciones en SCH fueron el 21 de agosto con $71 \mu g m^{-3}$ y el 1 de noviembre con $51.41 \mu g m^{-3}$, mientras que SCH se encontraron concentraciones alrededor de $41 \mu g m^{-3}$. La concentración de $PM_{2.5}$ fue mayor para el sitio de SCH en comparación con SMA.

En la temporada SF, en el mes de diciembre, se encontraron las mayores concentraciones de partículas $PM_{2.5}$, detectando concentraciones de $120 \mu g m^{-3}$ el día

25 y $162 \mu g m^{-3}$ el día 31 para el sitio de SCH, mientras que para el sitio de SMA, se encontraron concentraciones de $45 \mu g m^{-3}$ para estos mismos días. Es posible, que esto se deba a que existe una mayor influencia de transporte y zonas industriales en SCH en comparación de SMA.

Las mayores concentraciones de nitro-HAPs se presentaron durante la temporada de SF, con una concentración total de $2.2 ng m^{-3}$, de los cuales $0.24 ng m^{-3}$ pertenecía a los nitro-HAPs cancerígenos en SCH. En SMA, durante esta temporada (SF) se presentó una concentración de nitro-HAPs totales de $1.7 ng m^{-3}$, de las cuales $0.18 ng m^{-3}$ pertenecían a los nitro-HAPs cancerígenos. Esto debido a que solo se consideraron los nitro-HAPs determinados como posibles cancerígenos humanos hasta el momento, sin embargo, no existen muchos estudios con los demás nitro-HAPs que confirmen los daños a la salud.

5. Agradecimientos

Al CONACYT y al proyecto CONACYT-PRONACES número 316642, junto con el cuerpo académico de Nanotecnología y Calidad Ambiental, así como a la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco y la división de Ciencias Básicas e Ingenierías, por el financiamiento del presente trabajo.

También un fraternal agradecimiento, al equipo de trabajo que colabora día a día dentro del laboratorio G y W de la UAM-Azcapotzalco, pues “Los grandes logros de cualquier persona depende de muchas manos, corazones y mentes”.

6. Referencias

- [1] del Rosario Sienra, M., & Rosazza, N. G. (2006). Occurrence of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in urban particulate matter PM_{10} . Atmospheric Research, 81(4), 265-276.
- [2] RAMA-ZMVT Red Automática de Monitoreo Atmosférico de la de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (2022) Reporte mensual de calidad de aire. <https://rama.edomex.gob.mx/2022>, recuperado el 5/03/2023.

[3] SEMARNAT (2018) Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Inventario de Emisiones de la Zona Metropolitana del Valle de México.

[4] Gobierno de México. (2022) Municipios de estado de México, San Mateo Atenco.
<https://datamexico.org/es/profile/geo/san-mateo-atenco>.

[5] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) (2004). Gobierno del Estado de México, Inventario de emisiones de la ZMVT Recuperado el 10 de febrero de 2023, https://sma.edomex.gob.mx/sites/sma.edomex.gob.mx/files/files/sma_pdf_ie_zm_vt.pdf

[6] Gobierno del Estado de México, (2015). Inventario de Emisiones del Estado de México, Instituto Estatal de Energía y cambio climático.
https://ieecc.edomex.gob.mx/sites/ieecc.edomex.gob.mx/files/files/Publicaciones%20Hist%C3%B3ricas/1_Inventario_Emisiones/inventario_emisiones_2010.pdf.

[7] Ayuntamiento de Toluca, (2022). Jubileo, La Gran Fiesta De La Fe En San Cristóbal Huichochitlán, Comunicado Núm. 470/2022.

[8] NEGI (2022). Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. <https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/>

[9] Nisbet, I. C. T., & LaGoy, P. K. (1992). Toxic equivalency factors (TEFs) for polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs). *Regulatory Toxicology and Pharmacology*, 16(3), 290–300.

[https://doi.org/10.1016/0273-2300\(92\)90009-X](https://doi.org/10.1016/0273-2300(92)90009-X).

[10] Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). (1993). Norma Oficial Mexicana NOM-035-SEMARNAT-1993. Métodos de Medición para Determinar la Concentración de Partículas Suspensas Totales en el Aire Ambiente y los Procedimientos para la Calibración de los Equipos de Medición.

[11] Valle-Hernández, B. L., Mugica-Álvarez, V., Salinas-Talavera, E., Amador-Muñoz, O., Murillo-Tovar, M. A., Villalobos-Pietrini, R., & De Vizcaya-Ruiz, A. (2010). Temporal variation of nitro-polycyclic aromatic hydrocarbons in PM10 and PM2.5 collected in Northern Mexico City. *Science of the Total Environment*, 408(22), 5429-5438.

[12] Bandowe, B. A. M., & Meusel, H. (2017). Nitrated polycyclic aromatic hydrocarbons (nitro-PAHs) in the environment – A review. *Science of the Total Environment*, 581–582, 237–257.

<https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.12.115>

Zeolita natural, una alternativa para el tratamiento de aguas residuales

Hernández-Fydrych V.C.*^a, Salazar Peláez Mónica Liliana^b, Fajardo Ortiz M.C.^a, Gutiérrez Arzaluz Mirella^b.

^a Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, Colonia Vicentina, Ciudad de México, 09340, México.

^b Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 420, Colonia Nueva El Rosario, Ciudad de México, 02128, México.

*Autor de correspondencia: vchf@azc.uam.mx

Resumen

El objetivo de este trabajo fue evaluar la capacidad de una zeolita natural mexicana (tipo clinoptilolita) en la remoción de nutrientes presentes en efluentes de un reactor anaerobio, el cual trataba, aguas residuales de rastro; para esto, se operó un reactor híbrido UASB (HUASB) el cual contaba con dos módulos, el primer módulo, un reactor anaerobio y el segundo módulo un filtro de zeolita. El módulo de zeolita logró eliminar el 34 % de la concentración de amonio generado en el módulo anaerobio, lo cual hace de la zeolita un material prometedor para la eliminación de nutrientes presentes en dichos efluentes; sin embargo, aún hacen falta estudios que ayuden a mejorar dichas eficiencias de remoción y así obtener efluentes que cumplan con las normas oficiales mexicanas en el ámbito de descargas.

Abstract

This work evaluated Mexican natural zeolite (clinoptilolite type) capacity in nutrient removal in an anaerobic reactor effluent treating slaughterhouse wastewater. Thus, a hybrid UASB reactor (HUASB) was operated, which had two modules: the first module was an anaerobic reactor, and the second module was a zeolite filter. The zeolite module achieved 34% of the ammonium removal, which makes a promising material for nutrient removal presents in this kind of effluent; however, studies are still needed to help improve these removal efficiencies and thus obtain effluents that comply with official Mexican standards of discharges.

1. Introducción

Las aguas residuales de rastro (ARR) se generan durante el faenado del ganado y son consideradas perjudiciales tanto para la salud pública como para el medio ambiente [1], esto debido a la presencia de altas concentraciones de materia orgánica, expresada como Demanda Química de Oxígeno (DQO), Demanda Biológica de Oxígeno (DBO₅) y Grasas y Aceites (G y A), así como de nutrientes como nitrógeno (N) y fósforo (P); además, de los desinfectantes usados para la limpieza del establecimiento, metales pesados procedentes de la alimentación, medicamentos de uso veterinario y agentes patógenos [1,2].

Estas aguas necesitan recibir un tratamiento previo a su descarga, puesto que todos los valores de los

contaminantes sobrepasan lo establecido por la NOM-001-SEMARNAT-2021, que establece los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.

El principal tratamiento para este tipo de aguas residuales es la digestión anaerobia; sin embargo, durante este tratamiento no existe una eliminación de nutrientes, generando efluentes de baja a moderada calidad [3].

Una alternativa para tratar estos efluentes es modificar los reactores anaerobios y con ello mejorar su desempeño [2]. Un ejemplo de esto son los reactores UASB híbridos, que consisten en un reactor UASB convencional que en la parte superior tiene un filtro

anaerobio el cual cuenta con un medio sólido, como por ejemplo resina o zeolita, donde se adsorben los iones no deseables y se les intercambia por iones con carga similar, reduciendo así la concentración de contaminantes en el efluente [4].

Las zeolitas son minerales de aluminosilicatos altamente porosos, con una red cargada negativamente y se caracterizan por su alta capacidad de intercambio iónico [5,8,9]. Tienen una combinación tetraédrica con un átomo de silicio o aluminio en el centro y cuatro átomos de oxígeno en los vértices [10,11].

Esta combinación le confiere una gran afinidad por los cationes, especialmente por el amonio [6–8], lo que lo vuelve un material prometedor para los procesos de intercambio iónico para remoción de nutrientes [4].

Estudios como los realizados por Torres-Pérez et al. [6] y Zhang et al. [8] han utilizado zeolita natural para la eliminación de amonio, fósforo, materia orgánica y color en aguas sintéticas que simulaban las concentraciones presentes en las aguas residuales de rastro, encontrando eficiencias de remoción del 50 %, 45 %, 30 % y 50 %, respectivamente, y señalando que la combinación de tratamientos biológicos con la adsorción en zeolita es un método viable y prometedor para generar efluentes de mejor calidad.

Por lo tanto, es necesaria la evaluación de un tratamiento integral a dichas aguas residuales para poder obtener efluentes con bajas cargas orgánicas tanto, carbonadas como nitrogenadas.

2. Metodología

El tratamiento biológico de las ARR consistió en un reactor híbrido UASB (HUASB) el cual contaba con dos módulos fabricado en plexiglás (Fig. 1) con un volumen total de 2L. El primer módulo (tratamiento biológico con un volumen total de 1.4 L) contenía 0.3 L de lodo granular anaerobio (52.5% SV) procedente de una planta de aguas residuales que trata efluentes de la industria cervecera. El segundo módulo (filtro anaerobio, con un volumen total de 0.6 L) se empacó

con 0.3 L de zeolita natural mexicana (tipo clinoptilolita), fue lavada y tamizada para obtener tamaños de partícula entre 1.0 y 2.0 mm.

Las ARR fueron pretratadas térmicamente en autoclave y se alimentaron a través del fondo del reactor con una bomba peristáltica (Masterflex L/S, Cole-Parmer, EE. UU.).

Figura 12. Reactor HUASB

El módulo UASB se alimentó durante el periodo de arranque con aguas residuales de rastro diluidas con aguas residuales municipales bajo una carga orgánica volumétrica (COV) de 2 – 4 g DQO/L.d correspondiente al agua del lote I (Tabla 1). Una vez estabilizado el lodo en el reactor UASB, se instaló el módulo de zeolita en la parte superior del mismo. Posteriormente, el reactor operó bajo cuatro COV diferentes que, en promedio, fueron 5.1 g DQO/L.d (Lote I), 7.5 g DQO/L.d, 9.8 g DQO/L.d (Lote II) y 14.4 g DQO/L.d (Lote III), cada COV duró aproximadamente un mes y el reactor se mantuvo operando a temperatura ambiente.

Figura 13 Eficiencias de remoción de materia orgánica a diferentes COV. a) DQO_T , b) DQO_S , c) ST y d) SV.

Se analizaron dos veces por semana los parámetros de DQO_T , DQO_S , ST, SV, $N-NH_4^+$ y PO_4^{3-} , mediante los métodos propuestos en el Standard Methods [11] en el influente y en los dos puntos de muestreo del reactor HUASB (Figura 1).

3. Resultados y análisis

Como se puede observar en la Tabla 1. Las ARR presentaron altas concentraciones de materia orgánica para los lotes I y III, siendo el lote II el que presentó la menor cantidad de dicha materia orgánica. La razón por la cual las ARR presentan variación en la concentración de contaminantes es debido a que estas características están dadas por el tipo y cantidad de animales sacrificados [14–16].

Durante el periodo de arranque del reactor no se contó con el módulo de zeolita, como ya se explicó en la metodología. Bajo estas condiciones el reactor operó durante 30 días bajo una COV de 2 – 4 g $DQO/L\cdot d$ a un TRH de 9.4 h, logrando eficiencias de remoción arriba del 50 % para DQO_T y DQO_S (Figura 2). En cuanto a los sólidos, estos presentaron una baja remoción (Figura

2), la cual pudo deberse, a la formación de amonio y carbonatos los cuales pudieron incrementar la concentración de sólidos fijos dentro del módulo UASB [12].

Tabla 1. Composición fisicoquímica del influente del reactor HUASB.

Parámetro	Lote I	Lote II	Lote III
pH	6.99	7.1	7.15
DQO_T (g/L)	14.09 ± 0.06	3.20 ± 0.001	10.25 ± 0.01
DQO_S (g/L)	6.49 ± 0.01	1.76 ± 0.09	3.78 ± 0.01
$N-NH_4^+$ (g/L)	0.12 ± 0.05	0.05 ± 0.002	0.22 ± 0.01
ST (g/L)	5.62 ± 0.1	3.60 ± 0.04	2.54 ± 0.06
SV (g/L)	4.28 ± 0.02	1.64 ± 0.02	1.56 ± 0.02

Una vez estabilizado el módulo UASB, se incorporó el módulo de zeolita en la parte superior incrementando las COV hasta lograr alimentarlo con ARR sin dilución.

El módulo UASB presentó buenas eficiencias de remoción en cuanto materia orgánica (DQO_T , DQO_S , ST, SV) en todas las COV aplicadas; sin embargo, las eficiencias de remoción en el módulo de zeolita fueron bajas, esto se debió a que la zeolita no es compatible

con la carga negativa de la materia orgánica [8]. A pesar de esto, este módulo actuó como un filtro anaerobio reteniendo pequeños flóculos de biomasa que se depositaron en la zeolita, la cual, gracias a su porosidad facilitó la retención y favoreció el crecimiento de la misma [17,18], logrando así, la reducción en la concentración de materia orgánica carbonada.

Figura 3. Eficiencias de remoción de nutrientes a diferentes cargas orgánicas. a) NH_4^+ , b) PO_4^{3-} .

En la Figura 3 se muestra el comportamiento de los nutrientes en el reactor HUASB. Los ortofosfatos presentes en las ARR presentaron eficiencias de remoción con excepción de la última carga, mientras que, el amonio presentó un incremento en la concentración de amonio derivado de la hidrólisis de proteínas dentro del módulo UASB; sin embargo, al pasar por el módulo de zeolita este amonio generado fue eliminado, teniendo que para la última COV (10 – 12 g DQO/L·d) se logró eliminar el 34 % de este amonio generado, demostrando así, que la utilización de zeolita en los tratamientos anaerobios ayuda a remover nutrientes y además, sirve como filtro anaerobio mejorando las eficiencias de remoción de materia orgánica, lo cual la convierte en una alternativa

viable al ser implementada a escala industrial pudiendo disminuir los costos operativos [16,17].

Figura 4. Color del ARR antes y después de pasar por el filtro de zeolita.

Aunado a la disminución de amonio en el módulo de zeolita, esta ayudó a que el agua disminuyera notablemente su color característico, cambiando de un color café oscuro a tonalidades amarillentas (Figura 4), considerando que el color de las ARR que son vertidas a cuerpos receptores sin previo tratamiento traen consigo severos problemas ambientales debido a que impiden el paso de la luz [16], por lo que la zeolita es una buena alternativa para este tipo de problemas.

4. Conclusiones

Durante el tratamiento de las ARR, el reactor HUASB presentó eficiencias de remoción de compuestos carbonados y nitrogenados cercanos al 70 % bajo una COV de 10 – 12 g DQO/L·d.

El módulo UASB logró disminuir notablemente la concentración de la materia orgánica, mientras que el módulo de zeolita disminuyó la materia nitrogenada.

La zeolita es una buena alternativa para tratar efluentes procedentes de reactores anaerobios; sin embargo, aún hacen falta estudios para mejorar el intercambio iónico y así alcanzar mejores eficiencias de remoción de nutrientes y obtener efluentes que cumplan con la norma para poder ser descargadas.

5. Agradecimientos

Los autores agradecen al Ing. Yeraldo Arriola Plascencia por su colaboración con el trabajo experimental.

6. Referencias

- [1] C. Bustillo-lecompte, M. Mehrvar, C. Bustillo-lecompte, and M. Mehrvar, "Slaughterhouse Wastewater : Treatment , Management and Resource Recovery," in *Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery*, IntechOpen., R. Farooq and Zaki Ahmad, Eds. 2017, pp. 153–174.
- [2] B. R. Baker, R. Mohamed, A. Al-gheethi, and H. A. Aziz, "Advanced technologies for poultry slaughterhouse wastewater treatment : A systematic review," *J. Dispers. Sci. Technol.*, vol. 42, no. 6, pp. 880–899, 2020, doi: 10.1080/01932691.2020.1721007.
- [3] A. Aziz, F. Basheer, A. Sengar, S. Ullah, and I. Haq, "Science of the Total Environment Biological wastewater treatment (anaerobic-aerobic) technologies for safe discharge of treated slaughterhouse and meat processing wastewater," *Sci. Total Environ.*, vol. 686, pp. 681–708, 2019, doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.05.295.
- [4] V. . Gupta, H. Sadegh, M. Yari, R. Shahryari Ghoshekandi, B. Maazinejad, and M. Chahardori, "Removal of ammonium ions from wastewater. A short review in development of efficient methods," *Glob. J. Environ. Sci. Manag.*, vol. 1, no. 2, pp. 149–158, 2015.
- [5] D. Guaya, C. Valderrama, A. Farran, C. Armijos, and J. L. Cortina, "Simultaneous phosphate and ammonium removal from aqueous solution by a hydrated aluminum oxide modified natural zeolite," *Chem. Eng. J.*, vol. 271, no. 1, pp. 204–213, 2015, doi: 10.1016/j.cej.2015.03.003.
- [6] J. Torres-Pérez, M. Solanche-Ríos, and V. MArtínez-Miranda, "Chemical oxygen demand , total organic carbon and colour reduction in slaughterhouse wastewater by unmodified and iron-modified clinoptilolite-rich tuff," *Environ. Technol.*, vol. 35, no. 12, pp. 1541–1547, 2014, doi: 10.1080/09593330.2013.872198.
- [7] S. Wang and Y. Peng, "Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment," *Chem. Eng. J.*, vol. 156, no. 1, pp. 11–24, 2010, doi: 10.1016/j.cej.2009.10.029.
- [8] S. Zhang, W. Hu, C. Feng, Y. Zhao, M. Zhu, and S. Tong, "Simultaneous removal of ammonia, phosphate and COD from slaughterhouse wastewater by natural zeolite," *AIP Conf. Proc.*, vol. 2106, no. May, 2019, doi: 10.1063/1.5109329.
- [9] A. Arslan and S. Veli, "Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers Zeolite 13X for adsorption of ammonium ions from aqueous solutions and hen slaughterhouse wastewaters," vol. 43, pp. 393–398, 2012, doi: 10.1016/j.jtice.2011.11.003.
- [10] Q. Cheng et al., "Study on the adsorption of nitrogen and phosphorus from biogas slurry by NaCl-modified zeolite," *PLoS One*, vol. 12, no. 5, pp. 1–12, 2017, doi: 10.1371/journal.pone.0176109.
- [11] American Public Health Association, American Water Works Association, and Water Environment Federation, *Standard methods for the examination of water and wastewater*, 23th ed. American Public Health Association, 2017.
- [12] M. Laiq Ur Rehman, A. Iqbal, C. C. Chang, W. Li, and M. Ju, "Anaerobic digestion," *Water Environ. Res.*, vol. 91, no. 10, pp. 1253–1271, 2019, doi: 10.1002/wer.1219.
- [13] P. W. Harris, T. Schmidt, and B. K. McCabe, "Bioresource Technology Evaluation of chemical , thermobaric and thermochemical pre-treatment on anaerobic digestion of high-fat cattle slaughterhouse waste," *Bioresour. Technol.*, vol. 244, no. June, pp. 605–610, 2017, doi: 10.1016/j.biortech.2017.07.179.
- [14] S. Montalvo et al., "Applied Clay Science Application of natural zeolites in anaerobic digestion processes : A review," *Appl. Clay Sci.*, vol. 58, pp. 125–133, 2012, doi: 10.1016/j.clay.2012.01.013.
- [15] A. D. Shende and G. R. Pophali, "Anaerobic treatment of slaughterhouse wastewater : a review," *Environ. Sci. Pollut. Res.*, 2020, doi: <https://doi.org/10.1007/s11356-020-10921-x>.
- [16] M. A. Musa and S. Idrus, "Physical and biological treatment technologies of slaughterhouse wastewater: A review," *Sustain.*, vol. 13, no. 9, pp. 1–20, 2021, doi: 10.3390/su13094656.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Unidad Azcapotzalco

V Simposium Iberoamericano de Nanomateriales y Calidad Ambiental

6 al 9 de noviembre

Nanomateriales y procesos para un desarrollo sustentable

Conferencistas

8 de noviembre W-001

Dra. Rosangela Bergamasco

Universidad Estatal de Maringá
Brasil

Dr. Ignacio González Martínez

Universidad Autónoma Metropolitana,
Iztapalapa

Dr. Rodolfo Sosa Echeverría

Instituto de Ciencias de la Atmósfera
y Cambio Climático, UNAM

Dr. Óscar Olvera Neria

Universidad Autónoma Metropolitana,
Azcapotzalco

Entrada libre

<https://sinca.tech>

Habrá presentaciones de póster previo registro

Comité organizador

CONSEJO NACIONAL DE HUMANIDADES,
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS

Curso Teórico Práctico
**Análisis TPD, TPR y TPO
aplicado a catalizadores y
adsorbentes**

Cupo limitado a
20 personas

6, 7 y 9 de noviembre

Área de Química Aplicada

Proyecto: 316644

TIPO SUPERIOR

Dra. Mirella Gutiérrez Arzaluz
Dra. Violeta Mugica Álvarez
Dr. Miguel Torres Rodríguez
Dr. Víctor Domínguez Soria
Dr. Julio González Torres

Informes

nanotec@azc.uam.mx
gam@azc.uam.mx
<https://sinca.tech>

Azcapotzalco

Comunidad Universitaria

DIVISIÓN
CIENCIAS BÁSICAS
E INGENIERÍA

Área de Química Aplicada 55 53 18 9570 <https://sinca.tech>

@CBI.UAM.azcapotzalco

Fin del documento